

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

**Untersuchung der Prinzipien des Spencerismus und des
Überlebenskonflikts gegenüber dem erblichen Lamarckismus und
seiner Symmetrie mit Darwins Theorie**

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

September2024

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

MAHAN KAVEH

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

Abstrakt:

Nach Ansicht vieler Forscher wie Weisman, Wallace, Bird usw. steht der Darwin zugeschriebene Ansatz im Gegensatz zu Lamarcks Ansatz, und Lamarcks Haltung ist ungültig, und ihre Vervollständigung mit dem Aufkommen der genetischen Theorie ist die Stärke davon Haltung erhöht. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass Lamarcks Theorie nicht richtig verstanden wurde und Cuviers Widerstand gegen ihn und seine revolutionäre Haltung dieses Problem noch verschlimmerten. Zweitens kann diese Meinungsverschiedenheit trotz Darwins Klarstellung seiner Opposition gegen Lamarck teilweise mit seinem Missverständnis von Lamarck zusammenhängen. Trotz dieser Opposition, wegen der Einwände gegen die Vererbung, vermischt mit der Vererbung erworbener Merkmale, war er von nun an Lamarck geneigt. Diese Haltung des Neodarwinismus ist eine Weiterentwicklung Darwins, und gleichzeitig ist es inakzeptabel, die Wiederbelebung des Lamarckismus auf der Grundlage der Errungenschaften der molekularen Zellbiologie als illusorischen Versuch zu betrachten. Denn der zurückgelegte Weg zwischen Lamarcks ursprünglicher Idee und der Entstehung ihrer späteren Versionen und der Entstehung neo-lamarckscher Einstellungen und dem Festhalten an epigenetischen Phänomenen kann unter einer Hauptströmung und unter Lamarcks Prinzipien erklärt werden. Obwohl Lamarck nichts von Genen und Epigenen wusste, konnte er übrigens eine Beschreibung des Einflusses der Umwelt und der Vererbung erworbener Merkmale liefern, die trotz aller Probleme eine Überlegung wert ist.

Schlüsselwörter: Spencer-Lamarck-Darwin-Darwinismus-Spencerismus-Lamarckismus-Gen

Einführung:

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam Lamarck zu dem Schluss, dass belebte und unbelebte Lebewesen allesamt Produkte der Natur sind und die Natur einige direkt und andere indirekt erschafft. Sein Hauptanspruch war: Die Natur kann nur die einfachsten Geschöpfe in der Art der Schöpfung erschaffen. Diese Organismen werden durch die Veränderung der Umwelt- und Innenbedingungen und im Laufe der Zeit zu komplexeren Tieren und Pflanzen. Infolgedessen wurden diese Kreaturen indirekt von der Natur hervorgebracht. Übrigens unternimmt Lamarck einen grundlegenden Schritt bei der Ablehnung der Theorie der Stabilität der Arten, indem er die Idee der Abstammung aufgibt und die erste Version seiner Theorie über die Transformation und Transformation lebender Organismen vorlegt. In der Philosophie der Zoologie erläuterte Lamarck einige Jahre später in Buch 3 ausführlicher, wie die Theorie der Stabilität der Arten widerlegt werden kann, und stellte

die Struktur der Evolution der Arten ausführlicher dar. Ihm zufolge können die Arten ihre Form nur beibehalten, solange ihre Umgebung konstant bleibt und jede Veränderung der Umgebung zu einer entsprechenden Veränderung der Art führt. In seiner Verteidigung nennt er als Beispiele domestizierte Tiere und Kulturpflanzen und die Veränderungen ihrer Gewohnheiten, die durch die Veränderung der Umwelt einen Wandel erfahren hätten. Lamarck, der Höchste Schöpfer der Welt, kann mit seinen Schöpfungen jede Sünde erschaffen Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln und in andere Arten zu verwandeln Lamarcks Beschreibung, wie sich Organismen an die Natur anpassen und Arten verändern, stand im Widerspruch zur Frage der Lebensleiter und ihres Fortschritts. Diese Beschreibung allein konnte nicht die lineare Ordnung der Naturleiter garantieren, an die er glaubte und die er in der Theorie der Klassifizierung von Lebewesen verwendete, und infolgedessen konnte die Evolution der Tiere keinen fortschreitenden Prozess durchlaufen.

Um das Problem der Kontinuität der Naturleiter und ihrer inkrementellen Ordnung zu lösen, begann Lamarck daher zwangsläufig eine neue Konzeptualisierung im theoretischen Bereich und verwendete Konzepte wie Fortschritt, die hauptsächlich in zielorientierten Philosophien aufkamen, in a Neue Sicht auf Tiere und schließlich das Konzept der Komplexität unter Verwendung des vorgestellten Konzepts Wärme (kalrische Flüssigkeit) und der äußeren und inneren Bewegung von Flüssigkeiten. Tatsächlich besteht Lamarcks Evolutionssystem aus zwei Teilen: Der erste Teil bezieht sich auf die Umwelt und Anpassung, mit der er die Theorie des Artenwandels beweist, und der zweite Teil befasst sich mit der Frage des Fortschritts und theoretisiert laut Hebandi die historische Ausrichtung der Naturphilosophie und die Anordnung der Wesen vom Einfachen zum Komplexen Die Unterzweige des Baumes des Lebens und zeigt, wie Umweltfaktoren lokal entgegen der Richtung des Fortschritts wirken können.

Herbert Spencer

Herbert Spencer ist einer der größten Philosophen des 19. Jahrhunderts. Er wurde 1820 geboren. Sein Vater und sein Großvater waren Lehrer und er selbst interessierte sich bereits während seines Studiums für Mathematik und technische Wissenschaften und studierte Ingenieurwissenschaften. Allerdings verfügte er nicht über eine regelmäßige und methodische Ausbildung und erlangte seine reichhaltigen und verstreuten Informationen durch persönliche Erfahrungen und Beobachtungen. Spencer, ein Materialist, war zu seiner Zeit mit Karl Marx Brauer. Er glaubte auch an die soziale Segregation. Herbert Spencer wurde am 27. April 1820 in der Industriestadt Derby, England, geboren. Nach seiner Vorausbildung wurde er 1836 bei der Eisenbahngesellschaft angestellt. Während seiner Arbeitslosigkeit schrieb und unterrichtete er autodidaktisch, und auf der Grundlage

dieses Talents und auf Anweisung seines Onkels Thomas Spencer begann er bei der Zeitschrift „Economist“ zu arbeiten. Der Tod seines Onkels Herbert Spencer im Jahr 1851 und das Erbe, das er ihm hinterließ, erfüllten seinen Wunsch. Er gab seine Jobs auf und widmete sich als freiberuflicher Autor und Forscher der Forschung auf dem Gebiet der allgemeinen Wissenschaften der damaligen Zeit. Mit seiner Faszination und seinem Fingerspitzengefühl studierte er die Inhalte und Leistungen biologischer Wissenschaftler wie Lamarck und Carpenter und wandte seine Erkenntnisse im Bereich der Soziologie an. Er heiratete nie^[1] und nach seinem Tod wurde sein Leichnam gemäß seinem Willen eingäschert. Herbert Spencer war eine mehr oder weniger zurückgezogene, introspektive und fast individualistische und ruhige Persönlichkeit; Daher schenkten ihm seine Kollegen im Eisenbahnministerium von London und Birmingham keine große Aufmerksamkeit. Er neigte dazu, die Feindschaft seiner Vorgesetzten zu provozieren, und wann immer er das Gefühl hatte, Recht zu haben, stritt er mit ihnen. Deshalb war er kein sehr sympathischer Mensch, wurde aber dennoch hoch geachtet. Während er über die soziale Stagnation schrieb, begann Spencers Schlaflosigkeit, die so schmerzhaft wurde, dass er Opium verwendete, um sie zu ertragen. Im Laufe der Jahre verschlimmerten sich seine körperlichen und geistigen Erkrankungen. So dass er nur wenige Stunden am Tag arbeiten konnte. Er litt für den Rest seines Lebens an nervösen Störungen. Kurz nach der Veröffentlichung von „Principles of Psychology“ entwickelte Spencer eine unbekannt neurologische Erkrankung. Es gab Zeiten, in denen er stundenlang ziellos durch die Stadt lief, und Zeiten, in denen er weder lesen noch schreiben konnte. Er zog sich oft aus gesellschaftlichen Zusammenkünften zurück und gegen Ende seines Lebens wurde ihm selbst der Gedanke, öffentlich zu sprechen, zur Qual. Spencer war nicht nur für den Rest seines Lebens enthaltsam, er hatte wahrscheinlich auch nie Sex mit einer Frau. Zu Beginn studierte er verstreut Mathematik, Chemie, Physik und Anatomie und wandte sich dann den Naturwissenschaften zu. Nachdem er Darwins Buch gelesen hatte, wurde seine innovative Sicht auf die Transformation und Evolution von Organismen fester, obwohl er vor der Lektüre von Darwins Werken auch von den Ansichten des Naturforschers Lamarck profitierte. Seine wissenschaftliche Philosophie, deren Ziel es war, die Phänomene des Lebens, des Geistes und der Gesellschaft im Rahmen der Begriffe Materie, Bewegung und Kraft zu klären, wurde in einem achtzehnbändigen Buch veröffentlicht. Die Grundlage seiner Philosophie, das gesamte Universum als eine fortschreitende Bewegung von einer Stufe zu einer vollständigeren Stufe zu verdeutlichen, basierte auf den „Gesetzen der Evolution“. Spencers Hauptinteresse gilt der Untersuchung der Transformation sozialer Strukturen. Laut Spencer bewegt sich die Evolution von einem unbestimmten, inkohärenten und einhändigen Zustand zu einem kohärenten, heterogenen und mehrhändigen Zustand. Je größer die Differenzierung, desto größer die

Kohärenz und desto stärker die Abhängigkeit. Von Beginn seines Lebens an interessierte er sich für die Diskussion politischer, religiöser und philosophischer Themen und gelangte durch das Studium und die Erforschung der Naturwissenschaften zu innovativen und fortschrittlichen Theorien. Unter diesem Ziel litt er, und die Schwäche des Alters hinderte ihn nicht an seiner Arbeit. Als er sich dieser Arbeit widmete, war Darwins berühmtes Buch noch nicht geschrieben worden, und als dieses Buch veröffentlicht wurde, wurde Spencer fester in seiner Philosophie und seinem Glauben und nutzte Darwins Forschungen. Wie Saint Simon, August Comte und Karl Marx versuchte Spencer, die Gesellschaft zu interpretieren und zu verändern. Im Jahr 1860 begann er mit dem Meisterwerk seines Lebens namens „Evolution“. Spencer glaubte, dass die Bildung von Körpern durch die Anstrengungen ihrer Bestandteile in sich selbst erfolgt. Der Ursprung des Gedankens, dass die Evolution unabhängig und außerhalb der göttlichen Vorsehung oder anderer Macht stattfindet, war zu seiner Zeit eine revolutionäre Hypothese. Neben der Biologie wandte sich Spencer dem Bereich der Soziologie und dann der „Ethik“ zu, die damals wahrscheinlich als aufeinanderfolgende Stufen in der Ordnung der Phänomene betrachtet wurden. Spencer gelang es, die allgemeine Philosophie zu bereichern, indem er die aus der Evolutionshypothese abgeleiteten Prinzipien darlegte. Er glaubte: Die Galaxie bewegt sich als riesige Gruppe und vervollständigt sich kontinuierlich in Richtung des Erwerbs von Eigenschaften sowie der Trennung und Anpassung der Elemente und sorgt auf diese Weise für mehr Harmonie zwischen den konstituierenden Elementen. In seinen Biological Treatises (1864–67) stützte sich Spencer auf die Ansichten von Charles Darwin und Alfred Russel Walsh zur Arbeitsteilung zwischen Organismen. Spencer zog 1848 nach London und arbeitete als Redakteur beim Economist. Mit dem Tod seines Onkels (Thomas Spencer) im Jahr 1853 erbte er ein riesiges Vermögen. Als Folge des Erwerbs dieses Reichtums gab Spencer seinen Job beim Economist auf und lebte weiterhin als unabhängiger Wissenschaftler, ohne feste Anstellung oder Verbindung zur Universität.

Gedanke

Spencer glaubt an die Analogie der Gesellschaft mit einem biologischen Organismus, basierend auf der Analogie der Gesellschaft mit dem Organ eines lebenden Organismus. Er akzeptierte die Rolle von Umweltvariablen in der sozialen Organisation und glaubte, dass Supraorganisches (Gemeinschaft) und Organismus (Organismus) einander in sechs Aspekten ähnlich sind:

Gesellschaft und Menschen wachsen.

Je größer es wird, desto komplexer wird es.

Der Fortschritt in der Struktur bringt die Zersetzung der Funktion mit sich.

Die Bestandteile des Ganzen sind voneinander abhängig.

Jeder Organismus ist eine Gemeinschaft.

Einige Teile sterben und andere überleben (nicht alle Mitglieder der Gesellschaft sterben gleichzeitig).

Spencer war jedoch der Ansicht, dass es Unterschiede zwischen dem Organismus und der Gesellschaft gab:

Der Unterschied im Grad der Verbindung: Im Organismus besteht eine enge Verbindung und eine starke und objektive Verbindung zwischen den Mitgliedern, während die Gesellschaft aus getrennten und freien Individuen besteht (Einzelpersonen können, wenn sie es wünschen, der Gesellschaft beitreten oder sie verlassen).

Der Unterschied in den Kommunikationsmitteln: Im Organismus erfolgt die Kommunikation zwischen den Mitgliedern durch die Bewegung molekularer Teilchen, in der Gesellschaft durch Sprache.

Bewusstseinsunterschied: In einem Organismus existieren die Mitglieder, um dem Ganzen zu dienen, während in der Gesellschaft das Ganze existiert, um den Individuen zu dienen.

Spencer glaubt, dass alle Kräfte eines Lebewesens in zwei Teile unterteilt werden können:

Die Kraft der „Bewahrung des Wesens“

Die Kraft des Ursprungs und der Schöpfung oder Manasaz

Die Theorie des Überlebens des Stärkeren

Spencer verwendete den Begriff Survival of the Fittest erstmals 1864 in seinem Buch Principles of Biology. Der Vorschlag dieses Konzepts sollte als Spencers wichtigster Beitrag zur Entwicklung des sozialen Denkens angesehen werden. Viele führen fälschlicherweise das Konzept des Überlebens des Stärkeren auf Darwin zurück; Während Spencer dieses Konzept etwa zehn Jahre vor der Veröffentlichung von Darwins Gedanken zur natürlichen Auslese vorschlug. Darwin sagte später, dass er Spencers Begriff „Überleben des Stärkeren“ im Wesentlichen seinem eigenen Begriff „natürliche Selektion“ vorzog. Careniro erklärte später, der Grund für diese mögliche darwinistische Präferenz sei, dass in der Idee der natürlichen Selektion gefolgert werde, dass ein intelligenter Akteur (hier die Natur) die Selektion zugunsten des Menschen vornehme. Basierend auf Spencers Begriff „Überleben des Stärkeren“ hingegen eliminiert die Natur

die „ungeeigneten“ Arten, anstatt sie auszuwählen. Spencers Theorie vom Überleben des Stärkeren ist verständlicher als Darwins natürliche Selektion. Darwin interessierte sich nur für den Prozess der Veränderung biologischer Arten, während sich Spencer darüber hinaus mit sozialen Prozessen und dem Endergebnis (Überleben des Stärkeren) befasste.

Laut Spencer hängt die Entwicklung biologischer und sozialer Arten im Wesentlichen mit dem Überleben des Stärksten zusammen. Auf dieser Grundlage reinigen die Evolutionsprozesse die ungeeigneten Arten und das Endergebnis dieser Reinigung wird die Bildung einer vollständigeren Gesellschaft sein. Spencer betrachtete dieses Ergebnis als durch natürliche Prozesse verursacht und war ein Befürworter der freien Wirtschaft bzw. der Politik der Nichteinmischung. Der Schlüssel zu diesem Prozess ist „Anpassung“; Und in dieser Denkweise sollten sich die Menschen mit Veränderungen in der Gesellschaft (und der Umwelt) verändern. Dieser Grundgedanke, wonach in den Anpassungsprozess nicht eingegriffen werden sollte, legt nahe, dass „Inkompetente“ (die Armen, die Schwachen, die Unwissenden oder die Kranken) „aussortiert“ werden. Spencer betrachtete den natürlichen Prozess des Überlebenskampfes als eine Art biologischen Reinigungsprozess. Er sagt in dem Buch Social Statics:

Anscheinend ist es schwierig, Witwen und Waisen im Kampf um Leben und Tod zu belassen. Wenn wir dieses Thema jedoch nicht isoliert betrachten, sondern im Zusammenhang mit den Interessen der gesamten Menschheit, sehen wir, dass diese schrecklichen Tragödien voller Tragödien sind Vorteile. ; Unter anderem sterben Kinder kranker Menschen schneller und abnormale und schwache Menschen werden als Opfer von Epidemien isoliert.

Spencer war den Armen gegenüber sehr hartherzig und lehnte es ab, dass die Regierung ihnen half. Hierzu schrieb er:

Das Gesetz zum Schutz der Armen, das durch die Aussetzung des Anpassungsprozesses in Zukunft zu einer Ausweitung des Ausmaßes der Armut führen wird, kann heute eine solche Konsequenz haben. Ein Großteil des Geldes, das jedes Jahr für die Hilfe für die Armen ausgegeben wird, könnte für die Unterstützung von Arbeitnehmern ausgegeben werden, die in produktiven Sektoren arbeiten, beispielsweise bei der Trockenlegung von Land, beim Bau von Industriemaschinen usw. Auf diese Weise werden die Lager schnell mit Fertigwaren gefüllt und anschließend der Warenmangel beseitigt. Spencer war gegen jegliche Art staatlicher Eingriffe in private Aktivitäten und seiner Meinung nach führt Wettbewerb zur Zerstörung biologisch und sozial inkompetenter Individuen. Spencers individualistische Sichtweise und sein Glaube an eine freie Wirtschaft wurden von den

amerikanischen Kapitalisten sehr begrüßt, da sie ihnen eine akzeptable Rechtfertigung lieferten, ihre privilegierte Stellung auf ihre überlegenen Tugenden zurückzuführen.

Ökonomischer Spencerismus

Der Einfluss von Aslah Spencers Sicht auf das Überleben der fittesten und stärksten Arten auf den zeitgenössischen iranischen Forscher Enayatollah Morshedi (auf Englisch: Enayatollah Morshedi) geht so weit, dass dieser Forscher eine organische Sicht auf das zukünftige Ökosystem und die Verallgemeinerung davon hat Spencers Sicht auf das Geschäftsökosystem hat in seinem Buch „Businesses of the Future World“ einen Anspruch und eine Theorie unter dem Titel „Economic Spencerism“ aufgestellt: das Überleben des am besten kompatiblen Unternehmens und die Wahl der Zukunft. Kurz gesagt, nach der Theorie des ökonomischen Spencerismus, die Inayat Elah Morshidi in seinem Buch vorgeschlagen hat, ist Asalh im zukünftigen Wirtschaftsökosystem und seinen Veränderungen sowie den Mikro- und Makrogeschäftsumgebungen das am besten mit Veränderungen kompatible Unternehmen Trends werden siegreich und stabil sein. In Morshidis Theorie des ökonomischen Spencerismus ist die flexibelste Organisation oder das flexibelste Unternehmen die flexibelste Organisation gegenüber Veränderungen mit der lernfähigsten Organisationskultur, die den geringsten Widerstand gegen die Veränderungen und innovativen und technologischen Entwicklungen der zukünftigen Welt zeigt. Mit einem organischen Blick auf die Konzepte der Zukunft und der Organisation hat Morshidi Spencers Sicht des Überlebens auf das Ökosystem wirtschaftlicher Organisationen erweitert und verallgemeinert und nennt sie Economic Spencerism. 1861 veröffentlichte er das Buch Intellectual, Moral and Physical Education. In dieser Abhandlung ordnet er an, den seit der Renaissance üblichen Schullehrplan völlig zu ändern und von den Zwängen der griechischen und römischen Sprache und Literatur zu befreien. Anstelle von Griechisch und Latein sollten Naturwissenschaften gelehrt und Vorkehrungen getroffen werden, damit das gesamte Volk und die Volksmassen von der Bildung profitieren. Spencer war ein ernsthafter, logischer Mann und völlig fern von poetischen Illusionen. Ihm mangelte es an Geschmack, Leidenschaft, Liebe und den Schönheiten des Lebens, und er heiratete bis zum Ende seines Lebens nicht und er achtete nicht auf Reichtum. Er lebte 83 Jahre und starb schließlich am 8. Dezember 1903 in Brighton.

Überleben des Stärkeren

Der Begriff Survival of the Fittest wurde erstmals 1864 von Herbert Spencer in dem Buch Principles of Biology verwendet. Der Vorschlag dieses Konzepts sollte als Spencers

wichtigster Beitrag zur Entwicklung des sozialen Denkens angesehen werden. Viele führen fälschlicherweise das Konzept des Überlebens des Stärkeren auf Darwin zurück; Während Spencer dieses Konzept etwa zehn Jahre vor der Veröffentlichung von Darwins Gedanken zur natürlichen Auslese vorschlug. Darwin sagte später, dass er Spencers Begriff „Überleben des Stärkeren“ im Wesentlichen seinem eigenen Begriff „natürliche Selektion“ vorzog. Careniro erklärte später, der Grund für diese mögliche Präferenz Darwins sei, dass in der Idee der natürlichen Selektion ein intelligenter Akteur (die Natur) die Selektion zugunsten des Menschen vornehme. Im Gegensatz dazu eliminiert die Natur nach Spencers Begriff „Überleben des Stärkeren“ „ungeeignete“ Formen von Arten, anstatt sie auszuwählen. Spencers Theorie vom Überleben des Stärkeren ist verständlicher als Darwins natürliche Selektion. Darwin befasste sich nur mit dem Prozess des biologischen Artenwandels, während Spencer sich darüber hinaus mit sozialen Prozessen und dem Endergebnis (Überleben des Stärkeren) befasste. Laut Spencer hängt die Entwicklung biologischer und sozialer Arten im Wesentlichen mit dem Überleben des Stärksten zusammen. Auf dieser Grundlage reinigen die Evolutionsprozesse die ungeeigneten Arten und das Endergebnis dieser Reinigung wird die Bildung einer vollständigeren Gesellschaft sein. Spencer betrachtete dieses Ergebnis als durch natürliche Prozesse verursacht und war ein Befürworter der freien Wirtschaft bzw. der Politik der Nichteinmischung. Der Schlüssel zu diesem Prozess ist „Anpassung“; Und in dieser Denkweise sollten sich die Menschen mit Veränderungen in der Gesellschaft (und der Umwelt) verändern. Dieser Grundgedanke, wonach in den Anpassungsprozess nicht eingegriffen werden sollte, legt nahe, dass „Inkompetente“ (die Armen, die Schwachen, die Unwissenden oder die Kranken) „aussortiert“ werden. Spencer betrachtete den natürlichen Prozess des Überlebenskampfes als eine Art biologischen Reinigungsprozess. In seinem Buch „Soziale Stabilität“ sagt er: „Anscheinend ist es schwierig, Witwen und Waisen im Kampf um Leben und Tod zurückzulassen, wenn wir dieses Thema jedoch nicht getrennt betrachten, sondern in einem Zusammenhang mit den Interessen der gesamten Menschheit, uns.“ kann sehen, dass diese schrecklichen Katastrophen viele Vorteile mit sich bringen; Unter anderem sterben Kinder kranker Menschen schneller und abnormale und schwache Menschen werden als Opfer von Epidemien isoliert. Spencer war den Armen gegenüber sehr zurückhaltend und lehnte staatliche Unterstützung für sie ab. Hierzu schrieb er:

Das Gesetz zur Unterstützung der Armen, das durch die Aussetzung des Anpassungsprozesses in Zukunft zu einer Ausweitung des Ausmaßes der Armut führen wird, kann heute eine solche Konsequenz haben. Ein großer Teil des Geldes, das jedes Jahr für die Hilfe für die Armen ausgegeben wird, fließt in die Unterstützung von Arbeitern, die in produktiven Sektoren beschäftigt sind, beispielsweise bei der

Trockenlegung von Land, beim Bau von Industriemaschinen usw. Auf diese Weise werden die Lager schnell mit Fertigwaren gefüllt und anschließend der Warenmangel beseitigt. Spencer war gegen jede staatliche Intervention in private Aktivitäten und seiner Meinung nach führt Wettbewerb zur Zerstörung von Individuen, die nicht biologisch und sozial kompetent sind. Spencers individualistische Sichtweise und sein Glaube an eine freie Wirtschaft wurden von den amerikanischen Kapitalisten sehr begrüßt, da Barry ihnen eine erfreuliche Rechtfertigung dafür lieferte, ihre privilegierte Stellung auf ihre überlegenen Tugenden zurückzuführen.

Kritikpunkte

James Kennedy kritisiert Spencers Theorie des Überlebens von Reformen und sagt:

Spencer behauptete, dass kompetente Menschen in Situationen gedeihen, in denen inkompetente Menschen nicht in der Lage sind, sich zu entfalten. In der Zwischenzeit wurde Spencers eigenes Leben mit dem Erbe seines Onkels geregelt; Daher sollte seine „Qualifikation“ zum Überleben aufgrund seines Familienvermögens in Betracht gezogen werden.

Natürliche Selektion, natürliche Selektion oder natürliche Selektion ist ein Prozess, der in aufeinanderfolgenden Generationen die Ausbreitung jener erblichen Merkmale verursacht, die die Überlebenswahrscheinlichkeit und den Fortpflanzungserfolg eines Organismus in einem erhöhen Die Bevölkerung nimmt zu. Mit anderen Worten: Natürliche Selektion ist ein Prozess, bei dem an die Umwelt angepasste Menschen bessere Überlebens- und Fortpflanzungschancen haben und ihre Gene an die nächste Generation weitergeben können. Andererseits werden mit der Umwelt unverträgliche Individuen aus der Art entfernt und können ihre Gene nicht weitergeben. Dabei verbleiben an die Umwelt angepasste Gene in der Art.

Dieser Prozess ist einer der Schlüsselmechanismen der Evolution. Innerhalb einer Population von Lebewesen führt die genetische Vielfalt dazu, dass einige Mitglieder der Gruppe im aktuellen Lebensraum dieser Population eher überleben und sich vermehren als andere. Als Beispiel können wir die Pfeffermotte nennen, die in Großbritannien vorkommt und in der Natur sowohl helle als auch dunkle Farben zu sehen ist. Während der Industriellen Revolution waren viele der Bäume, auf denen die Weiden standen, durch Ruß geschwärzt. Dunkel gefärbte Weiden erhielten mehr Punkte für Überleben und Fortpflanzung, da sie vor Raubtieren verborgen waren, und schon nach wenigen Generationen bildete die dunkel gefärbte Gruppe die Mehrheit der Weiden.

Von großer Bedeutung sind auch Faktoren, die eine erfolgreiche Reproduktion beeinflussen. Darwin schlug dies in seinen Ideen als sexuelle Selektion vor.

Obwohl die natürliche Selektion auf die Erscheinungsmerkmale (Phänotyp) eines Organismus einwirkt, bewirkt tatsächlich das Gen, das der vererbte Teil und die Grundlage aller dieser Erscheinungsmerkmale (Phänotyp) eines Organismus ist, indem es seine Prävalenz in der Population erhöht eine Zunahme der Prävalenz solcher positiv ausgewählten Merkmale. Mit der Zeit kann dieser Prozess dazu führen, dass sich der Organismus an einen besonderen Lebensraum anpasst, und schließlich zur Entstehung neuer Arten führen. Obwohl die natürliche Selektion nicht der einzige Prozess ist, der die Evolution innerhalb einer Population von Organismen auslöst, sollte sie als einer der wichtigsten wirksamen Prozesse angesehen werden.

Die natürliche Selektion ist eine der grundlegenden Grundlagen der modernen Biologie. Dieser Begriff wurde 1859 von Charles Darwin in seinem berühmten Buch „Prinzip der Arten“ oder „Ursprung der Arten“ eingeführt. In diesem Buch erklärt Darwin dieses Phänomen, indem er künstliche Selektion mit natürlicher Selektion vergleicht. Künstliche Selektion ist ein Prozess, bei dem Pflanzen und Tiere von Züchtern auf der Grundlage ihrer aus Sicht des Menschen wünschenswerten Eigenschaften (Pflanzenzüchtung, Viehzucht und mikrobielle Züchtung) für die Zucht ausgewählt werden. Die natürliche Selektion wurde vorgeschlagen, als es noch keine gültige Theorie zur Erklärung der Vererbung gab. Obwohl Gregor Mendel, der Vater der Genetik, im gleichen Alter wie Darwin war, blieben seine Wissenschaft und sein Name bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts unbekannt, und zu Darwins Zeiten wurden keine Informationen über die moderne Genetik veröffentlicht. Die Verbindung zwischen der darwinistischen Evolutionstheorie und den Erkenntnissen der klassischen Genetik und Molekulargenetik wird heute als moderne Synthese der Evolution bezeichnet. Natürliche Selektion ist immer noch die Haupterklärung der adaptiven Evolution.

Grundprinzipien

Mitglieder einer Population von Organismen sind von Natur aus unterschiedlich. Viele dieser Unterschiede wirken sich nicht direkt auf die Überlebensfähigkeit des Organismus aus, während einige Unterschiede sich positiv auf die Überlebensfähigkeit des Organismus auswirken können. Ein Kaninchen, das schneller rennt, ist eher in der Lage, den Fängen von Raubtieren zu entkommen. Algen, die die Energie des Sonnenlichts besser nutzen können, wachsen schneller. Menschen, die eine bessere Überlebenschance haben, haben auch eine bessere Chance, sich fortzupflanzen. Wenn solche Merkmale, die die Fortpflanzungskraft dieser Menschen steigern, vererbbar sind und vom Elternteil auf

das Kind übertragbar sind, dann wird der Populationsanteil an schnellen Kaninchen oder effizienten Algen in der nächsten Generation leicht ansteigen. Auch wenn dieser Fortpflanzungsvorteil aufgrund des exponentiellen Wachstums über viele Generationen hinweg sehr gering ist, weisen die meisten Individuen einer Population vorteilhafte vererbte Merkmale auf. Auf diese Weise „wählt“ der natürliche Lebensraum und die Lebensumgebung eines Organismus das Merkmal aus, das für die Fortpflanzung von Vorteil ist und langsam die Veränderung und Entwicklung des Lebens bewirkt. Darwin hat dieses Phänomen erstmals benannt und erklärt.

Philosophische Definition

Wenn x in Umgebung E mehr Fitness als Y aufweist, besteht die Möglichkeit, dass x in Umgebung E mehr Nachkommen als Y hat. Dabei können x und Y einzelne Gene, Genotypen, Organismen, Gruppen, Arten oder möglicherweise jede andere biologische Einheit sein.

fit

In der Diskussion der natürlichen Selektion ist das Konzept der Fitness [Anmerkung 2] von besonderer Bedeutung. Wie in dem berühmten Satz „Survival of the Fittest“ erwähnt, haben Menschen, die besser vorbereitet und fit sind, ein höheres Potenzial, weiterzuleben. Allerdings kann Fitness wie die Definition der natürlichen Auslese große Meinungsverschiedenheiten hervorrufen, so dass Richard Dawkins in seinen jüngsten Büchern die Verwendung des Begriffs gänzlich vermieden hat. (In seinem Buch „The Expanded Phenotype“ widmete er ein Kapitel der Erörterung der Fälle, in denen der Begriff zur Beschreibung dieser Fälle verwendet wurde.) In der modernen Evolutionstheorie wird Fitness nicht anhand der Lebenslänge eines Organismus definiert, sondern anhand des Erfolgs dieses Organismus bei der Fortpflanzung. Wenn ein Organismus halb so lange lebt wie andere Mitglieder seiner Art, aber gleichzeitig doppelt so viele Kinder hervorbringt, die das Erwachsenenalter erreichen können, werden seine Gene in der erwachsenen Bevölkerung der nächsten Generation häufiger vorkommen. Obwohl die natürliche Selektion auf Individuen einwirkt, führt die Rolle des Zufalls dazu, dass Fitness einen durchschnittlichen Einfluss auf Individuen in der Bevölkerung hat. Die Fitness eines Genotyps hängt mit der durchschnittlichen Wirkung zusammen, die dieser Genotyp auf alle Menschen hat, die diesen Genotyp haben. Ein Genotyp mit sehr geringer Fitness führt dazu, dass Menschen mit diesem Merkmal weniger oder gar keine Kinder bekommen. Ein Beispiel sind genetische Störungen beim Menschen wie Mukoviszidose.

Da es sich bei der Fitness eines Merkmals um einen durchschnittlichen Effekt handelt, ist es möglich, dass eine vorteilhafte Mutation in einem Individuum verloren geht, wenn

dieser Organismus aus anderen Gründen nicht das Erwachsenenalter erreicht. Die Passform hängt auch stark vom Wohnumfeld ab. Sichelzellenanämie kann in der normalen menschlichen Bevölkerung als Nachteil angesehen werden, aber da das Sichelzellenmerkmal eine Person bis zu einem gewissen Grad vor Malaria schützt, wird dieses Merkmal in menschlichen Populationen mit hoher Malariainfektion als Vorteil angesehen.

Beispiele natürlicher Selektion

Die Resistenz von Mikroorganismen gegen Antibiotika ist ein bekanntes Beispiel für natürliche Selektion. Seit der Entdeckung des Penicillins durch Alexander Fleming im Jahr 1928 werden Antibiotika häufig zur Behandlung bakterieller Erkrankungen eingesetzt. Natürlich gibt es in einer Bakterienpopulation unzählige Bakterien. Darüber hinaus ist die Vielfalt des genetischen Materials in Bakterien (hauptsächlich aufgrund von Mutationen) sehr beeindruckend. Viele Bakterien werden durch den Kontakt mit Antibiotika schnell abgetötet. Einige von ihnen sind jedoch aufgrund der Mutation etwas resistenter gegen Antibiotika und überleben, wenn sie nur für kurze Zeit Antibiotika ausgesetzt werden. Diese selektive Entfernung nichtresistenter Bakterien aus der Population ähnelt der natürlichen Selektion. Die verbleibenden Bakterien vermehren sich und bringen die nächste Generation hervor. Aufgrund der Eliminierung inkompatibler und nicht resistenter Bakterien in der vorherigen Generation wird die aktuelle Bevölkerung eine größere Anzahl antibiotikaresistenter Bakterien aufweisen. Gleichzeitig werden neue Mutationen in der Population auftreten und die genetische Vielfalt zwischen den Individuen in der Gruppe erhöhen. Spontane Mutationen sind äußerst selten und vorteilhafte spontane Mutationen sind noch seltener. Aufgrund der sehr hohen Anzahl von Bakterien in einer Population können jedoch nur wenige vorteilhafte Mutationen auftreten. Wenn diese neuen Mutationen die Bakterien resistent gegen das Antibiotikum machen, haben die Bakterien bessere Überlebenschancen, wenn sie erneut dem Antibiotikum ausgesetzt werden. Wenn dieser Prozess über einen längeren Zeitraum stattfindet und Bakterien kontinuierlich Antibiotika ausgesetzt sind, entsteht eine Population antibiotikaresistenter Bakterien. Diese Population wird mit ihrem Evolutionsprozess vollständig kompatibel sein. Es ist zu beachten, dass der genannte Prozess ohne Antibiotika die Anpassung von Bakterien an die Umwelt nicht verbessern wird.

Der weit verbreitete Einsatz von Antibiotika hat die Arzneimittelresistenz von Mikroben gegenüber Antibiotika erhöht. Dies ist ein Beispiel für ein evolutionäres Wettrüsten. In diesem Wettlauf erhöhen Bakterien einerseits ihre Resistenz gegen Antibiotika, andererseits versuchen Mediziner, neue Antibiotika zu finden. Sie haben die Fähigkeit,

diese Mikroben abzutöten. Eine ähnliche Situation zeigt sich bei der Resistenz, die bei Pflanzen und Insekten gegen Herbizide und Insektizide entsteht. Es darf nicht vergessen werden, dass dieses Wettrüsten nicht unbedingt von Menschen verursacht wird.

Evolution durch natürliche Selektion

Damit die natürliche Selektion zu Evolution, neuen Merkmalen und neuen Arten führt, ist eine vererbare genetische Vielfalt erforderlich, die die Vielfalt der Anpassungen der Menschen verursacht. Genetische Vielfalt ist das Ergebnis von Mutation, Rekombination (Bruch einer Nukleinsäure und erneute Verbindung mit einem anderen Nukleinsäuremolekül, wie es bei der Meiose vorkommt) und karyotypischen Veränderungen (Änderungen in der Anzahl, Form, Größe und inneren Anordnung der Chromosomen). Jede dieser Änderungen kann einen sehr gewinnbringenden oder sehr wertvollen Effekt haben, das Eintreten eines signifikanten Effekts ist jedoch ein sehr seltenes Ereignis. In der Vergangenheit galten die meisten im genetischen Material vorgenommenen Veränderungen als neutral oder nahezu neutral, und der Grund dafür war das Auftreten dieser Veränderungen im nicht-schlüsselhaften Teil der DNA (nicht-kodierender Teil der DNA), der führt zum gleichnamigen Ersatz. In neueren Studien wurde jedoch die Möglichkeit einer schädlichen Wirkung vieler Mutationen nahegelegt, die im nicht entscheidenden Teil der DNA auftreten. Gemäß der Definition von Fitness haben Individuen, die besser kompatibel sind, eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich zu reproduzieren, und haben ein höheres Risiko, vorzeitig zu sterben oder sich nicht fortzupflanzen, als inkompatible Individuen. Dadurch werden die Allele, die im Durchschnitt eine höhere Fitness bewirken, in der nächsten Generation häufiger vorkommen. Andererseits werden die Allele, die zu einem Rückgang der Fitness führen, in den nächsten Generationen seltener. Wenn der Selektionsdruck über Generationen hinweg keine signifikanten Veränderungen hervorruft, werden nützliche Allele langsam häufiger vorkommen und schließlich dominieren. In dieser Situation verschwinden inkompatible Allele allmählich. In jeder Generation kommt es zu spontanen Mutationen und Rekombinationen, die eine neue Reihe von Phänotypen hervorbringen. Dieser Prozess führt dazu, dass sich nützliche Allele über viele Generationen hinweg vermehren. Erstellte Attribute sind nicht unveränderlich. Eigenschaften, die in einer Umgebung als vorteilhaft angesehen werden, können aufgrund veränderter Umgebungsbedingungen nicht so vorteilhaft sein. Unter neuen Bedingungen wird ein solches Merkmal nicht mehr durch natürliche Selektion ausgewählt und unterliegt langsamer Veränderung und Zerstörung oder zeigt sich als rudimentäres Symbol eines Merkmals. In vielen Fällen behält die verkümmerte Struktur ihre Funktion in sehr begrenzter Weise bei oder sie findet während eines Phänomens, das Präadaptation genannt wird, eine neue Funktion (Präadaptation ist

ein Phänomen, bei dem ein Organismus die vorherige anatomische Struktur verwendet, die er von seinen Vorfahren erhalten hat). ein neuer Zweck Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung von Federn durch Dinosaurier, die ursprünglich als Wärmeisolierung entwickelt wurden. Die gleiche Situation lässt sich bei der Umwandlung von Schweißdrüsen in Milchdrüsen beobachten. Ein berühmtes Beispiel ist die verkümmerte Struktur des Auges der blinden Maus, die wahrscheinlich dazu dient, die Veränderungen der Tageslänge im Laufe der Jahreszeiten zu verstehen.

Entstehung neuer Arten (Artenbildung)

Die Entstehung neuer Arten erfordert eine selektive Paarung, da dieser Prozess den Genfluss verringert (Genfluss ist die Übertragung von Gen-Allelen von einer Population auf eine andere, die auch als Genmigration bezeichnet wird). Eine selektive Paarung kann beispielsweise durch eine Veränderung der physischen Umgebung (z. B. durch die physische Trennung einer Gruppe nach der Schaffung einer äußeren Barriere) oder durch sexuelle Selektion erfolgen. Im Laufe der Zeit können sich die daraus entstehenden Unterarten so stark divergieren, dass sie neue Arten bilden. Diese Unterschiede können durch den unterschiedlichen Selektionsdruck auf verschiedene Untergruppen, das Auftreten neuer Mutationen in Untergruppen oder den Gründereffekt (Verringerung der genetischen Vielfalt aufgrund der Schaffung einer neuen Population aus einer sehr kleinen Anzahl von Individuen) verursacht werden. Die genetischen Veränderungen in den Untergruppen erhöhen die Heterogenität zwischen dem genetischen Material der beiden Untergruppen und aus diesem Grund nimmt der Genfluss zwischen den Gruppen ab. Wenn die bekannten Mutationen, die jeden Subtyp charakterisieren, einen stabilen Zustand erreichen, kommt der Genfluss praktisch zum Erliegen. Es ist zu bedenken, dass bereits eine geringe Anzahl von Mutationen zur Entstehung neuer Arten führen kann und für eine solche Veränderung bereits das Auftreten von zwei Mutationen ausreichen kann. Stellen Sie sich vor, dass eine Mutation auftritt, die sich positiv oder neutral auf Mitglieder einer Gruppe auswirkt, und dass eine weitere positive oder neutrale Mutation bei anderen Mitgliedern der Gruppe auftritt. Stellen Sie sich nun vor, dass diese Mutationen, die für sich genommen nützlich oder unwirksam sind, schädlich oder tödlich sein können, wenn sie zusammen in einem Organismus vorhanden sind. Dieses Problem wird ein Hindernis für die Zucht zwischen den beiden Gruppen darstellen. Wenn die genannten Gene in diesen beiden Gruppen stabil sind, werden zwei reproduktiv getrennte Bevölkerungsgruppen gebildet. Basierend auf der biologischen Artdefinition bilden diese beiden Gruppen zwei getrennte Arten.

Historische Entwicklungen

Vordarwinistische Theorien

Mehrere antike Philosophen glaubten, dass die Natur zufällig eine große Vielfalt an Organismen erschafft und nur diejenigen Organismen überleben, die sich erfolgreich vermehren können. Beispiele für diese Philosophen sind Empedokles und sein Nachfolger Lukrez. Nach einiger Zeit verbesserte Aristoteles diese Theorien. Nach einiger Zeit erklärte Jahiz den Kampf ums Überleben. Er erwähnte, dass die umgebenden Faktoren die Entstehung von Merkmalen bei Tieren auslösen, die die Hüter ihres Lebens sind. Abu Rihan Boruni erklärte die künstliche Selektion und erinnerte daran, dass auch die Natur mit einem ähnlichen Prozess funktioniert. Auch Nasir al-Din Tusi und Ibn Khaldun hatten ähnliche Theorien. Diese alten Theorien wurden im 18. Jahrhundert von Pierre-Louis Maupertouiseau und dann von anderen, darunter Erasmus Darwin (Charles Darwins Großvater), erneut aufgegriffen.

Synthese der modernen Evolution

Die natürliche Selektion hängt stark vom Konzept der Vererbung ab, wobei die natürliche Selektion erstmals vorgeschlagen wurde, lange bevor die Grundprinzipien der Genetik verstanden wurden. Obwohl der österreichische Mönch Gregor Mendel, der als Vater der modernen Genetik gilt, ein Zeitgenosse Darwins war, blieb sein Werk bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts weitgehend unbekannt. Die natürliche Selektion wurde von den meisten Wissenschaftlern erst akzeptiert, nachdem sie Darwins Evolutionstheorie mit einem ausgefeilten statistischen Verständnis der Mendelschen Vererbungsgesetze kombiniert hatten. Ronald Fishers Arbeit (er vervollständigte die mathematische Sprache, die für die genetische Hypothese der natürlichen Selektion erforderlich ist) JBS Haldane (er wendete das Konzept der „Kosten“ bei der natürlichen Selektion an und erklärte es) Wrights Frage (er klärte das Konzept der Selektion und Aktivitätsanpassung Teodosius Dobzhansky (er führte die Mutation als Schöpfer der genetischen Variation ein, den Faktor, der das für die natürliche Selektion benötigte Rohmaterial erzeugt) William Donald Hamilton (er erklärte das Konzept der ethnischen Selektion) Ernest Meyer (er erklärte die wichtige Rolle der reproduktiven Trennung bei der Artenproduktion Neu vorgeschlagen) und viele andere Wissenschaftler führten zur Schaffung der modernen evolutionären Synthese. Diese Synthese betont immer noch die Schlüsselrolle der natürlichen Selektion in der Evolutionstheorie.

Genetische Erklärung der Evolution

Mit der Weiterentwicklung der Genwissenschaft und Biotechnologie besteht heute die Möglichkeit, die DNA von Menschen und Lebewesen mithilfe molekularer Marker zu vergleichen. Diese Fähigkeit wird zur Feststellung der Verwandtschaft von Lebewesen

untereinander sowie in der Kriminologie und zur Unterscheidung zwischen Eltern und Kindern in gerichtlichen und rechtlichen Fragen genutzt; DNA-Tests haben gezeigt, dass der Unterschied zwischen menschlicher und Schimpansen-DNA etwa ein Prozent beträgt, und dies ist eine Bestätigung der Evolution.

Mechanismus

Erbliche Variation, differenzielle Reproduktion

Es besteht die Möglichkeit, dass zwischen den Individuen einer Population natürliche Variationen auftreten. Einige Unterschiede können die Überlebens- und Fortpflanzungschancen eines Individuums verbessern, sodass die lebenslange Fruchtbarkeit steigt und mehr Kinder geboren werden.

Fitness oder Lebensfähigkeit

Das Konzept der Fitness oder biologischen Fähigkeit ist für die natürliche Selektion von grundlegender Bedeutung. Im Allgemeinen haben Menschen, die „fitter“ sind, ein besseres Überlebenspotenzial, wie in der populären Phrase „Überleben des Stärkeren“, aber die genaue Bedeutung dieses Begriffs ist viel differenzierter. Die moderne Evolutionstheorie erklärt Fitness oder biologische Fähigkeiten nicht anhand der Lebenszeit eines Organismus, sondern anhand seiner Erfolgsquote bei der Fortpflanzung.

Wettbewerb

In der Biologie ist Konkurrenz eine Interaktion zwischen Organismen, bei der die Fitness des einen durch die Anwesenheit des anderen verringert wird. Der Grund dafür könnte sein, dass beide auf die gleiche Ressource wie Nahrung, Wasser, Lebensraum beschränkt sind.

Einstufung

Natürliche Selektion kann sich auf jedes phänotypische vererbbares Merkmal auswirken, und Selektionsdruck kann durch jeden Aspekt der Umwelt hervorgerufen werden, einschließlich sexueller Selektion und Konkurrenz mit Mitgliedern der einen oder anderen Art. Das ist jedoch schlecht. Dies bedeutet nicht, dass die natürliche Selektion immer gerichtet ist und eine adaptive Evolution verursacht. Die natürliche Selektion erhält in der Regel Bedingungen aufrecht, indem sie diejenigen eliminiert, die am wenigsten mit dem Status quo vereinbar sind.

Durch Beeinflussung des Charakters

Natürliche Selektion hat verschiedene Auswirkungen auf Merkmale. Eine stabile Selektion zielt darauf ab, den gewünschten Zustand konstant zu halten, und im einfachsten Fall gelten alle Abweichungen vom gewünschten Zustand als unerwünschte Selektion.

Durch Beeinflussung der genetischen Vielfalt

Andererseits kann die Selektion nach ihrer Auswirkung auf die genetische Variation unterteilt werden. Durch Reinigung oder negative Selektion werden genetische Veränderungen aus einer Population eliminiert (im Gegensatz zur Remutation, die neue Veränderungen einführt).[7]

nach Lebenszyklusphase

Eine weitere Möglichkeit zur Klassifizierung der Selektion besteht darin, in welcher Phase des Lebenszyklus sie stattfindet. Einige Biologen haben nur zwei Beispiele identifiziert, von denen eines die Selektion auf der Grundlage der Lebensfähigkeit (Überleben) ist. Diese Auswahl bedeutet, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Organismus entsprechend seiner Lebensfähigkeit und Fruchtbarkeit (Lebensdauer und Fortpflanzung) steigt, was die Fortpflanzung und das Überleben erhöht.

mit der Einheit Ihrer Wahl

Die Auswahl kann auch nach Menge oder Einheit der Auswahl klassifiziert werden. Die individuelle Wahl wirkt sich auf eine einzelne Person aus und Anpassungen erfolgen im Einklang mit dem Nutzen des Einzelnen, und dieses Ergebnis kann durch individuelle Wahl erreicht werden.

mit einer Ressource, um die es Konkurrenz gibt

Schließlich kann die Auswahl anhand einer Ressource getroffen werden, um die es Konkurrenz gibt. Sexuelle Selektion entsteht durch den Wettbewerb um einen Partner. Die sexuelle Selektion erfolgt oft durch Fruchtbarkeitsselektion und manchmal durch Lebensfähigkeitsselektion. Ökologische Selektion ist auch ein Beispiel für natürliche Selektion, die eine andere Bedeutung hat als sexuelle Selektion. wie Clanauswahl, Konkurrenz und Kindsmord.

„Soziale Stabilität oder bestimmte notwendige Bedingungen für ihr Glück und ihre Entwicklung“ ist ein Buch aus dem Jahr 1851 von Herbert Spencer (27. April 1820 – 8. Dezember 1903), einem Philosophen, Biologen, Anthropologen, Soziologen und

prominenten englischen klassischen liberalen politischen Theoretiker des Viktorianischen Zeitalters Ära, und geschrieben von John Chapman. Veröffentlicht in London.

In diesem Buch verwendet er den Begriff „Organismus“, um seine Lamarckschen Ideen anzuwenden. Zum Beispiel für die Entwicklung der Gesellschaft sagt er: Es ist klar, dass jedes Wesen, dessen Struktur an die neuen Existenzbedingungen angepasst werden soll, diesen Bedingungen unterworfen werden muss, oder wenn wir diese Aussage konkret ausdrücken, ist es klar, dass Der Mensch kann nur in der sozialen Situation aufrechterhalten werden, indem er sich an die soziale Situation anpasst. Das Ergebnis ist offensichtlich, dass es dem Menschen an jenen Gefühlen mangelt, die, indem sie gerechtes Verhalten diktieren, den ständigen Konflikt zwischen Individuen und ihre daraus folgende Trennung verhindern, dass eine künstliche Kraft erforderlich ist, um sie zu vereinen Nur durch den Anpassungsprozess kann man eine Persönlichkeit schaffen, die selbst für soziales Gleichgewicht sorgt.

Es wird oft angenommen, dass Spencer in demselben Buch und vor der Veröffentlichung des Buches „Principles of Biology“ (1864) den Ausdruck „survival of the fittest“ geprägt hat. die er später in den Wirtschaftswissenschaften und der Biologie nutzte. Dies kann als zentraler Grundsatz des sogenannten Sozialdarwinismus bezeichnet werden, obwohl Spencer und sein Buch dies nicht befürworteten.

„Social Stability“ ist Spencers erstes wichtiges Buch auf dem Gebiet der politischen Philosophie. Es versucht, eine begrenzte Regierung auf einer sorgfältigen Entwicklung der Doktrin der Naturrechte aufzubauen. Er beginnt mit der Verteidigung seines „ersten Grundsatzes“: „Jeder Mensch kann bei der Ausübung seiner Fähigkeiten eine so vollkommene Freiheit beanspruchen, die mit der gleichen Freiheit vereinbar ist, die jeder andere Mensch genießt.“ Laut Spencer ist die Regierung keine „notwendige“ Institution und wird „degenerieren“, wenn die freiwillige Organisation des Marktes die Zwangsaspekte der Regierung ersetzt. Er argumentierte auch, dass der Einzelne das Recht habe, die Regierung zu ignorieren.

Herbert Spencers Schreibstil und Ansichten

Obwohl Herbert Spencer viele Werke in verschiedenen Bereichen der Sozial-, Politik- und Kulturwissenschaften hinterlassen hat, ist er vor allem für seine Theorie des Überlebens des Stärkeren bekannt. Er glaubte an die Ideologie des liberalen Kapitalismus und an die Nichteinmischung der Regierung in jeden gesellschaftlichen Prozess. Er glaubte, dass die Regierung und die Gesellschaft verhindern sollten, den Schwachen, Kranken und Hilflosen zu helfen, und dass diese sozialen Gruppen während des biologischen Prozesses beseitigt werden sollten Reinigung, bis schließlich eine ideale Gesellschaft entsteht.

Trotz der Ähnlichkeit zwischen Charles Darwins Evolutionstheorie und Spencers Theorie vom Überleben des Stärkeren gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen diesen beiden Theorien. Nach der Evolutionstheorie hängt die Akzeptanz lebender Organismen und ihr Überleben von ihrer biologischen Verträglichkeit ab; Andererseits glaubte Herbert Spencer, dass sich Menschen in der Gesellschaft nicht durch biologische Anpassung, sondern durch Kultur an die physische Umwelt anpassen. Dieser Autor glaubte auch, dass diejenigen, die sich schnell an kulturelle Veränderungen in der Umgebung anpassen können, eher soziale Erfolge erzielen, diese genießen und die Vorteile dieser Erfolge an ihre Kinder weitergeben können. Nach ihrer Veröffentlichung wurde die Theorie des Überlebens des Stärkeren von einigen extremen Konservativen begrüßt; Insbesondere ein Teil der weißen amerikanischen Gesellschaft war der Ansicht, dass die Bemühungen von Präsident Abraham Lincoln zur Abschaffung der Sklaverei im Widerspruch zu ihren wirtschaftlichen und sozialen Interessen stünden. Seitdem hatte diese Theorie von Herbert Spencer viele Kritiker, und nach seinem Tod verlor die Theorie des Überlebens des Stärkeren aufgrund ihrer feindseligen Haltung gegenüber den benachteiligten Klassen etwas an Glaubwürdigkeit. Denn Kritiker glaubten, dass Spencer Schichtung und strukturierte soziale Ungleichheiten bewusst ignoriert, um nicht nur die Verantwortung von Regierung und Gesellschaft gegenüber der benachteiligten Klasse zu verringern, sondern auch jede soziale Unterstützung dieser sozialen Gruppe zu verhindern.

Herbert Spencer aus der Sicht anderer

- Herbert Spencer ist einer der wertvollsten Menschen, die ich je getroffen habe. Er ist einer der bedeutendsten Wissenschaftler der Geschichte. (Charles Darwin)
- Herbert Spencer, der Vater der Theorie der natürlichen Auslese, war eigentlich kein Soziologe; Denn anstatt die Gesellschaft zu studieren, ließ er sich von biologischen Studien inspirieren und schlug darauf basierend seine Theorie vor. (Emile Durkheim)

Fakten über Herbert Spencer

- Herbert Spencer war ein ruhiger, mürrischer, isolierter und zurückgezogener Mensch und heiratete erst an seinem Lebensende.
- Herbert Spencers Theorien hatten im 20. Jahrhundert in Amerika viele Fans.
- Herbert Spencer ging nie zur Schule und lernte Mathematik und experimentelle Naturwissenschaften privat und als Autodidakt.
- Die Schwere der Nervenkrankheit von Herbert Spencer war so groß, dass er auf Opium zurückgriff, um seine Schmerzen zu lindern.

Ausgewählte Zitate von Herbert Spencer

- Intelligenz entwickelt sich bei Lebewesen, vom niedrigsten bis zum höchsten, in der Regel auf differenzierte Weise, und das gilt auch für den Menschen, vom langsamsten bis zum intelligentesten. Das Verstehen der Unterschiede und die Fähigkeit, Dinge oder Dinge ähnlicher Art an einem Ort und Dinge oder Dinge unterschiedlicher Art an einem anderen Ort richtig zu klassifizieren, ist eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung geistiger Funktionen. (Buch Mann gegen Staat)
- Offenbar ist es schwierig, Witwen und Waisen im Kampf um Leben und Tod zurückzulassen. Wenn wir dieses Problem jedoch nicht isoliert betrachten, sondern im Zusammenhang mit den Interessen der gesamten Menschheit, sehen wir, dass diese schrecklichen Katastrophen voller Vorteile sind; Dazu gehört, dass Kinder kranker Menschen schneller sterben und abnormale und schwache Menschen als Opfer epidemischer Krankheiten isoliert werden. (Buch der sozialen Stabilität)

Herbert Spencer wurde 1820 in Derby, England, geboren. Seine Familie vertrat eine individualistische Sichtweise, die die im Bereich einer anständigen Regierung aufgeworfenen Ideen beschrieb, und sein zweites Buch war „Prinzipien der Soziologie“ und anschließend zahlreiche Artikel. Einer seiner Hauptinhalte stammt aus „Die Art, mit anderen zu reden“, und da er nicht am Unterricht teilnahm, konnten sich stereotype Gedanken nicht in ihm festsetzen, er glaubte an die Gesundheit des Gehirns und der geistigen Gesundheit.

Spencer übernahm die Begriffe „Soziologie“ und „Philanthropie“ oder „soziale Harmonie“ von Kent und fühlte sich Kents Lehre verpflichtet, dass „Organisationsprinzipien in menschlichen und tierischen Gesellschaften gemeinsam sind und die Entwicklung von Strukturen vom Allgemeinen zum Besonderen voranschreitet“. Das tut er. Darwin führt Spencer in seine Evolutionstheorie ein, aber es ist nicht korrekt, Spencer einen Sozialdarwinisten zu nennen, da Spencers Hauptlehre formuliert wurde, bevor Darwin ein Werk über die Evolution veröffentlichte.

Er ist einer der Evolutionssoziologen, die, inspiriert von Darwins Biologie und Theorien, die „Organismustheorie“ als den allmählichen Fortschritt des sozialen Lebens von einfachen Formen zu komplexen Formen, von Homogenität zu zunehmender Heterogenität vorschlugen. Biologische Spekulationen nahmen unter Spencers soziologischen Argumenten einen privilegierten Platz ein, und da er ein starker Individualist war, bereiteten ihm organische Spekulationen philosophische und soziologische Schwierigkeiten. Das Ergebnis der Verwendung von Spencers organischen Spekulationen war, dass es sich um ein evolutionäres Wachstum in der Struktur und den

Funktionen jedes einzelnen handelte Die Einheit erzeugt Veränderungen, die zu einer Volumenzunahme und damit zu einer stärkeren Differenzierung ihrer Komponenten führen.

Spencer definiert Evolution als: „einen Wandel von einem relativ unbestimmten, inkohärenten und homogenen Zustand zu einem relativ bestimmten, kohärenten und vielfältigen Zustand“ und diese Evolution umfasst sowohl die ersten Transformationen der Welt als auch die letzten Transformationen, die in den Produkten des Lebens stattfinden. Wir finden soziale Erklärungen und die Entwicklung menschlicher Gesellschaften ist nichts anderes als ein Sonderfall des Gesetzes, das universelle Anwendung findet.

Spencer glaubte an dieses Wachstum Die Sozialisierung erfolgt auf zwei Arten:

1- Manchmal getrennt voneinander: Wird aufgrund der Bevölkerungszunahme oder durch einfache Multiplikation von Einheiten ermittelt.

2- Manchmal verschmelzen sie miteinander: Zusammenführung von Einheiten, die zuvor nicht verbunden waren, das heißt durch die Vereinigung von Gruppen und wiederum durch die Vereinigung von Gruppen von Gruppen.

Als Ergebnis der Volumenvergrößerung sieht Spencer eine Zunahme der Komplexität von Strukturen als Folge einer immer stärkeren Ausdifferenzierung von Funktionen und Strukturen, was zu einer zunehmenden Interdependenz und schließlich zur Integration von Komponenten führt, also das Ergebnis des Wachstumsprozesses Der Prozess der Integration.

Laut Spencer ist Evolution die Integration und Integration von Materie, die mit Begriffen und Zersetzung von Bewegung verbunden ist, und von Materie, die vom Zustand unbestimmter und chaotischer Homogenität in den Zustand bestimmter und geordneter Vielfalt übergeht.

In der Diskussion über die Entwicklung der Gesellschaft glaubten Soziologen im Allgemeinen an zwei Arten der Evolution:

- Die Entwicklung einer einzelnen Linie, die eine längere Geschichte hat, ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass alle menschlichen Gesellschaften bestimmte und unvermeidbare Stufen durchlaufen und der Übergang von jeder Stufe zur anderen regelmäßig erfolgt und die Stufen der Reihe nach durchlaufen werden müssen Zweifellos werden alle menschlichen Gesellschaften diesen Weg gehen.

2- Die Theorie der multilinearen Evolution: Einige glauben, dass Gesellschaften unterschiedliche Wege gehen können, während eine andere Gruppe sagt, dass Gesellschaften den Weg der Moderne durchlaufen haben, allerdings mit Höhen und Tiefen und manchmal sogar einem Hin und Her, das heißt, manchmal Gesellschaften sind möglich, Knoblauch zu regressieren oder in Degeneration zu geraten.

Spencer glaubte nicht an eine lineare Evolution: „Ein sozialer Organismus akzeptiert wie ein individueller Organismus viele Transformationen, um ein Gleichgewicht mit seinen Umweltbedingungen zu erreichen, aber danach kann er weiterleben, ohne weitere Veränderungen in seiner Struktur zu akzeptieren.“ "

{Gesellschaften entwickeln sich als Reaktion auf ihre soziale und natürliche Umgebung}

Um den Ursprung und die Entwicklung einer Organisation zu verstehen, muss man sehen, welche Bedürfnisse diese Organisation am Anfang und später erfüllen musste. Soziale Institutionen sind nicht das Ergebnis absichtlicher Absichten und Motivationen sozialer Akteure, sondern entstehen aus funktionalen und strukturellen Anforderungen {Bedingungen sind entscheidend, nicht Absichten}

Von den allgemeinen Grundsätzen aus Spencers Sicht lässt sich sagen, dass er glaubte:

„Die Eigenschaften der konstituierenden Einheiten der Gesellschaft bestimmen die Eigenschaften der Gesellschaft.

In Spencers Theorien vermischen sich zwei Themen:

- 1- In der Biologie erwähnte Evolutionsstadien
- 2- Veränderungen und Transformationen der menschlichen Gesellschaft im Laufe der Geschichte

Und Spencers Werk ist in seiner Zeit in zweierlei Hinsicht wichtig:

- 1- Lösung des Problems der Beziehung zwischen Philosophie und empirischen Wissenschaften und Definition der Philosophie als einheitliches Wissen, das die Zerstreuung und übermäßige Spezialisierung der Wissenschaften eindämmt.
- 2- Präsentation einer praktischen Theorie über das Phänomen der Entwicklung, insbesondere der sozialen und historischen Entwicklung. Spencer bezeichnet das Wort „Gesellschaft“ als eine Gruppe von Menschen, deren Verteilung von Teilen eine besondere Dauerhaftigkeit und Beständigkeit aufweist und deren Leben an einem bestimmten Ort festgelegt ist.

Nach Spencers Ansicht ist die Gesellschaft ein übergeordnetes Organ, das aus der Kombination einzelner Organe entsteht, und Kultur im heutigen Sinne wird in seinen Schriften als ein System gegenseitiger Beziehungen von Handlungen und Gedanken verstanden.

Er vergleicht die Gesellschaft mit einem lebenden Organ, das Organe und Organe hat. Seiner Meinung nach hat die gesamte Gesellschaft eine bestimmte Funktion, so dass er die Regierung mit dem Oberhaupt, die Armee und die wirtschaftlichen Aktivitäten mit anderen Organen und dem Menschen vergleicht. Gemeinschaften sind wie ein Er glaubt, dass der lebende Organismus wächst und sich weiterentwickelt. Er glaubt nicht, dass die Entwicklung der Gesellschaft von einem Faktor abhängt, sondern dass der Weg der Evolution von einer unbekanntem Kraft bestimmt wird und es keinen einzelnen bestimmenden Faktor gibt. Erklären Sie die Veränderungen und Transformationen der Gesellschaft.

Spencer war der Meinung, dass Veränderungen und Entwicklungen in der Gesellschaft auf unvorhergesehenen Ergebnissen basieren und mit den erwarteten Ergebnissen übereinstimmen, was eine vollständige Planung unmöglich macht.

Er zieht Parallelen zwischen dem Wachstum organischer Sammlungen und sozialer Sammlungen:

- 1- Beide beginnen ihr Wachstum in einem undifferenzierten Zustand.
- 2- Zuerst sind die Komponenten einer Menge einander ähnlich, dann werden sie differenziert und unähnlich.
- 3- Soziale und organische Sammlungen sind voneinander abhängig.
- 4- Zunehmende Differenzierung geht mit zunehmender Interdependenz und Integration von Komponenten einher.
- 5- Beide Bewegungen gehen in Richtung Wachstum und Entwicklung.
- 6- Beide haben eine Erweiterung in Größe, Dimensionen, Komplexität und strukturellem Wachstum.
- 7- Die Aufgabenverteilung zwischen den beiden Komponenten ist völlig offensichtlich.

Er unterscheidet zwischen sozialen und biologischen Organismen, darunter:

- 1- Die Teile des Organismus bilden ein Ganzes, aber die Teile der Gesellschaft bilden ein separates Ganzes.

- 2- Die Einheiten, aus denen der Organismus besteht, sind zusammengeklebt, aber die Einheiten der Gesellschaft sind frei und verstreut.
- 3- Der Zusammenhang zwischen den Teilen eines Organismus ist notwendig und wesentlich, aber die Teile einer Gesellschaft bilden kein Ganzes.
- 4- Die Komponenten des sozialen Organismus können sich gegenseitig durch Mittler wie die Sprache beeinflussen.
- 5- Der Austausch von Botschaften im Organismus erfolgt durch körperliche Stimulation, in der Gesellschaft erfolgt der Austausch von Botschaften jedoch durch Sprache und Emotionen.
- 6- Im Organismus ist das Bewusstsein auf einen kleinen Teil konzentriert, aber in der Gesellschaft ist das Bewusstsein über den gesamten Komplex verstreut.
- 7- Es gibt physische Nerven im Organismus, aber in der Gesellschaft kann das Wohlergehen des Ganzen nicht vom Wohlergehen seiner einzelnen Einheiten getrennt werden.
- 8- Die Organe des Körpers leben durch Nerven (Mitte), aber die Gesellschaft existiert für ihre Organe.[1]
- 9- Die Mitglieder des Organismus sind alle an den gleichen Nachrichten beteiligt, aber die Mitglieder der Gesellschaft sind relativ unabhängig.
- 10- Es besteht ein völliger Mangel an Koordination zwischen den Komponenten des sozialen Organismus.
- 11- Jede Komponente eines sozialen Systems hat ihre eigene Wahrnehmung und ihre eigenen emotionalen Empfindlichkeiten, was zu Entscheidungen und Unterschieden in ihren Handlungen führt.
- 12- Die Unabhängigkeit von Meinungen und sensorischen Unterschieden in der emotionalen Wahrnehmung des Menschen, die im Gegensatz zu den Komponenten im Organismus relativ bedeutende Veränderungen im Leben eines Menschen mit sich bringen können.
- 13- Biologische Einheiten haben spezifische, feste und sichtbare äußere Formen, während die Gesellschaft keine solche Form hat.

14- Die Einheiten einer biologischen Einheit sind physisch miteinander verbunden, während die Mitglieder einer Gesellschaft über ein weites Gebiet verstreut sein können und keinen direkten Kontakt miteinander haben.

15- Die Teile eines Organismus bleiben hinsichtlich ihrer Position zueinander in einem festen und stabilen Zustand, während die Menschen einer Gesellschaft nicht unbedingt an einem Ort leben und in der Lage sind, sich von einem Punkt zum anderen zu bewegen und ihre Lage neu zu organisieren räumliche Beziehungen.

16- Selbstbewusstsein gibt es nur in einem Teil der biologischen Existenz (im Gehirn), während jeder Mensch in der Gesellschaft zu einem unabhängigen Selbstbewusstsein fähig ist.

Spencer ist beeindruckt In Anlehnung an die Ansichten von Evolutionisten seiner Zeit wie Darwin ließ sich Lamarck einerseits von den Meinungen von Demografen wie Malthus beeinflussen und legte den Grundstein für eine gute Sozialphilosophie. Indem Malthus das Prinzip des „Kampfes ums Überleben“ vorschlägt, betrachtet er die Gesellschaft als ein Schlachtfeld, auf dem Menschen in Kriege und Konflikte verwickelt sind, um an die Lebensgrundlagen zu gelangen. Spencer verbindet dieses Prinzip mit Darwins Prinzip der „natürlichen Auslese“ als Grundlage seiner Gesellschaftstheorien und schlägt das Prinzip „Überleben des Stärkeren“ oder „Überleben des Stärkeren“ vor.

Spencers Glaube an das Überleben des Stärksten bestand darin, dass mit zunehmender Bevölkerungszahl mehr Intelligenz zum Überleben benötigt wird, sodass die am wenigsten intelligenten Gruppen und Einzelpersonen sterben werden und infolgedessen das allgemeine Intelligenzniveau allmählich und unweigerlich höher sein wird, also nur Wer über überlegene Intelligenz verfügt, wird überleben. Sie können den Kampf ums Überleben überleben. Sein berühmtes Buch „Synthetische Philosophie“ plante den Aufbau einer idealen Gesellschaft auf der Grundlage des Prinzips des freien Wettbewerbs und des Prinzips der Kompatibilität und natürlichen Auslese. Er schlug vor, alle Institutionen aufzulösen, die den Fluss erzwungener und rationaler Naturgesetze verhindern.

Gesellschaften unterliegen wie andere Teile der Existenz Naturgesetzen, und das Prinzip der natürlichen Auslese ist vorherrschend und für den Fortbestand des Lebens geeignet, daher ist jede Einmischung in innere Angelegenheiten und jede Art von Aktivität, deren Zweck darin besteht, die Schwachen zu unterstützen und zu unterstützen Arme werden aufgrund der Störung der Naturgesetze abgelehnt und führen nicht nur zu Abweichung und Chaos, sondern auch zur Degeneration und Zerstörung von Gesellschaften. Der Mensch spielt in Spencers soziologischem System keine Rolle außer als funktionaler

Akteur. Spencer betont, dass das Prinzip der natürlichen Auslese allein in der Lage ist, Gesellschaften auf dem Weg der Verbesserung und Entwicklung zu leiten. Er verbietet der Regierung, sich in die folgenden Angelegenheiten einzumischen:

- Einführung kommerzieller Vorschriften, 2 - Einmischung in die Angelegenheiten religiöser Organisationen, 3 - Gründung gemeinnütziger Einrichtungen zur Unterstützung der Armen und Schwachen, 4 - Einmischung in Bildungsangelegenheiten, 5 - Einmischung in Gesundheits- und Behandlungsangelegenheiten

Spencer glaubte, dass die Anwendung strenger Beschränkungen und direkter Maßnahmen in der Gesellschaft nicht zu den gewünschten Verbesserungen und Reformen führen würde, weshalb er die Rolle von Einzelpersonen und Reformerbewegungen für sehr unbedeutend bei der Änderung der Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung hält. Laut Spencer ist die Gesellschaft eine Einheit mit einer eigenen besonderen Struktur und mit Organen und Mitgliedern, die für jede spezifische Funktion verantwortlich sind, und es ist die Aufrechterhaltung dieser Funktionen, die das System und die Gesamtstruktur der Gesellschaft in Richtung Wachstum ermöglicht und Expansion, weil das Wachstum und die Expansion von Gesellschaften zu mehr Struktur und Funktionstrennung zwischen den Organen führen.

Komplexität der Rollen und zunehmende funktionale Trennung sind aus Spencers Sicht eines der wichtigsten Kriterien für den Fortschritt von Gesellschaften.

Spencer betrachtet die grundlegenden Prozesse des Wachstums, der Trennung, der Integration und der adaptiven Verbesserung in gewissem Maße als abhängig von den folgenden Faktoren:

- 1- Externe Faktoren wie der Zugang zu natürlichen Ressourcen
- 2- Interne Faktoren wie die Art der internen Einheiten
- 3- Er kannte konkrete Faktoren wie die Existenz anderer Gesellschaften mit inneren Werten und Überzeugungen.

Spencer beschreibt die Entwicklungsstadien von Gesellschaften gemäß seiner Evolutionstheorie wie folgt: 1- einfache Gesellschaft 2- zusammengesetzte Gesellschaft 3- duale zusammengesetzte Gesellschaft 4- drei- oder vielschichtige oder dreifache zusammengesetzte Gesellschaft.

A: Einfache Gesellschaften:

- 1- Ihr Mangel an Führung

2- Die Lebensweise der Menschen ist einfach.

3- Es gibt sehr wenig Konflikte und wenn es einen Interessenkonflikt gibt, wird dieser automatisch kontrolliert.

4- Kein Bedarf für einen Anführer

5- Eine Geheimgesellschaft ohne Führer

6- Zusammenarbeit untereinander bei der Arbeit

7- Eine eher pastorale Lebensweise

8- Nichtspezialisierung der Arbeit wie bei Eskimos und guineischen Stämmen

B: Zusammengesetzte Gesellschaft

1- Gelegentliche oder situative Führung

2- Die Schichtung der Gesellschaft in herrschende und verurteilte Schichten

3- Die auf der Landwirtschaft basierende Lebensweise

4- Kleine und einfache Industriestrukturen wurden wie das germanische Volk – die Griechen – in der Zeit Homers gesehen

5- Die Arbeitsteilung wurde auf elementare Weise durchgeführt

C: Doppelte oder dual zusammengesetzte Gesellschaft

1- Das Wachstum der Gesellschaft

2- Führung wird in verschiedenen Situationen notwendiger.

3- Die Führung ist semipermanent oder instabil und es gibt keine spezielle Organisation, die den Leiter behält.

4- Sie sind vollständig erledigt.

5- Die politische Struktur ist größer als die zusammengesetzte Gesellschaft.

6- Darin wird die religiöse Hierarchie gesehen.

7- Es ist eine kompliziertere Arbeitsteilung zu beobachten, beispielsweise in Frankreich im 13. Jahrhundert und in England im 11. Jahrhundert

8- Bräuche sind zu unveränderlichen Gesetzen geworden.

9- Städte wurden erstellt.

D: Dreidimensionale zusammengesetzte Gesellschaft

1- Die Perfektion der Gesellschaften wird sichtbar.

2- Nachhaltige Führung

3- Abschluss der Dispersionen im Hinblick auf die Arbeitsteilung

4- Reine Verbindung

5- Die Umwandlung von Homogenität in Heterogenität wie bei den Nationen großer Zivilisationen wie dem modernen Großbritannien, Deutschland und Russland

6- Erhöhtes Kontrollbedürfnis

7- Aufbau einer stabilen Regierung

8- Bevölkerungsverteilung

9- Aufteilung intensiver und spezialisierter Arbeit

Spencer hat eine andere Spaltung der Gesellschaft, und zwar im Hinblick auf die Beziehung jeder Gesellschaft zu ihrem Nachbarn. Die Klassifizierung und Trennung von Krieger- und Industriegesellschaften basiert auf der sozialen Organisation und den Unterschieden in der sozialen Organisation.

Kriegergesellschaft:

1- Konfliktbeziehungen zwischen ihr und benachbarten Gesellschaften sollten auf der Originalität von Fremdgruppenkonflikten basieren

2- Die Regierung ist allmächtig.

3- Die Zahl der öffentlichen sozialen Organisationen und Institutionen ist größer als die der privaten Organisationen und Institutionen.

4- Der Grundsatz der Konzentration wird strikt befolgt.

5- Es liegt eine erzwungene Zusammenarbeit vor (z. B. die Unterordnung der äußeren Organe des Körpers unter das Zentralnervensystem).

6- Blinde Information, purer Gehorsam gegenüber der Führungsmacht, nationale Voreingenommenheit und mangelnde vertikale soziale Mobilität.

7- Gesellschaften unterliegen dem Willen der Regierung und werden von strengen Aufsichtsbehörden beherrscht.

8- Aufteilung der Gesellschaft in militärische Ränge

9- Das äußere Regelgerät dominiert den inneren Halter.

Industrie- oder Industriegesellschaft

1- Interne Regulierungssysteme sind relativ schwach und verstreut.

2- Die besondere Branche dieser Gesellschaften ist die freiwillige Zusammenarbeit und die individuelle Selbstbeherrschung

3- Das wichtigste Regulierungsorgan der dezentralisierten Gesellschaft und die Macht des Einzelnen wird von verschiedenen Klassen der Gesellschaft übernommen.

4- Konflikte außerhalb der Gruppe werden durch friedliches Verhalten kontrolliert.

5- Die Beziehung der Menschen untereinander und mit der Regierung beruht auf freiwilliger Zusammenarbeit.

6- Der Grundsatz der individuellen Freiheit sowie der Meinungs- und Religionsfreiheit wird beachtet

7- Die Rolle der Regierung ist als Beobachter und Beschützer der sozialen und wirtschaftlichen Rechte der Menschen etabliert und ihr Zweck besteht darin, die Rechte des Einzelnen zu schützen. 8- Kein Klassenunterschied.

9- Existenz privater und gemeinnütziger Organisationen

10- Wahl der Regierung durch das Volk

Spencer bekräftigt die soziale Grundlage kapitalistischer Gesellschaften, außerdem gibt es zwischen diesen beiden Gesellschaften keine Zeitverzögerung oder evolutionäre Reihenfolge, das heißt, nicht jede Industriegesellschaft war vorher unbedingt eine Kriegergesellschaft, oder jede Kriegergesellschaft wird nicht zu einer Industriegesellschaft.

Er klassifizierte die Mitglieder der Gesellschaft nach sozialen Merkmalen wie folgt:

1- Der König: ein praktisches Beispiel für die Macht der Natur, die in der Macht des Königs zusammengefasst wird.

2- Die Berater des Königs, die die Pflicht zur intellektuellen Beratung haben.

3- Die Mehrheit der Menschen, die die Pflicht haben, dem König zu gehorchen und Pflichten zu erfüllen.

Spencer definiert drei Arten von Regierung:

1- Monarchie: Obwohl sie schlecht ist, ist sie die praktischste Regierungsform, denn wenn die Gesellschaft durch Gewalt regiert wird, handeln alle Mitglieder auf ihrer Grundlage, daher ist ein König notwendig, um die Unterschiede in der Vorgehensweise zu verringern (dies ist die beste Regierungsform). Regierung).

2- Oligarchie oder Erleuchtung

- Demokratie und Demokraten: Da sie ein gewisses Maß an Bewusstsein und Bewusstsein erfordert und das Bewusstsein und das Bewusstsein der Menschen noch nicht entwickelt sind, kann Demokratie für aktuelle Gesellschaften nicht geeignet sein.

Er betrachtet die mentalen, psychologischen und Verhaltensmerkmale der Menschen jeder Gesellschaft unter dem Einfluss des Einflusses der Regierung und der Art und Weise, wie diese mit dem Konflikt zwischen Gruppen umgeht, und praktisch die soziale Struktur jeder dieser beiden Gesellschaftstypen, die letztendlich führt zu zwei Arten sozialer Beziehungen: 1- Beziehungen, die auf Zwang und Zwang basieren, 2- Beziehungen, die auf freiwilliger Zusammenarbeit und auf Gesellschaftsverträgen basieren

Spencer akzeptierte die negative Leistung einiger Elemente in der Gesellschaft, glaubte jedoch, dass sich die Gesellschaft als Ganzes in einem Zustand funktionaler Interaktion befindet. Das Wort Gleichgewicht bezieht sich in Spencers Worten nicht auf einen statischen Zustand, sondern auf einen dynamischen Prozess.

Spencer unterteilt die Funktionsgruppen der Gesellschaft in drei Geräte:

1- Ein Betrieb oder ein internes Gerät, das mit der Produktion von Gütern zusammenhängt.

2- Die regulierende oder externe Stelle, die für die Schaffung der politischen Ordnung und die Organisation der Militärmaschinerie der Gesellschaft verantwortlich ist.

3- Verteilungsgerät, das das Regulierungs- und Wartungsgerät miteinander verbindet, wie Kommunikationskanäle in der Gesellschaft.

Spencer hält die Angst vor dem Tod für den Grund für die Entstehung von Religionen. Der Mensch stellt sich vor, Gott und Götter oder Kräfte gegen seine Angst zu verteidigen und durchzuhalten, um diese Angst zu reduzieren, indem er an ihnen festhält.

Die Angst vor den Lebenden führt auch zur Regierungsbildung, weil die Interessen der Menschen gegenseitig bedroht und angegriffen werden. Und die Menschen sind nicht in der Lage, damit umzugehen, sie greifen auf den Abschluss von Gesellschaftsverträgen zurück und jedes Gesetz und jeder Vertrag benötigt eine exekutive Garantie, daher ist es die Pflicht der Regierung, die Gesetze zu kontrollieren und ordnungsgemäß umzusetzen, was eine der Aufgaben der Regierung ist sein, gruppeninterne Konflikte zu reduzieren und den Geist der Zusammenarbeit in der Gesellschaft zu stärken

Die einzige Macht, die Spencer der Regierung gegeben hat, besteht darin, die Rechte des Einzelnen zu schützen und vor ausländischen Feinden zu schützen. Der Rest der Angelegenheiten sollte der freien Initiative der Menschen in der Gesellschaft überlassen werden, damit sie ihr Leben durch Verträge regeln können und gegenseitige Vereinbarungen.

Als Ursache für die Entstehung des politischen Systems sieht Spencer die gegenseitige Abhängigkeit unterschiedlicher Elemente in komplexen Gesellschaften und die daraus resultierende Fragilität, die ein Regulierungssystem erfordert, um die Handlungen der Elemente der Gesellschaft zu überwachen und die Harmonie zwischen ihnen sicherzustellen. Zu Beginn des Prozesses der sozialen Evolution dienten die Regulierungszentren der Kommunikation mit der äußeren Umwelt, wie Feinden, Tieren und der Jagd, aber mit fortschreitender Entwicklung übernehmen diese Zentren die Funktion der Regulierung des Inneren Angelegenheiten und soziale Aufsicht.

Kriterien zur Klassifizierung von Gesellschaften nach Spencer:

- 1- Strenge und Handlungsspielraum der Regelungsbefugnis für innere Angelegenheiten
- 2- Es ist der Grad der evolutionären Komplexität von Gesellschaften.

In der Stadtsoziologie untersucht Spencer Shiva die Beziehung zwischen Menschen und ihrem Führer und analysiert die Ökologie der Gesellschaft.

Es unterteilt die Gesellschaften in Typen: 1 – Wüste oder Nomaden, 2 – halbsesshaft, 3 – sesshaft.

Und in einer anderen Abteilung unterteilt er die Gesellschaften in Jäger und Sammler, 2-sesshafte Gesellschaften und 3-Stammesgesellschaften.

1- Wüstenbewohner:

- Logik mit einfacher Gesellschaft (in der politischen Soziologie

- Einige Merkmale gemischter Gesellschaften
 - Er hat von Zeit zu Zeit Führungserfahrungen gemacht
 - Anpassung an die Stammesgesellschaft
- 2- Halb beieinander sitzen:
- Tierhaltung und Heimindustrie
 - Mangel an dauerhafter Stabilität in einer Region
 - Einhaltung der dualen zusammengesetzten Gesellschaft (in der politischen Soziologie)
 - Anpassung an die Jäger-Sammler-Gesellschaft, in der die Aufgabenverteilung im Vordergrund steht (Bauer und Krieger)
- 3- Gemeinschaftliches Zusammensitzen:
- Dauerhafte Stabilität an einem Ort
 - Regierung in fester Regierung
 - Die Bühne der regionalen Landwirtschaft
 - Einhaltung der dreidimensional zusammengesetzten Stufe (in der politischen Soziologie)
 - Unterscheidung der Rolle des Bauern und des Kriegers ●

Die aus Spencers Theorie abgeleiteten Konzepte sind ein Konzept des absoluten und reinen Determinismus, der die natürliche Welt regelt. Alle Gesetze, die in der Natur existieren, gelten auch in der menschlichen Gesellschaft, und die Bewegung verteilt sich auf die Materie und führt dazu, dass sie ihre Form beim Menschen verändert spielen keine Rolle, dieses Thema erinnert an Smiths Theorie der „unsichtbaren Hand“. Smith glaubte, dass der Markt über einen Mechanismus als „unsichtbare Regierung“ verfügt, der seinen gesamten Zustand in einem natürlichen Zustand hält. Spencer sagte auch, dass Aktionen und Wechselwirkungen der Natur regeln Die Welt allein und der Mensch können sich nicht in die Angelegenheiten der Natur einmischen, das ist Unglaube und Polytheismus. Anstrengung ist die Essenz der Naturgeschichte und Tradition, die der Mensch anstreben muss, aber die Anstrengung jedes Einzelnen ist die Gesundheit und Kraft des Lebens und Erfolg bestätigt sein Leben nicht.

Der Unterschied zwischen dem islamischen Konzept und Spencers Konzept

Unsere Vorstellung von Gott ist ein Wesen mit absoluter Intelligenz und absolutem Wissen

Spencers Natur verfügt über absolute Macht ohne Willen und Bewusstsein

Spencers Natur ist blind.

Er betrachtet Gedächtnis und Intelligenz als Widerspiegelungen der Materie.

Der Wille ist ein Spiegelbild der Natur.

Der Wille in die evolutionäre Richtung ist normales Verhalten, wenn er dem evolutionären Prozess widerspricht, ist er eine Verletzung der Natur. Als Ergebnis von Spencers Determinismus gründete er eine Schule namens „Unbounded Sociology“, die ein unbegrenztes Wirtschaftsmodell anstrebte. Damit stellte er sich gegen alle Sozialprogramme der Regierungen, die sich für die Beseitigung der Armut und die Entwicklung von Gesundheit und Wohlfahrt einsetzten.

Spencers Hauptproblem besteht darin, dass er sich in seinem Bemühen, Naturgesetze zu ersetzen und auf soziale Angelegenheiten zu übertragen, und weil er die Natur für allmächtig und den einzigen Führer hält, von der Philosophie des Determinismus angezogen fühlt.

Spencer war Gegenstand der metaphysischen Theorie des Einzelmodells. Diese Theorie besagt, dass die Realität das allmähliche Produkt kleiner, aber kontinuierlicher Veränderungen ist, die über lange Zeiträume stattfinden. Diese Theorie des Einzelmodells verleiht Spencers Werk eine äußerst positive Ausrichtung. Allerdings ist Spencer die verstorbene Frau Dagish scheint den kontinuierlichen Vorwärtswandel in der Ecke gelassen zu haben und das Konzept des „rhythmischen“ Wandels akzeptiert zu haben, das heißt, obwohl der Wandel größtenteils vorwärts erfolgt, kann es zwischen kontinuierlichen Entwicklungsperioden Phasen der Stagnation geben

Spencer glaubte, dass eindeutige Schlussfolgerungen gezogen werden können, wenn nur wenige und vollständige Daten vorliegen, und dass die Schlussfolgerung im ersten Fall vage und unsicher sein wird, wenn die Daten zahlreich und unsicher sind

In seiner Studie teilte Spencer die Wissenschaften in zwei Hauptgruppen ein:

- 1- Exakte Wissenschaften wie Physik, Chemie und Astronomie
- 2- Ungenaue Wissenschaften wie Soziologie, Psychologie, Geologie und Biologie

Der Grund, Spencer als Funktionalisten (zusammenhaltender und widerständiger Funktionalist) gegenüber der Regierung zu betrachten:

1- Es betrachtet alle Komponenten der Existenz als kleine Elemente, die miteinander interagieren, um das System aufrechtzuerhalten und die Gesamtziele dieses Systems zu erreichen.

2- Um ein soziales Problem zu verstehen, müssen wir die Funktion des sozialen Aufbaus kennen.

Abschließend achten wir auf den Unterschied zwischen Kent und Spencer:

1- Kent unilineare Evolution, aber Spencer multilineare Evolution

2- Kent war ein Anti-Individualist und betrachtete das Individuum als einen unbestreitbaren Untergebenen der Gesellschaft, während Spencer den Individualisten und die Gesellschaft als Mittel zur Förderung der Ziele des Einzelnen betrachtete.

3- Nach Spencers Meinung besteht die Kontinuität der Menschen darin, Gewinn zu erzielen.

4- Laut Spencer hängt die Qualität jeder Gesellschaft von der Qualität der Menschen ab, die die Gesellschaft aufgebaut haben

5- Laut Kent muss man, um kollektives Handeln in der sozialen Welt zu verwirklichen, die Gesetze der Gesellschaft entdecken, aber Spencer sagt, dass wir Gesetze nicht untersuchen sollten, um kollektives Handeln zu verwirklichen, und Soziologen sollten die Menschen davon überzeugen, dass die Gesellschaft nicht unterworfen werden sollte auf staatliche Eingriffe und Sozialreformer.

Einige Historiker halten Spencers Soziologie für eine Fortsetzung von Kents organismischem und evolutionärem Ansatz, doch Spencer drückt seinen Unterschied zu Kent wie folgt aus:

„Was ist Kents Ziel? Eine kohärente Beschreibung des Fortschritts menschlicher Konzepte zu liefern, aber mein Ziel ist eine kohärente Beschreibung des Fortschritts der Außenwelt.“ Kents Bedeutung ist die notwendige und wirkliche Beschreibung von Gedanken, aber ich, die wirkliche Beschreibung von Dingen, Kents Interpretation der Entstehung von Naturwissen, aber ich interpretiere die Entstehung von Phänomenen, die die Natur ausmachen.

Spencers größtes Interesse gilt den evolutionären Veränderungen in sozialen Strukturen und Institutionen, nicht den mentalen Zuständen, die mit diesen Veränderungen verbunden sind. Seiner Meinung nach sind Gedanken sekundäre Phänomene.

Aber im Buch der Sozialwissenschaften und ihrer Entstehung wird Spencer als derjenige vorgestellt, der zum ersten Mal die ethnografischen Studien von Reisenden und Touristen nutzte, um seine Sozialtheorien in verschiedenen Gesellschaften zu vergleichen

Er teilte die Probleme, die beim Studium der Sozialwissenschaften bestehen, in zwei Arten ein: sichtbare und unsichtbare. Spencers Akzeptanz von Lamarcks Gedanken bildete die Grundlage seines Glaubens an Kompromisse, Anpassung und kontinuierlichen Fortschritt. Spencer betrachtet den Prozess der Nutzung von Lamarck als das wichtigste Mittel zur biologischen und sozialen Anpassung des Menschen. Mit Hilfe dieser Mittel entwickeln sich Menschen biologisch, psychisch und sozial, und die menschlichen Muskeln und Fähigkeiten entwickeln sich bei Gebrauch und Nichtgebrauch Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem Verständnis werden durch Nutzung und Nichtnutzung entwickelt, und soziale Gefühle im Zusammenhang mit Zusammenarbeit, Ethik und Altruismus werden durch denselben Prozess der Nutzung und Nichtnutzung entwickelt.

Spencer sagte: Wenn die Komponenten einer Organisation funktional spezialisiert werden, müssen diese Komponenten zunehmend auf ihre Aktivitäten abgestimmt werden. Beispielsweise stimmen Gruppen, die Rohstoffe produzieren, ihre Aktivitäten zunehmend auf die Anforderungen der Hersteller von Fertigprodukten ab. Diese Produzenten passen ihre Produkte an mit der Nachfrage von Großhändlern, die ihre Einkäufe nach den Bedürfnissen der Einzelhändler koordinieren, und Einzelhändler, die ihre Einkäufe an die Bedürfnisse der Verbrauchergruppen anpassen.

In Spencers Methodologie interpretierte er Differenz, Spezialisierung und Bildung als eine Bewegung von Einheitlichkeit ohne Zusammenhalt zu organisierter Differenz. Er erkannte, dass Traditionen und Gruppenaktivitäten in verschiedenen Lebensabschnitten in verschiedenen Gesellschaften nicht völlig gleich aussehen, die Unterschiede auf unterschiedliche Entwicklungsstufen zurückzuführen sind oder mit bestimmten Umweltanpassungen zusammenhängen, wobei Spencer zwar nicht explizit von Kulturrelativismus spricht, sondern Wenn argumentiert wird, dass die Merkmale der Gesellschaft im Kontext der Gesellschaft betrachtet werden sollten, wird dieser Trend bestätigt.

Spencer äußerte sich nie zu der Möglichkeit, dass Soziologen ihre Studien zum Zweck der Datenerhebung formulieren. Tatsächlich werden Spencers methodische Regeln zur

Erklärung und Interpretation von historischen und ethnografischen Daten verwendet, die von anderen erstellt wurden.

Unter denen, die von Spencer beeinflusst wurden, können wir Parnes, Habermas, Machiavelli, Pareto, Durkheim und sogar neue Theoretiker wie Sanderson und Liveries erwähnen. Auch seine Theorien hatten großen Einfluss auf die Diskussion über Faschismus und Nationalsozialismus.

Robert J. Pirin unterscheidet Spencers vier Definitionen des Evolutionsbegriffs voneinander:

Evolution bedeutet die Ausrichtung des Menschen auf eine ideale Gesellschaftsordnung.

Soziale Evolution bedeutet die Differenzierung sozialer Gruppen in Form funktionaler Mikrosysteme.

Soziale Evolution bedeutet eine zunehmende Arbeitsteilung.

Soziale Evolution bedeutet das Wachstum der Vielfalt in der Gesellschaft in dem Sinne, dass die menschliche Gesellschaft immer vielfältiger wird.

Eines haben diese Definitionen gemeinsam, nämlich die Umwandlung unzusammenhängender homogener Elemente in heterogene.

Zum Beispiel die Entwicklung einer fragmentierten und fragmentierten Gesellschaft von einer homogenen Feudalgesellschaft zu einer heterogenen, aber vernetzten modernen Gesellschaft.

Die Theorie der sozialen Transformation

Spencer glaubte, dass alle Transformationen – von den frühen kosmischen Transformationen bis zu den neuesten kulturellen Ergebnissen – die Transformation von homogen zu heterogen im Verlauf der Evolution widerspiegeln.

Spencer untersuchte die Konzepte von Institutionen, Struktur und sozialer Funktion im Rahmen seines Ansatzes zur sozialen Transformation.

Die Transformationen innerhalb der Strukturen führen zur Veränderung ihrer Funktionen, das heißt, die Funktion des Ganzen hängt von der Funktion der Teile ab. Je komplexer also das Ganze wird, desto größer wird die Abhängigkeit zwischen seinen Teilen, sodass bei einem Zerfall der Teile das gesamte System zusammenbricht. Auf diese Weise

entwickelte Spencer die Idee der Gesellschaft als Organismus, ohne sich den Organismus als materielles oder objektives Phänomen vorzustellen. Im Evolutionsprozess sind drei Funktionssysteme besonders wichtig:

Lebensmittelversorgungssystem oder -schutzsystem, Verteilungssystem und schließlich das Regulierungssystem.

Gesellschaft und Beteiligung an ihrer Struktur

Durch die Analyse des Prozesses der sozialen Transformation wollte Spencer die soziale Ordnung entdecken und erklären.

Er verstand die Gesellschaft als ein sich selbst regulierendes soziales System, das sich im Prozess der kontinuierlichen Anpassung an die Umwelt entwickelt. Er betrachtete diesen Prozess als einen Versuch, ein neues Gleichgewicht zu erreichen. Obwohl dieses neue Gleichgewicht auch fließend ist, besteht seiner Meinung nach natürlich auch die Möglichkeit, dass dieser Versuch zu Stabilität und Stagnation führt. Spencer versuchte nicht, eine Theorie über die Stabilität sozialer Strukturen aufzustellen. Er glaubte jedoch, dass gesellschaftliche Solidarität von der Existenz bestimmter Rahmenbedingungen abhängig sei. Im Gegensatz zu Marx und Kant befürwortet Spencer nicht wissenschaftliche Eingriffe in gesellschaftliche Prozesse, sondern vertritt eine Theorie, die man als paradoxen Aktionismus bezeichnen kann, wonach sich gesellschaftliche Prozesse auf der Grundlage spezifischer Gesetze verändern, während die Komplexität gesellschaftlichen Handelns und die dadurch verursachten Probleme sinken Komplexitäten können zu spezifischen Ergebnissen führen. Um bestimmte Ereignisse zu verhindern, sollte die Soziologie in ihren kurzfristigen Plänen Eile und unüberlegtes Handeln vermeiden.

Der gegenseitige Zusammenhang zwischen sozialen Systemen ist so komplex, dass die Ergebnisse von Interventionen anhand der Karte nicht vorhergesagt werden können. Spencer betrachtete soziale Veränderungen jedoch als einen langsamen und schrittweisen Prozess, der nicht beschleunigt, aber verhindert werden kann und glaubt, dass jede Einmischung in den Prozess des gesellschaftlichen Wandels und der sozialen Entwicklung gefährlich und fruchtlos ist, weil die unvorhergesehenen Folgen einer Störung des Programms im komplexen Gefüge des sozialen Systems immer größer sind als die vorhergesagten Folgen einer Störung des Programms.

Militärgesellschaft und Industriegesellschaft

Spencer entwarf einen Plan des Prozesses der „Evolution“ menschlicher Gesellschaften mit den beiden Kategorien „Militärgesellschaft“ und „Industriegesellschaft“. Seiner

Meinung nach sind Militärgesellschaften in Industriegesellschaften schwierig und unmöglich. Militärgesellschaften sind menschliche Gruppen, in denen alle Menschen in Kriegszeiten Streitkräfte und in Friedenszeiten Kriegsbeobachter sind. Militärgesellschaften haben in der Regel eine gemäßigte Bevölkerung mit wenigen internen Unterschieden. Das Überleben von Militärgesellschaften hängt davon ab, dass sie einen großen Teil ihrer Ressourcen für Militärausgaben ausgeben können. Die militärische Notwendigkeit erfordert, dass solche Gesellschaften über eine zentralisierte Macht verfügen. Im Gegensatz zu Militärgesellschaften weisen Industriegesellschaften viele Unterschiede auf.

Staatliche Eingriffe in Industriegesellschaften statt freiwilliger Vereinbarungen führen zwangsläufig zum Scheitern, da der freie Markt mit spezifischen Regeln die Wirtschaftsform bestimmt. Yen tut es.

Im Gegensatz zu Militärgesellschaften wird die soziale Basis in solchen Gesellschaften erworben und nicht ernannt.

Handel und Diplomatie, nicht militärische Kräfte, sind die Faktoren, die die Beziehungen zu anderen Gesellschaften bestimmen.

In der Beschreibung der Industriegesellschaft vertritt Spencer Meinungen, die letztlich zur Theorie der Wirkung von Interaktion auf menschliches Verhalten führen.

Soziologie

Spencer behauptete, er könne mit seiner Soziologie die vergangene und zukünftige Geschichte der Menschheit erklären.

Diese Behauptung ist das logische Ergebnis der Annahme der diachronen Perspektive der Geschichte, die darauf basiert, dass historische Ereignisse exklusiv und unwiederholbar sind und durch die Einwirkung gesellschaftlicher Kräfte verursacht werden.

Die Aufgabe der Soziologie besteht unter diesen Bedingungen darin, diese Kräfte zu identifizieren und zu bestimmen sowie ihre Bewegungsrichtung zu erkennen und daraus abzuleiten.

Er konnte seine Behauptung nicht durch das Sammeln historischer Informationen untermauern. Spencer stellte zunächst die Regeln dar und behauptete, dass diese Regeln wahr seien, dann sammelte er Daten, um seine Behauptungen zu beweisen.

Organismustheorie

Entgegen den Behauptungen vieler betrachtete Spencer die Gesellschaft nicht als dasselbe wie den Organismus. Er glaubte, dass die einzig mögliche Ähnlichkeit zwischen der Gesellschaft und anderen Dingen das prinzipielle Gleichgewicht und die Regulierung ihrer Bestandteile sei. Sein Zweck, den Organismus mit der Gesellschaft zu vergleichen, besteht einfach darin, die Kategorie der Ähnlichkeit als heuristisches Werkzeug zu verwenden. Wie er schreibt, sind die einzelnen Teile von Tieren konkret und spezifisch, daher ist das gesamte Tier konkret, während die einzelnen Teile der Gesellschaft abstrakt sind, sodass die gesamte Gesellschaft konkret ist.

Auswirkungen auf die Systemtheorie

Auch die neue Systemtheorie nutzt die Kategorie des Organismus als Forschungsinstrument. Die Systemanalyse ist eine geeignete Methode, um durch die Untersuchung konkreter Fälle die allgemeinen Eigenschaften herauszufinden. Da lebende Systeme, die in Spencers Sprache Organismen genannt werden, offene Systeme sind, müssen ihre Umgebung sowie die Faktoren bestimmt werden, die die Anpassung ihres Verhaltens beeinflussen.

Spencer kam dieser Systemtheorie nahe, indem er die gegenseitige Beeinflussung der Gesellschaft und ihrer konstituierenden Einheiten vorschlug, wobei auf „die Wirkung des Teils auf das Ganze“ und „die Wirkung des Ganzen auf den Teil“ geachtet werden sollte. Gegenseitige Beeinflussung ist die Grundlage von Spencers Soziologie.

Diese Kommentare sind die ersten Schritte in der Entwicklung der neuen „allgemeinen Systemtheorie“, die den Anspruch erhebt, über den umfassendsten theoretischen und wissenschaftlichen Rahmen zu verfügen.

Systemtheoretische Theoretiker sind neue wissenschaftliche Generalisten, die in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen mit denselben abstrakten Modellen arbeiten.

Theorie der sozialen Evolution und Herbert Spencer

Evolution; Spencer sagt, dass Evolution „ein Wandel von einem relativ unbestimmten, inkohärenten und homogenen Zustand zu einem relativ bestimmten, kohärenten und vielfältigen Zustand“ ist; Und diese Entwicklung ist tatsächlich der globale Prozess, der sowohl „die ersten Transformationen, die die ganze Welt gesehen haben muss“ als auch „die letzten Transformationen, die wir in der Gesellschaft und den Produkten des gesellschaftlichen Lebens finden“ erklärt. Er argumentiert, sobald dieser Schlüssel auf die Geheimnisse der Welt angewendet wird, wird klar, dass die Entwicklung menschlicher

Gesellschaften, ohne sie von anderen Evolutionsphänomenen zu trennen, nichts anderes als ein Sonderfall des Naturgesetzes ist, das universelle Anwendung findet. Die Gesellschaft ist ein Organismus. Gemeinschaften und lebende Organismen folgen ähnlichen Entwicklungsgesetzen. Dies ist das Merkmal sozialer Organismen, die wie lebende Organismen strukturell größer werden, wenn sie physisch wachsen. Wie niedere Tiere hat auch der menschliche Embryo mehrere spezifische Teile, aber wenn der Embryo wächst, vergrößern sich seine Organe und jedes einzelne macht etwas für sich. Dasselbe gilt auch für die Gesellschaft. Zunächst ist die Unähnlichkeit zwischen ihren Gruppen hinsichtlich Anzahl und Grad nicht wahrnehmbar, aber wenn die Bevölkerung zunimmt, nehmen auch die Unähnlichkeit und Trennung zu. Spencer betrachtete die Entwicklung der Gesellschaft als Ergebnis politischer und regionaler Konflikte. Und tatsächlich war er einer der ersten Soziologen, der die Bedeutung von Krieg und Konflikten für die internen Muster der sozialen Organisation einer Gesellschaft verstand. Laut Spencer erfolgt die Evolution aufgrund der inhärenten Instabilität zusammenhängender Massen, und da Kräfte Elemente in unterschiedliche Richtungen drängen, führt ihre Trennung in unterschiedlichen Umgebungen zu Unterschieden zwischen Elementen, die sich an unterschiedliche Bereiche anpassen. unilineare oder multilineare Entwicklung; In der Diskussion über die Entwicklung der Gesellschaft glaubten Soziologen im Allgemeinen an zwei Arten der Evolution:

A) Die einzeilige Evolution, die eine längere Geschichte hat, basiert auf der Tatsache, dass alle menschlichen Gesellschaften bestimmte und unvermeidbare Phasen durchlaufen und der Übergang von jeder Phase zur anderen regelmäßig erfolgt und die Phasen der Reihe nach durchlaufen werden müssen. Zweifellos werden alle menschlichen Gesellschaften diesen Weg gehen.

b) Theorie der mehrzeiligen Evolution: Einige glauben, dass Gesellschaften unterschiedliche Wege gehen können, eine andere Gruppe sagt, dass Gesellschaften den Weg der Moderne gegangen sind, aber mit Höhen und Tiefen und manchmal sogar hin und her, das heißt, manchmal sind Gesellschaften so Rückschritt oder Niedergang möglich. Spencer glaubt, dass es für die unteren Formen des gesellschaftlichen Lebens keine Abkürzung auf dem Weg des Wachstums von der Kindheit zum Erwachsenenalter gibt, die durch unvernünftige Sprünge vom langen Prozess des Wachstums und der Evolution befreit werden kann, außer durch kleine und grundlegende Transformationen. Es gibt keinen anderen Weg, den Gipfel zu erreichen. Besonders in seinen frühen Schriften beschreibt Spencer den Prozess der Evolution als eine unaufhaltsame, unruhige und kontinuierlich aktive Dynamik.

Spencer erkannte im Alter von Kamal, möglicherweise unter dem Einfluss der Verzweiflung, die durch den kollektivistischen Weg, den die britische Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts einschlug, verursacht wurde, dass die allgemeine Entwicklung der Menschheit zwar sicher ist, einige Gesellschaften in diesem Prozess jedoch möglicherweise Rückschritte machen und andere machen Fortschritte.

Er glaubte, dass sowohl die Möglichkeit des Rückschritts als auch des Fortschritts einer Gesellschaft besteht. Obwohl Spencer allgemein als überzeugter Evolutionist gilt, ist dieser Eindruck nicht unbedingt akzeptabel. Während seiner intellektuellen Reife war er zu der Meinung gelangt, dass eine Gesellschaft einen Rückschritt anstelle eines Fortschritts und einen Rückschritt hinnehmen kann. Im Gegensatz zu Kent glaubte Spencer nicht, dass sie machen auf jeden Fall Fortschritte, indem sie vorgegebene Phasen durchlaufen. Seiner Meinung nach entwickeln sich Gesellschaften vielmehr oder erstarren als Reaktion auf ihr soziales und natürliches Umfeld. Spencer betrachtete Evolution und Anstrengung als verwandte Prozesse. Die Gesellschaft zerfällt, wenn sie aufhört, sich weiterzuentwickeln. Er war der Ansicht, dass eine Gesellschaft ohne Fortschritt dem Untergang geweiht sei. Befindet sich eine Gesellschaft in der Nähe von Gesellschaften, die sich weiterentwickeln, diese Gesellschaft selbst entwickelt sich jedoch nicht weiter, ist sie nicht konkurrenzfähig und läuft Gefahr, von fortgeschritteneren Gesellschaften eingenommen und erobert zu werden. Nach Spencer ist die Menschheitsgeschichte die Evolutionsgeschichte als Ganzes. Allerdings gab es Gesellschaften, die sich nach dem Fortschritt rückwärts gewandt haben und auseinanderfielen. Spencer argumentierte, dass ein sozialer Organismus ebenso wie ein individueller Organismus so viel verändern kann, um ein Gleichgewicht mit seinen Umweltbedingungen zu erreichen, danach aber weiterleben kann, ohne weitere Veränderungen in seiner Struktur zu akzeptieren. Spencer vertrat eher die Meinung, dass es nicht notwendig sei, dass sich Gesellschaften durch vorgegebene und unumkehrbare Phasen entwickeln, sondern dass Gesellschaften sich entwickeln, indem sie auf ihre soziale und natürliche Umwelt reagieren. Spencer sagt: Sozialer Fortschritt verläuft wie andere Arten von Fortschritt nicht in einer einzigen Linie, sondern hat verschiedene Wege vor sich. Die über die ganze Erde verstreute Menschheit war mit verschiedenen Umgebungen konfrontiert, und in jedem dieser Fälle wurde ein Teil ihres sozialen Lebens durch das vorherige soziale Leben und ein anderer Teil durch die neue Umgebung beeinflusst. Aus seiner Sicht ist die Wahrheit, dass verschiedene soziale Gruppen kein zusammenhängendes Feld bilden wie die Arten einzelner Organismen, sondern sie nur als unterschiedliche Gruppen klassifiziert werden können.

Entwicklung; Inspiriert von der Biologie und Darwins Theorien schlug Spencer die Idee der „organistischen Evolution“ vor als den allmählichen Fortschritt des sozialen Lebens von einfachen Formen zu komplexen Formen, von anfänglicher Homogenität zu zunehmender Heterogenität, und er beabsichtigte, die Gesetze der „Inzucht“ anzuwenden. zu menschlichen Gesellschaften machen Laut Spencer ist Evolution die Integration und Integration von Materie, die mit Reibung und Trennung der Bewegung einhergeht. Während dieses Prozesses geht die Materie vom Zustand der unbestimmten und chaotischen Homogenität oder Homogenität in den Zustand der bestimmten und regelmäßigen Vielfalt über, während die gestoppte Bewegung ebenfalls die gleiche Veränderung und Transformation erfährt. Er glaubte, dass sich Gesellschaften auf der Grundlage von Naturgesetzen entwickeln und weiterentwickeln, und dass es diese Entwicklung ist, die zum Überleben des stärkeren Elements führt.

soziale Entwicklung; Laut Spencer zeichnen sich sowohl organische Sammlungen als auch soziale Sammlungen dadurch aus, dass ihr Umfang, den einige von ihnen in Zukunft erreichen werden, sehr klein ist. Soziales Wachstum kann durch zwei Prozesse erreicht werden, die manchmal voneinander getrennt und manchmal kombiniert sind

Dieses Wachstum ist entweder auf eine Zunahme der Bevölkerung zurückzuführen oder auf „einfache Reproduktion von Einheiten“ oder auf den Zusammenschluss von Einheiten, die zuvor keine Verbindung miteinander hatten, also durch „Vereinigung von Gruppen und wiederum durch die Vereinigung von Gruppen von Einheiten“. Gruppen". Mit der Vergrößerung des Volumens der Einheiten steigt auch die Komplexität ihrer Struktur. Nach Spencer ist der Prozess des Wachstums grundsätzlich ein Prozess der Integration, und die Integration wiederum muss mit einer größtmöglichen Ausdifferenzierung von Strukturen und Funktionen einhergehen, sonst kann der Organismus oder die soziale Einheit im Kampf ums Überleben nicht überleben .

Wie organische Sammlungen beginnen soziale Sammlungen ihr Wachstum in relativ undifferenzierten Zuständen, in denen die Bestandteile einer Sammlung einander ähnlich sind; Dann erreichen sie unterschiedliche Zustände, in denen nur die Teile einander unähnlich sind. Obwohl sich die Teile voneinander unterscheiden, sind sie dennoch voneinander abhängig. Daher geht mit zunehmender Differenzierung eine zunehmende Interdependenz und Integration von Komponenten einher. Parallel dazu werden die Bestandteile eines gesellschaftlichen Ganzen immer unähnlicher und die Rollen der Individuen unterschiedlicher, auch ihre gegenseitige Abhängigkeit nimmt zu. In weiterentwickelten Sammlungen ist es die Kombination der Aktionen der Teile, die das Leben des Ganzen ausmacht und die Fortsetzung des Lebens der Teile ermöglicht. Wenn sich die Komponenten geringfügig voneinander unterscheiden, können sie ihre

Funktionen problemlos ausführen. Wenn die Komponenten jedoch ausreichend voneinander unterschieden sind, können sie ihre Aufgaben nicht gut oder gar nicht erfüllen. Daher ist die Struktur komplexer Gesellschaften anfälliger und fragiler als die Struktur älterer und einfacherer Gesellschaften.

Normen und soziale Strukturen; Aus historischer Sicht teilte Spencer in seiner Analyse Gesellschaften in zwei Methoden ein: „Makro“ und „Mikro“. Auf den ersten Blick teilte er Gesellschaften in zwei Typen ein: „Krieger“ und „Industrie“.

Kriegergesellschaft:

Konfliktbeziehungen zwischen ihr und benachbarten Gesellschaften sollten auf der Originalität von Konflikten außerhalb der Gruppe basieren.

Die Regierung ist allmächtig.

Die Zahl öffentlicher sozialer Organisationen und Institutionen ist größer als die privater Organisationen und Institutionen.

Der Grundsatz der Zentralisierung wird strikt eingehalten.

Es kommt zu einer erzwungenen Kooperation (z. B. Unterordnung äußerer Körperteile unter das Zentralnervensystem).

Blinde Information, reiner Gehorsam gegenüber der Führungsmacht, nationale Vorurteile und mangelnde vertikale soziale Mobilität.

Gesellschaften sind dem Willen der Regierung unterworfen und eine strenge Aufsicht dominiert die Gesellschaft.

Einteilung der Gesellschaft in militärische Dienstgrade.

Der äußere Regler dominiert den inneren Halter.

Industrie- oder Industriegesellschaft:

Interne Regulierungssysteme sind relativ schwach und verstreut.

Die besondere Aufgabe dieser Gesellschaften ist die freiwillige Zusammenarbeit und die individuelle Selbstbeherrschung.

Das wichtigste Regulierungsorgan der dezentralen Gesellschaft und die individuelle Macht stammen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten.

Konflikte außerhalb der Gruppe werden durch friedliches Verhalten eingedämmt.

Die Beziehung zwischen Menschen und der Regierung ist eine freiwillige Zusammenarbeit.

Der Grundsatz der individuellen Freiheit wird respektiert sowie die Meinungs- und Religionsfreiheit.

Die Rolle der Regierung wurde als Beobachter und Unterstützer der sozialen und wirtschaftlichen Rechte der Menschen etabliert und ihr Ziel besteht darin, die Rechte des Einzelnen zu schützen.

Kein Klassenunterschied.

Die Existenz privater und gemeinnütziger Organisationen.

Wahl der Regierung durch das Volk.

Er verstand den Evolutionsprozess hin zu Industriegesellschaften. Für ihn enthielt die Industriegesellschaft alle Ideale, die er in seinem Kopf hegte. In Industriegesellschaften führte die Zunahme von Volumen, Komplexität, Spezialisierung und Interdependenz der Komponenten in sozialen Organismen letztendlich zu mehr Ordnung und weniger Bedarf an „externen Regulierungsbehörden“ (Einsatz staatlicher Gewalt, Polizei), was dasselbe bewirkte. Mögliche Bereiche waren die zunehmende Freiheit des Einzelnen, die Verringerung staatlicher Eingriffe und die Entstehung einer demokratischen Gesellschaft, obwohl es ihm um die starke Abhängigkeit ging, die zwischen Teilen in solchen Gesellschaften besteht, so dass sich Schäden in einem Bereich auf den gesamten Organismus auswirken. Hielten sie für fragiler als die vorherigen Gesellschaften und waren darüber besorgt.

Tatsächlich führte Spencers Fokus auf den sozialen Organismus und die Abhängigkeit der Teile in diesem Organismus voneinander in Industriegesellschaften zu einer funktionalistischen Sichtweise, obwohl ihm seine Betonung des Individuums und die Möglichkeit seines Bewusstseins im sozialen Organismus trennten. Spencer trennte sich von anderen Funktionalisten wie Comte und Durkheim und nutzte den durch soziale Regulierung verursachten Unterschied in der sozialen Organisation als Grundlage seiner Arbeit, um die Gesellschaften, die er die Kriegergesellschaft nannte, von der Industriegesellschaft zu trennen. Spencer betonte, dass der Grad der sozialen Komplexität unabhängig von der Aufteilung der Gesellschaften in zwei Arten von Krieger- und Industriegesellschaften sei. In diesem Sinne können auch relativ undifferenzierte Gesellschaften „industriell“ sein (wenn auch nicht im modernen Sinne einer „Industriegesellschaft“), und neue komplexe Gesellschaften können auch kriegerisch sein. Was eine Gesellschaft industriell oder kriegerisch macht, ist ihr Grad an Raffinesse Dies

ist nicht der Fall, aber das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Konflikten mit Nachbarn ist hier der entscheidende Faktor. Spencers berühmte Genealogie nennt Gesellschaften militärisch und industriell. Daher können sowohl sehr einfache Gesellschaften als auch sehr neue Gesellschaften militärisch oder industriell sein. Seine andere Genealogie sucht nach der Beschreibung einzelner Phasen der langfristigen sozialen Entwicklung. Diese Genealogie dreht sich um die Beschreibung von Mustern und Richtungen sozialer Segregation. Diese Klassifizierung basiert auf einer Sozialtheorie, die besagt, dass die Art der sozialen Strukturen von der Nachbarschaftsbeziehung einer Gesellschaft zu anderen Gesellschaften abhängt, die Gesellschaften in zwei Kategorien unterteilt: Krieger und hart arbeitende oder industrielle Gesellschaften. Die Klassifizierung und Trennung von Krieger- und Industriegesellschaften basiert auf sozialer Regulierung und Unterschieden in der sozialen Organisation. Daher wirkt sich der friedliche oder feindselige Charakter dieser Beziehung auf die inneren Strukturen einer Gesellschaft und ihr soziales Regulierungssystem aus. In friedlichen Beziehungen sind die internen Regulierungssysteme relativ schwach und verstreut, aber in Konfliktbeziehungen wird die Gesellschaft von zentralisierten und energischen Aufsichten beherrscht. Das Unterscheidungsmerkmal der Kriegerstruktur besteht darin, dass ihre konstituierenden Einheiten zu gemeinsamen Aktionen „gezwungen“ werden. Im Gegensatz zur Kriegergesellschaft basiert die Industriegesellschaft auf freiwilliger Zusammenarbeit und individueller Selbstbeherrschung. Dieses System tendiert dazu, die wichtigste Regulierungsbehörde der Gesellschaft zu dezentralisieren und ihre Macht von verschiedenen Klassen der Gesellschaft zu übernehmen.

Doch ganz im Sinne der Weisheit teilte Spencer die Gesellschaftstypen nach ihren Entwicklungsstadien und ihrer strukturellen Komplexität in „einfache, gemischte, doppelt gemischte und extrem gemischte“ Gesellschaften ein. Seine Begriffe in diesem Zusammenhang sind etwas vage, er meinte jedoch eine Art Klassifizierung nach dem Grad der strukturellen Komplexität. Genauer gesagt unterschied Spencer zwischen einfachen Gesellschaften ohne Führer, Gesellschaften mit vorübergehender Führung und Gesellschaften mit einer dauerhaften Führungsinstitution. Auch gemischte und doppelt gemischte Gesellschaften wurden nach der Komplexität ihrer politischen Organisation klassifiziert.

Einfache Gesellschaften

In einer einfachen Gesellschaft gibt es eine Gesamtheit, in der nichts von einem anderen und seinen Bestandteilen abhängig ist, mit oder ohne das Vorhandensein eines regulierenden Zentrums (zentraler Führer) im Einklang mit gemeinsamen Zielen (z. B. Nahrungsbeschaffung und Befriedigung anderer Grundbedürfnisse).) kooperieren und

beteiligen sich untereinander und es gibt ein geringes Maß an Unterschieden, Spezialisierung und Abstimmungsunabhängigkeit (wie in frühen Kommunen).

Gemischte Gesellschaften

Gemischte Gesellschaften bestehen aus zwei oder mehr einfachen Gesellschaften, die hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig sind und manchmal gewalttätig oder friedlich sein können und in denen organisierte spirituelle Gruppen beobachtet werden (z. B. Stammesgesellschaften).

Doppelte oder dual zusammengesetzte Gesellschaften

Aber in gemischten Gesellschaften ist die Bevölkerung vollständig sesshaft, es gibt stärkere Bräuche und soziale Bräuche, sie haben eine größere und spezifischere politische Struktur und es gibt religiöse Hierarchien, Klassenunterschiede und eine kompliziertere Arbeitsteilung wie im Mittelalter Europa). Die folgenden Merkmale sind doppelte Hybridgesellschaften:

Funktionalismus; Spencer betonte, dass die Transformation der Struktur nicht ohne die Transformation der Funktion erfolgen kann und dass die Vergrößerung der sozialen Einheiten zwangsläufig zu einer zunehmenden Differenzierung der sozialen Aktivitäten führen wird. Tatsächlich wird der Großteil von Spencers Diskussion über soziale Institutionen und ihre Transformationen in funktionalen Begriffen ausgedrückt. Bei diesen Analysen beginnt Spencer seine Arbeit oft mit der Suche nach Funktionen, die jeweils für eine spezielle Aufgabe konzipiert sind. „Um zu verstehen, wie eine Organisation entstand und sich entwickelte, ist es notwendig zu verstehen, welche Bedürfnisse diese Organisation am Anfang und später erfüllen musste.“ Spencer lieferte umfassende Beschreibungen des Aufbaus, der Funktion und der evolutionären Transformation von sechs grundlegenden Institutionen. Diese sechs wichtigen Institutionen sind: familiäre, soziale, politische, kirchliche, berufliche und politische Institutionen. Er analysierte soziale Institutionen in Bezug auf den öffentlichen Kontext, in den diese Institutionen auf verschiedene Weise gestellt wurden. Spencer erklärte, dass Bräuche, die nach zeitgenössischen Maßstäben seltsam und hässlich seien, nicht als wertlos für bestimmte Gesellschaften angesehen werden sollten. Mit anderen Worten, was A Aus der Sicht unserer Gefühle und Gedanken ist es auf die schlechteste Art und Weise angepasst, es war sehr geeignet für Situationen, in denen bessere Anpassungen nicht praktikabel waren. Spencer hat in den Diskussionen über soziale Institutionen und deren Veränderungen von funktionalistischen Begriffen profitiert. Bei der Erörterung sozialer Institutionen versuchte Spencer nachdrücklich zu zeigen, dass diese Institutionen nicht das Ergebnis der Stabilität und der absichtlichen Motivation sozialer Akteure sind, sondern vielmehr

aus funktionalen Anforderungen und strukturellen Anforderungen hervorgehen. Daher können die Gründe dafür, Spencer als Funktionalisten zu betrachten, wie folgt genannt werden:

1- Es betrachtet alle Teile der Existenz als kleine Elemente, die miteinander interagieren, um das System aufrechtzuerhalten und die Gesamtziele dieses Systems zu erreichen.

- Um ein soziales Problem zu verstehen, müssen wir die Funktion des sozialen Aufbaus kennen.

3- Individualismus; Spencer ist zwar Evolutionist, aber ein individualistischer Soziologe, der eine extrem individualistische Position in Bezug auf die Beziehung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft vertritt. Seiner Meinung nach hat das Individuum eine überlegene Position und die Gesellschaft sollte die Bewegung und Freiheit des Individuums nicht beeinträchtigen, weil alle individuellen Verhaltensweisen, die auf persönliche Interessen ausgerichtet sind. Tatsächlich dient es auch dem Wohl der Gesellschaft. Im Gegensatz zu Comte dachte er über den Ursprung der Gesellschaft mit individualistischen und utilitaristischen Kategorien nach und betrachtete die Gesellschaft als einen Kreis, der die Ziele der Menschen vorantreibt. Ihm zufolge waren die Menschen ursprünglich miteinander verbunden, weil sie sahen, dass diese Verbindung für sie von Vorteil war. „Das soziale Leben entstand aus der Tatsache, dass dieses Leben für die Mehrheit der Menschen vorteilhafter war als das isolierte Leben eines Einzelnen.

Laut Spencer sind die Menschen also bei der Bildung einer Gesellschaft in eine komplexe Beziehung verwickelt, und dieser Konflikt bedeutet nicht, Menschen aus der Gesellschaft zu entfernen und zu verdauen. Der soziale Organismus verhindert nicht nur nicht die Unterteilung von Komponenten oder deren Wechselbeziehung zueinander, sondern erhält auch deren Harmonie aufrecht. Seiner Meinung nach ist Kleidung dazu da, ihren Mitgliedern zu dienen, nicht um der Gesellschaft zu dienen. Je stärker sich die Bestandteile der Gesellschaft voneinander differenzieren, desto differenzierter werden auch die Rollen der Menschen und ihre gegenseitige Abhängigkeit nimmt zu. Während in einfachen Gesellschaften eine Komponente eine andere ersetzen kann, ist dies in komplexeren Gesellschaften nicht möglich.

der Grundsatz der Nichteinmischung in Gesetze; Spencer glaubte wie Kent hartnäckig an das Funktionieren gesellschaftlicher Gesetze, und wie Kent glaubte er, dass diese Gesetze ebenso erzwungen seien wie die Naturgesetze. „Es gibt keinen anderen Weg. Die

Gesellschaft hat entweder Regeln oder nicht. Wenn die Gesellschaft keine Gesetze hat, kann es in sozialen Phänomenen weder Ordnung noch Gewissheit noch Ordnung geben.

Wenn die Gesellschaft Regeln hat, sollten diese Regeln auch wie andere Regeln von Gati sein; Unflexibel, noch aktiver und unauffälliger.“ Aber im Gegensatz zu Kent, der betonte, dass Menschen versuchen sollten, die Gesetze der Gesellschaft zu entdecken, um kollektives Handeln in der sozialen Welt zu verwirklichen, argumentierte Spencer mit der gleichen Hartnäckigkeit, dass wir diese Gesetze nicht untersuchen sollten, um kollektives Handeln zu verwirklichen. Spencer argumentierte, dass Soziologen die Menschen davon überzeugen sollten, dass sie die Gesellschaft nicht der Einmischung von Regierungen und Sozialreformern aussetzen sollten, um die Gesellschaft direkt durch die spirituelle Kraft soziologischer Priester zu leiten. Angesichts der Komplexität der in der Gesellschaft wirkenden Ursachen und der Tatsache, dass menschliches Handeln zu unvorhergesehenen Ergebnissen führen kann, besteht Spencer darauf, den Dingen ihren natürlichen Lauf zu lassen. Die einzige Macht, die Spencer der Regierung zuschrieb, war der Schutz der Rechte des Einzelnen und der Gemeinschaft Schutz der Gesellschaft vor ausländischen Feinden. Laut Spencer basiert eine gute Gesellschaft auf Verträgen, die zwischen Individuen geschlossen werden, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Wenn der Staat aufgrund der sozialen Wohlfahrt in diese vertraglichen Vereinbarungen eingreift, wird dies entweder die soziale Ordnung stören oder dazu führen, dass den Menschen die Vorteile der Industriegesellschaft vorenthalten werden und sie zu den früheren Formen der gewalttätigen oder kriegerischen Gesellschaftsordnung zurückkehren, die Spencers anti-soziale Ordnung beschreibt. Der Kollektivismus basierte auf der Religion „Überleben des Stärkeren“. Spencers wichtigster Beitrag zur Entwicklung der Soziologie sollte bei der Gestaltung des Konzepts des Überlebens des Stärkeren berücksichtigt werden. Spencer schlug dieses Konzept etwa zehn Jahre vor der Veröffentlichung von Darwins Ideen zur natürlichen Selektion vor. Darwin sagte später, dass er Spencers Begriff „Überleben des Stärkeren“ im Wesentlichen seinem eigenen Begriff „natürliche Selektion“ vorzog.

Laut Spencer hängt die Entwicklung biologischer und sozialer Arten im Wesentlichen mit dem Überleben des Stärksten zusammen. Dieser Denkweise zufolge beseitigen evolutionäre Prozesse ungeeignete Arten. Und das Endergebnis wird die Bildung einer vollständigeren Gesellschaft sein. Spencer, der dieses Ergebnis als Ergebnis natürlicher Prozesse ansah, war ein überzeugter Befürworter der freien Wirtschaft oder der Politik der Nichteinmischung. Konsistenz ist der Schlüssel zu diesem Prozess. Die Menschen müssen sich mit den Veränderungen verändern, argumentierte Spencer, dass jede Steigerung der menschlichen Fruchtbarkeit auch zu mehr Aktivität führen würde, denn je größer die Bevölkerung, desto mehr Intelligenz wird zum Überleben benötigt. Sie werden sterben,

und auf diese Weise wird das allgemeine Intelligenzniveau allmählich und unweigerlich steigen. Spencer sagte, dass das allgemeine Intelligenzniveau so stark ansteigen wird, dass nur diejenigen mit überlegener Intelligenz den Kampf ums Überleben in der Marke überleben können. Er glaubte, dass, wenn die Regierung durch die Einführung von Wohlfahrtsgesetzen in die Arbeit dieses nützlichen Mechanismus eingreift und nicht zulässt, dass die nützlichen Prozesse der natürlichen Selektion ihre Arbeit gut verrichten, dieser nützliche Mechanismus tödlich beschädigt wird. Spencer argumentierte, dass staatliche Eingriffe in soziale Angelegenheiten die notwendige Anpassung der Gesellschaft an ihre Umwelt stören. Prinzipien des Systemwachstums und der Systemtrennung; Spencer beobachtete in der sozialen Welt einen grundlegenden Zusammenhang zwischen Größe und sozialer Dichte sowie dem Prozess der strukturellen Segregation. und stellte diese Sichtweise in der Analogie des „Wachstums“ dar. Mit der Schlussfolgerung, dass Segregation in sozialen Systemen eine positive Funktion der Zunahme der sozialen Dichte ist. Und durch diese Wachstumsanalogie artikuliert er andere Zusammenhänge. Die Wachstumsrate und der Konzentrationsgrad der Gemeinschaftsmitglieder während des Wachstums hängen von der strukturellen Segregation ab. Er stellte jedoch fest, dass das Wachstum der Größe eines Systems zu einem großen Teil vom vorherigen Wachstum der Größe und dem Grad der Segregation in einer Gemeinschaft abhängt.

Abschluss

Den genannten Inhalten zufolge lässt sich sagen, dass in Spencers Theorien zwei Themen vermischt sind:

- 1- In der Biologie erwähnte Evolutionsstadien
- 2- Veränderungen und Transformationen der menschlichen Gesellschaft im Laufe der Geschichte

Und KaR. Spencer ist in seiner Zeit in zweierlei Hinsicht wichtig:

- 1- Lösung des Problems der Beziehung zwischen Philosophie und empirischen Wissenschaften und Definition der Philosophie als einheitliches Wissen, das die Fragmentierung und Überspezialisierung der Wissenschaften eindämmt.
- 2- Präsentation einer praktischen Theorie über das Phänomen der Entwicklung, insbesondere der sozialen und historischen Entwicklung. Spencer bezieht sich auf das Wort „Gemeinschaft“ und bezeichnet eine Gruppe von Menschen, deren Verteilung von Teilen eine besondere Dauerhaftigkeit und Beständigkeit aufweist und deren Leben an einem bestimmten Ort festgelegt ist .

Nach Spencers Meinung ist die Gesellschaft ein übergeordnetes Organ, das aus der Kombination einzelner Organe entsteht, und Kultur im modernen Sinne wird in seinen Schriften als ein System gegenseitiger Beziehungen von Handlungen und Gedanken betrachtet. Er vergleicht die Gesellschaft mit einem lebenden Körper, der über Teile und Zubehör verfügt. Seiner Meinung nach hat die gesamte Gesellschaft eine bestimmte Funktion, so dass er die Regierung mit dem Oberhaupt, die Armee und die wirtschaftlichen Aktivitäten mit anderen Organen vergleicht und menschliche Gemeinschaften als einen lebenden Organismus betrachtet, der wächst und sich weiterentwickelt.

Er betrachtet die Entwicklung der Gesellschaft nicht als von einem Faktor abhängig, sondern glaubt, dass der Weg der Evolution von einer unbekanntem Kraft bestimmt wird und es keinen einzelnen bestimmenden Faktor gibt, der die Veränderungen und Transformationen der Gesellschaft erklärt. Spencer war der Meinung, dass Veränderungen und Transformationen in der Gesellschaft auf unerwarteten Ergebnissen basieren und mit den erwarteten Ergebnissen übereinstimmen, was eine vollständige Planung unmöglich macht. Er zieht Parallelen zwischen dem Wachstum organischer Sammlungen und sozialer Sammlungen:

- 1- Beide beginnen ihr Wachstum in einem undifferenzierten Zustand.
- 2- Zuerst sind die Komponenten einer Menge einander ähnlich, dann werden sie unterschiedlich und unähnlich.
- 3- Soziale und organische Sammlungen sind voneinander abhängig.
- 4- Zunehmende Differenzierung geht mit zunehmender Interdependenz und Integration von Komponenten einher.
- 5- Beide Bewegungen sind auf dem Weg des Wachstums und der Entwicklung.
- 6- Beide haben eine Erweiterung in Größe, Dimensionen, Komplexität und strukturellem Wachstum.

7- Die Aufgabenverteilung zwischen den beiden Komponenten ist völlig offensichtlich.

Er unterscheidet zwischen sozialen und biologischen Organismen, darunter:

Die Teile des Organismus bilden ein einheitliches Ganzes, aber die Teile der Gesellschaft bilden ein separates Ganzes.

Die Einheiten, aus denen der Organismus besteht, sind miteinander verbunden, aber die Einheiten der Gesellschaft sind frei und verstreut.

Kohärenz zwischen den Teilen des Organismus ist notwendig und wesentlich, aber die Teile bilden keine einheitliche Gesellschaft.

Die Komponenten des sozialen Organismus können sich durch Mittler wie die Sprache gegenseitig beeinflussen.

Der Austausch von Botschaften erfolgt im Organismus durch körperliche Stimulation, in der Gesellschaft erfolgt der Austausch von Botschaften jedoch durch Sprache und Emotionen.

In einem Organismus ist das Bewusstsein auf einen kleinen Teil konzentriert, aber in einer Gesellschaft ist das Bewusstsein über den gesamten Komplex verstreut.

Es gibt physische Nerven im Organismus, aber in der Gesellschaft kann das Wohlergehen des Ganzen nicht vom Wohlergehen seiner einzelnen Einheiten getrennt werden.

Körperteile leben über Nerven (Mitte), aber die Gesellschaft existiert für ihre Mitglieder.

Die Mitglieder des Organismus sind alle an den gleichen Nachrichten beteiligt, aber die Mitglieder der Gesellschaft sind relativ unabhängig.

Der völlige Mangel an Koordination zwischen den Komponenten des sozialen Organismus.

Jede Komponente eines sozialen Systems hat ihre eigene Wahrnehmung und ihre eigenen emotionalen Empfindlichkeiten, was zu Diskretion und Unterschieden in ihren Handlungen führt.

Es sind die Unabhängigkeit von Meinungen und sensorischen Unterschieden in der emotionalen Wahrnehmung des Menschen, die im Gegensatz zu den Komponenten im

Organismus relativ bedeutende Veränderungen im Leben eines Menschen bewirken können.

Biologische Einheiten haben spezifische, feste und sichtbare äußere Formen, während die Gesellschaft eine solche Form nicht hat.

Die Einheiten einer biologischen Einheit sind physisch miteinander verbunden, während die Mitglieder einer Gemeinschaft möglicherweise über ein weites Gebiet verstreut sind und keinen direkten Kontakt miteinander haben.

Die Teile eines Organismus sind hinsichtlich ihrer Lage relativ zueinander stabil und stabil, während die Menschen einer Gesellschaft nicht unbedingt an einem Ort leben und in der Lage sind, sich von einem Punkt zum anderen zu bewegen und ihre räumlichen Beziehungen neu zu ordnen.

Das Selbstbewusstsein ist nur in einem Teil der biologischen Existenz (im Gehirn) angesiedelt, während jeder Mensch in der Gesellschaft zu einem unabhängigen Selbstbewusstsein fähig ist.

Spencer wurde einerseits von den Ansichten der Evolutionisten seiner Zeit wie Darwin beeinflusst, Lamarck wurde einerseits von den Meinungen von Demografen wie Malton beeinflusst und legte den Grundstein für seine Sozialphilosophie. Indem er das Prinzip des „Überlebenskonflikts“ vorschlägt, betrachtet Malthus die Gesellschaft als ein Schlachtfeld, auf dem Menschen in Kriege und Konflikte verwickelt sind, um ihre Lebensgrundlagen zu erhalten. Spencer verbindet dieses Prinzip mit Darwins Prinzip der „natürlichen Auslese“ als Grundlage seiner Gesellschaftstheorien und schlägt das Prinzip „Persistenz des Stärkeren“ oder „Überleben des Stärkeren“ vor.

Spencers Glaube an das Überleben des Islam bestand darin, dass mit zunehmender Bevölkerungszahl mehr Intelligenz zum Überleben erforderlich ist, sodass die am wenigsten intelligenten Gruppen und Einzelpersonen sterben werden und das allgemeine Intelligenzniveau daher allmählich und unweigerlich hoch sein wird, also nur Diejenigen mit überlegener Intelligenz werden überleben. Sie können den Kampf ums Überleben überleben.

Sein berühmtes Buch „Composite Philosophy“ plante den Aufbau einer idealen Gesellschaft auf der Grundlage des Prinzips des freien Wettbewerbs und des Prinzips der Kompatibilität und natürlichen Auslese. Er schlug vor, alle Institutionen aufzulösen, die den Fluss rationaler und natürlicher Gesetze behindern. Gesellschaften unterliegen wie andere Teile der Existenz Naturgesetzen, und das Prinzip der natürlichen Auslese ist vorherrschend und für den Fortbestand des Lebens geeignet, daher jede Einmischung in

innere Angelegenheiten und jede Art von Aktivität, die darauf abzielt, die Schwachen und Schwachen zu unterstützen. Arme werden aufgrund der Störung der Naturgesetze abgelehnt und führen nicht nur zu Abweichung und Unordnung, sondern auch zur Degeneration und Zerstörung von Gesellschaften. Der Mensch spielt in Spencers soziologischem System keine andere Rolle als ein funktionaler Faktor.

Spencer glaubte, dass die Anwendung strenger Beschränkungen und direkter Maßnahmen in der Gesellschaft nicht zu der gewünschten Erholung und Reform führen würde, weshalb er die Rolle reformierender Einzelpersonen und Bewegungen für sehr unbedeutend bei der Veränderung des Entwicklungspfad der Gesellschaft hält. Laut Spencer ist die Gesellschaft eine Einheit mit ihrer eigenen besonderen Struktur und mit Organen und Mitgliedern, die für jede spezifische Funktion verantwortlich sind, und es ist die Aufrechterhaltung dieser Funktionen, die dem System und der Gesamtstruktur der Gesellschaft Wachstum und Expansion ermöglicht. weil das Wachstum und die Expansion von Gesellschaften Es ist das Ergebnis einer stärkeren Strukturierung und Aufgabentrennung zwischen den Organen.

Komplexität der Rollen und zunehmende funktionale Trennung sind nach Spencers Treffen eines der wichtigsten Kriterien für den Fortschritt von Gesellschaften. Spencers grundlegende Prozesse des Wachstums, der Differenzierung, der Integration und der adaptiven Verbesserung werden in gewissem Maße durch folgende Faktoren bestimmt:

Externe Faktoren wie der Zugang zu natürlichen Ressourcen

Interne Faktoren wie die Art der internen Einheiten

Er kannte konkrete Faktoren wie die Existenz anderer Gesellschaften mit inneren Werten und Überzeugungen.

Spencer definiert die Mitglieder der Gesellschaft anhand sozialer Merkmale als:

König: Ein praktisches Beispiel für die Macht der Natur, die in der Macht des Königs zusammengefasst wird.

Die Berater des Königs, die die Aufgabe haben, intellektuelle Ratschläge zu erteilen.

Die Mehrheit der Menschen hat die Pflicht, dem König zu gehorchen und ihre Pflichten zu erfüllen.

Spencer definiert drei Arten von Regierung:

Monarchie: Obwohl sie schlecht ist, ist sie die praktischste Regierungsform, denn wenn die Gesellschaft durch Gewalt regiert wird, handeln alle Mitglieder auf der Grundlage dieser, daher ist ein König notwendig, um die Unterschiede im Verfahren zu verringern (es ist die beste Regierungsform).).

Oligarchie oder Ishraqi: Demokratie und Demokraten: Da sie bis zu einem gewissen Grad Bewusstsein und Bewusstsein erfordert und das Bewusstsein und Bewusstsein der Menschen noch nicht entwickelt ist, kann Demokratie für aktuelle Gesellschaften nicht geeignet sein. Er geht davon aus, dass die mentalen und psychologischen Eigenschaften und Verhaltensfähigkeiten der Menschen in jeder Gesellschaft vom Grad des Einflusses der Regierung und der Art und Weise, wie sie mit Konflikten außerhalb der Gruppe umgeht, sowie praktisch von der sozialen Struktur jeder dieser beiden Gesellschaftstypen beeinflusst werden, so dass sich letztlich zwei Arten sozialer Beziehungen ergeben:

Beziehungen, die auf Zwang und Zumutung basieren

Beziehungen, die auf freiwilliger Zusammenarbeit und Gesellschaftsverträgen basieren, akzeptierte die negative Leistung einiger Elemente in der Gesellschaft, glaubte jedoch, dass die Gesellschaft als Ganzes in einem Zustand funktionaler Interaktion existiert. Das Wort „Gleichgewicht“ bezieht sich in Spencers Worten nicht auf einen statischen Zustand, sondern auf einen dynamischen Prozess. Spencer unterteilt die Funktionsgruppen der Gesellschaft in drei Geräte:

Ein Betrieb oder eine interne Vorrichtung, die mit der Produktion von Gütern in Zusammenhang steht.

Die regulierende oder externe Stelle, die für die Schaffung der politischen Ordnung und die Organisation der Militärmaschinerie der Gesellschaft verantwortlich ist.

Das Verteilungsgerät, das das Einstellgerät und das Wartungsgerät verbindet, ist wie die Kommunikationskanäle in der Gesellschaft.

Spencer glaubt, dass die Pflicht der Regierung darin besteht, die Gesetze zu kontrollieren und ordnungsgemäß umzusetzen. Daher kann eine der Aufgaben der Regierung darin gesehen werden, Konflikte innerhalb der Gruppe zu reduzieren und den Geist der Zusammenarbeit in der Gesellschaft zu stärken. Die einzige Macht, die Spencer der Regierung gegeben hat, besteht darin, die Rechte der Menschen zu schützen und vor ausländischen Feinden zu schützen. Der Rest der Angelegenheiten sollte der freien Initiative der Menschen in der Gesellschaft überlassen werden, damit sie ihr Leben durch

Verträge und auf Gegenseitigkeit organisieren können Er betrachtet Politik als die gegenseitige Abhängigkeit unterschiedlicher Teile in komplexen Gesellschaften und die daraus resultierende Fragilität, die zwangsläufig ein Regulierungssystem erfordert, um die Handlungen der Teile der Gesellschaft zu überwachen und die Harmonie zwischen ihnen sicherzustellen Ein System. Zu Beginn des Prozesses der sozialen Evolution dienten die Regulierungszentren der Kommunikation mit der äußeren Umgebung, wie Feinden, Tieren und der Jagd, aber mit dem Fortschreiten der Entwicklung nehmen diese Zentren zu Sein größtes Interesse gilt den sozialen Strukturen und Institutionen, nicht den mentalen Zuständen, die mit diesen Transformationen verbunden sind führte die gewonnenen Sozialtheorien ein, damit er seine Sozialtheorien in verschiedenen Gesellschaften aus vergleichender Sicht untersuchen konnte. Er unterteilte die Probleme im Studium der Sozialwissenschaften in zwei Arten, sichtbare und unsichtbare. Er betrachtete die Komplexität der untersuchten Themen unsichtbare Probleme, die mit dem Geist und der Denkweise der Prüfer in Zusammenhang stehen. Spencers Akzeptanz von Lamarcks Gedanken bildete die Grundlage seines Glaubens an Kompromisse, Anpassung und kontinuierlichen Fortschritt. Spencer betrachtete den Prozess der Verwendung von Lamarck als primäres Mittel zur biologischen und sozialen Anpassung des Menschen. Mit Hilfe dieser Mittel entwickeln sich Menschen biologisch, psychologisch und sozial, Muskeln und menschliche Fähigkeiten entwickeln sich durch den Einsatz oder Nichtgebrauch geistiger Fähigkeiten weiter Im Zusammenhang mit Verständnis und Verständnis entwickeln sie sich durch Gebrauch und Nichtgebrauch, und soziale Gefühle im Zusammenhang mit Zusammenarbeit, Ethik und Altruismus entwickeln sich durch den gleichen Prozess des Gebrauchs und Nichtgebrauchs.

In Spencers Methodologie interpretierte er Differenz, Spezialisierung und Entwicklung als eine Bewegung von Einheitlichkeit ohne Kohärenz zu organisierter Differenz. Er erkannte, dass Traditionen und Gruppenaktivitäten in verschiedenen Lebensabschnitten in verschiedenen Gesellschaften nicht völlig gleich aussehen, die Unterschiede auf unterschiedliche Entwicklungsstufen zurückzuführen sind oder mit bestimmten Umwelтанpassungen zusammenhängen, obwohl Spencer nicht explizit von kulturellem Relativismus spricht Wenn er argumentiert, dass die Merkmale der Gesellschaft im Kontext der Gesellschaft abgeglichen werden sollten, bestätigt er diese Tendenz.

Spencer äußerte sich nie zu der Möglichkeit, dass Soziologen ihre Studien zum Zweck der Datenerhebung formulieren. Tatsächlich werden Spencers methodische Regeln zur Erklärung und Interpretation von historischen und ethnografischen Daten verwendet, die von anderen erstellt wurden Unter denen, die von Spencer beeinflusst wurden, können

Parsons, Habermas, Machiavelli, Pareto, Durkheim und sogar neue Theoretiker wie Sanderson und Liferies genannt werden.

Jean Baptiste Lamarck

(auf Französisch: Jean-Baptiste Lamarck) mit dem vollständigen Namen Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de la Marck (auf Französisch: Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de la Marck) ein Soldat, Biologe, Akademiker und einer von der erste, der behauptete, dass die Evolution der Lebewesen kontinuierlich sei und auf Naturgesetzen beruhe. Er ist der Vertreter des Lamarckismus, als er krankheitsbedingt die Armee verlassen musste, wollte er Medizin studieren, doch seine finanziellen Verhältnisse erlaubten es ihm nicht, aber er verliebte sich in die Botanik und arbeitete in einer Bank in Paris. Er heiratete viermal, aber der Tod ließ keine seiner Frauen zu. Elf Jahre vor seinem Tod erblindete er. Einer seiner Söhne war taub und der andere verrückt. Durch Buffons Bemühungen wurde Lamarck teilweise von der französischen Wissenschaftsgemeinschaft anerkannt. Lamarck stellte zwei Theorien über den Gebrauch und Nichtgebrauch von Organen und die Vererbung erworbener Merkmale auf, um zu erklären, wie Evolution abläuft. Er beobachtete, dass, wenn ein Organ des Körpers eines Organismus genutzt wird, dieser größer und leistungsfähiger wird, und wenn ein Organ nicht genutzt wird, schrumpft es und verfällt; Daher kann sich der Organismus aufgrund der Inkonsistenz bei der Nutzung und Nichtnutzung verschiedener Körperteile im Laufe des Lebens eines Menschen in gewissem Maße verändern und einige Eigenschaften annehmen. Lamarck betrachtete solche erworbenen Eigenschaften als erblich und auf die Nachkommen übertragbar. Diese Theorie war sehr erfolgreich und trug zur Verbreitung der Evolutionsidee bei. Doch schließlich stellte sich heraus, dass Lamarcks Meinung falsch war. Zwar führt der Gebrauch und Nichtgebrauch von Organen zum Erwerb einer Eigenschaft; Doch Lamarcks Fehler bestand darin, dass erworbene Eigenschaften entgegen seiner Meinung nicht vererbt werden. eins a Zu den Bemühungen, den Lamarckismus zu entkräften, gehörte ein berühmtes Experiment des Biologen August Weissmann aus dem 19. Jahrhundert, der zeigte, dass die Zucht von Mäusen mit abgeschnittenem Schwanz Mäuse mit normalem Schwanz hervorbrachte; In diesem Experiment schnitt er die Schwänze neugeborener Mäuse ab, sobald diese geboren waren, mit der Schlussfolgerung, dass das Fehlen und Verwenden von Schwänzen bei Mäusen dazu führen wird, dass dieses Merkmal in der nächsten Mäusegeneration verschwindet. Er setzte dieses Experiment bis fort 20. Generation von Mäusen (er schnitt die Schwänze von 20 Generationen neugeborener Mäuse ab), aber entgegen der Vorstellung verschwanden die Schwänze der Mäuse nicht nur nicht, sie waren auch nicht noch kleiner.

Die Evolutionstheorie

Später wurde die Evolutionstheorie von Darwin entwickelt; In seiner Theorie stellte er fest, dass bestehende Merkmale durch Mutationen entstehen (genau wie die missgebildeten Kinder, die von Menschen geboren werden), und wenn diese neuen Merkmale, die durch Mutationen entstehen, für den Organismus, die Generation, schädlich sind Wenn diese mutierten Merkmale jedoch für den Organismus vorteilhaft und nützlich sind und ihm helfen, in rauen und ungeeigneten Umgebungen zu überleben, wird die Generation von Organismen mit diesen Merkmalen zunehmen, während die Zahl der Organismen, denen dieses Merkmal fehlt, zunimmt irgendwann sterben und ihre Generation wird abnehmen.

Lamarckismus

Laut Lamarck (1744-1829) und vielen Biologen seiner Zeit und nach ihm beeinflussen verschiedene Faktoren, die einen Menschen im Laufe seines Lebens beeinflussen, auch das Wesen seiner Kinder. Diese heute als Lamarckismus oder Lamarckismus bekannte Sichtweise ist mittlerweile völlig überholt. Lamarckisten glaubten, dass ein Organ, wenn es häufig genutzt wird, allmählich stärker wird und eine neue Form annimmt, die der erworbenen Gewohnheit entspricht. So wurden beispielsweise der Hals und die Beine der Giraffe in gleicher Weise verlängert. Wenn ein Organ hingegen nicht genutzt wird, verfällt es allmählich und schrumpft, bis es möglicherweise vollständig verloren geht. Laut Lamarck ist dies auf das Fehlen von Augen bei den in dunklen Höhlen lebenden Kreaturen oder das Fehlen von Armen und Beinen bei Schlangen zurückzuführen. Lamarck glaubte an die Vererbung erworbener Eigenschaften. Ihm zufolge bleiben alle Veränderungen, die in der Struktur des Menschen aufgrund von Erwerb (Kompromiss) im Laufe des Lebens auftreten, während der Fortpflanzung erhalten und werden auf die nächsten Generationen übertragen; Die Kinder eines Schmieds zum Beispiel werden starke Arme haben, weil ihr Vater viel mit seinen Armen gearbeitet hat. Dieses Prinzip ist das berühmteste Prinzip in Lamarcks Theorie, das zur Popularisierung des Lamarxismus führte.

Ablehnung des Lamarckismus

Entgegen der Meinung von Lamarck und seinen Mitarbeitern wissen wir heute, dass erworbene Merkmale nicht vererbt werden, da sie durch die Auswirkungen der Umwelt und des Wachstums des Organismus verursacht werden und nicht durch die Auswirkungen der Gene des Organismus. Nur von Genen abhängige Merkmale können von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden, vorausgesetzt, dass die Gene, die diese Merkmale steuern, in „Geschlechtszellen“ (Gameten) vorhanden sind. Jegliche Veränderungen, die durch die Verwendung oder Nichtverwendung von Organen oder aus anderen Gründen in anderen Zellen des Körpers, mit Ausnahme der Geschlechtszellen,

aufzutreten, haben keinen Einfluss auf die Eigenschaften der nächsten Generation. Auf diesem Gebiet wurden viele Experimente durchgeführt; Um beispielsweise die Wirkung des Verzichtes auf ein Organ zu testen, wurde ein Experiment durchgeführt, bei dem sich Fliegen 69 Generationen lang im Dunkeln paarten. Am Ende wurde beobachtet, dass die Sehkraft und die Reaktion der letzten Generation nicht beeinträchtigt waren Personen vor Licht zu sehen, war völlig normal.

Frühgeschichte

Die Vererbung erworbener Eigenschaften wurde bereits in der Antike vorgeschlagen und blieb viele Jahrhunderte lang eine verbreitete Idee. Der Historiker Kenway Zirke schrieb 1935:

(Die alte und abgelehnte Theorie der Vererbung) Darwins Theorie der Pangenese

Charles Darwins Werk „Über die Entstehung der Arten“ schlug die natürliche Selektion als primären Mechanismus für die Entwicklung von Arten vor, lehnte jedoch eine Form des Lamarckismus als Mechanismus der Segregation nicht ab.

Lamarcks evolutionärer Rahmen

Zwischen 1800 und 1830 lieferte Lamarck einen systematischen theoretischen Rahmen zum Verständnis der Evolution. Er betrachtete die Evolution als aus vier Gesetzen bestehend: „Das Leben selbst neigt dazu, das Volumen aller Organe, die über Lebenskraft verfügen, zu vergrößern, und die Lebenskraft erweitert ihre Dimensionen so sehr, dass diese Teile sich selbst ähnlich werden.“ „Die Produktion eines neuen Teils im tierischen Körper wird durch neue Bedürfnisse verursacht, die entstehen und andauern, bis dieser Teil selbst ein Gefühl hat und eine neue Bewegung erzeugt, die bei der Übertragung auf die nächste Generation und deren Bereitstellung und Fortführung benötigt wird.“ „Das Wachstum der Organe und ihrer Fähigkeiten ist dauerhaft das Ergebnis ihrer Nutzung dieser Organe.“ „Es wird vermittelt, dass es mit denen zusammenhängt, die diese Veränderungen durchgemacht haben.“

Lamarcks Diskussion der Vererbung

Im Jahr 1830 erwähnte Lamarck in seiner Diskussion über Vererbung neben dem evolutionären Rahmen kurz zwei alte Ideen. Diese Vorstellungen galten zu ihrer Zeit als völlig richtig. Die erste Idee war die Idee, die Vererbung gegen Krankheiten einzusetzen. Er schlug vor, dass Menschen Eigenschaften verlieren, die sie nicht nutzen, oder Eigenschaften, die sie nicht haben müssen, und dass sie andererseits Eigenschaften erweitern, die nützlich sind.

Weissman-Test

Die Vorstellung, dass Keimbahnzellen Informationen enthalten, die nicht durch Erfahrung beeinflusst werden und unabhängig von somatischen (Körper-)Zellen sind, werden als Stränge bezeichnet, weil dies Lamarcks Theorie der Vererbung von Variationen im Körper schwierig oder sogar unmöglich macht.

Neo-Lamarckismus

Der Zeitraum in der Geschichte des evolutionären Denkens zwischen dem Tod Darwins in den 1880er Jahren und der Gründung der Populationsgenetik in den 1920er Jahren sowie dem Beginn der modernen evolutionären Synthese in den 1930er Jahren wird von einigen Historikern als der Untergang des Darwinismus bezeichnet.

19. Jahrhundert

Neomarcische Versionen der Evolution waren im späten 19. Jahrhundert weit verbreitet. Der Glaube, dass Lebewesen bis zu einem gewissen Grad die Eigenschaften wählen können, die sie erben, ermöglichte es ihnen, im Gegensatz zur darwinistischen Theorie der Gnade der Umwelt ausgeliefert zu sein.

Anfang des 20. Jahrhunderts

Ein Jahrhundert nach Lamarck suchten Wissenschaftler und Philosophen nach Mechanismen und weitere Beweise für die für die Vererbung erforderlichen Merkmale. Manchmal wurde berichtet, dass einige Experimente erfolgreich waren, aber von Anfang an wurde dies entweder immer kritisiert oder die Grundlage der Arbeit war als falsch und unrein bekannt.

Ende des 20. Jahrhunderts

Der englische Anthropologe Frederick Wood Jones und der südafrikanische Paläontologe Robert Broom unterstützten die neo-lamarcksche Sichtweise der menschlichen Evolution. Der deutsche Anthropologe Hermann Klatsch versuchte, den Ursprung der Amphipoden anhand des neo-Lamarckschen Evolutionsmodells zu erklären.

2009, 150 Jahre nach der Veröffentlichung von Darwins Buch „Origin of Species“, wurde zum Anlass, Charles Robert Darwin (1882-1809) und sein intellektuelles Erbe zu gedenken; Das Jahr 2009 hatte aber auch einen weiteren historischen Wiederhall: den 200. Jahrestag der Veröffentlichung des Buches „Philosophie der Zoologie“ von Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet Chevalier de Lamarck (1829–1744) (Abbildung 1). Im Gegensatz zu Darwins Gedanken, die schließlich zur Geburt der Evolutionsbiologie

fürten und den einzigen akzeptierten Ansatz zur wissenschaftlichen Rechtfertigung der Transformation lebender Organismen im Laufe der Geschichte des Lebens auf diesem Planeten darstellen, hatte das Wort Lamarckismus bis vor kurzem im Grunde keinen Platz in der aktuellen Biologie. In den letzten Jahren hat das Wort Lamarckismus jedoch einen neuen Geist eingehaucht und es mit dem Namen Neomarxismus überzogen. Was ist laut Lamarck jetzt wieder nötig?

Viele halten Lamarcks Theorie für eine Vererbungstheorie und denken, dass er der Schöpfer der Vererbung erworbener Merkmale sei. Lamarck selbst sagt in Bezug auf die Vererbung der Merkmale, die der Elternteil im Laufe seines Lebens erworben und an die nächste Generation weitergegeben hat: „Das Naturgesetz, nach dem die Nachkommen alles erben, was sie im Laufe des Lebens ihrer Eltern erworben haben, ist so wahr und.“ Und es gibt solche Beweise, dass kein Beobachter nicht in der Lage war, sich von der Richtigkeit dieses Gesetzes zu überzeugen“ (zitiert aus Natural History of Inenchanted 2, 1815). Dieses „Gesetz“ der Vererbung wurde so akzeptiert, dass die Vererbung in Darwins Evolutionstheorie bis zur Veröffentlichung seiner genetischen Theorie in Form seines anderen großen Werkes „The Diversity of Plants and Animals Under Domestication“ (1868) im Rahmen von definiert wurde Dies wäre ein akzeptiertes Modell der Übertragung von Merkmalen von den Eltern auf die Nachkommen Tatsächlich war der Lamarckismus eine Theorie, die die Veränderung und Transformation von Organismen angab, ähnlich wie Darwins Theorie, aber es gab grundlegende Unterschiede.

Lamarcks zoologische Philosophie hatte seit ihrer Veröffentlichung nicht das gleiche Glück wie die Entstehung der Arten; Dieses Werk wurde erst 105 Jahre nach seiner Veröffentlichung ins Englische übersetzt, während für die Veröffentlichung der ukrainischen Version von Darwin Zamans Werk nur 77 Jahre benötigt wurden. Die Sprache der zoologischen Philosophie ist eine verworrene und mehrdeutige Sprache, und es ist nicht einfach, Lamarcks Grundgedanken aus den Seiten dieses Buches zu extrahieren. Graer et al.⁴ glauben, dass einige der Grundlagen des Darwinismus aus Lamarcks Prosa abgeleitet werden können; Gedanken wie die allmähliche Transformation von Arten, die Langsamkeit des Evolutionsprozesses, das Auftreten von Evolution aufgrund von Kompromissen mit der Umwelt, die Tendenz dieses Prozesses, komplexere Formen zu schaffen, und die Idee, dass lebende Organismen miteinander verwandt sind.

Lamarckismus versus Darwinismus

Dass wir Lamarck aufgrund dieser revolutionären Gedanken nicht kennen, sondern seine gesamte Evolutionstheorie für eine Karikatur des Darwinismus halten, hat mehrere Hauptgründe: Georges Cuvier, einer der prominentesten Naturforscher zu Lamarcks Zeit,

war entschieden gegen Lamarcks Theorie Evolutionstheorie, und selbst in seinem Nachruf über Lamarcks Tod schrieb er, dass Lamarcks Denken „der prüfenden Betrachtung von jemandem, der eine Hand, ein inneres Organ oder sogar eine Fee seziert hat, keinen Moment standhält“. indem er die sich überschneidenden Teile seiner Evolutionstheorie mit Lamarcks Gedanken vergleicht. Schon in den frühen Stadien von Darwins Evolutionstheorie, Ende 1837 und Anfang 1838, schrieb Darwin in sein persönliches Notizbuch: „Meine Theorie unterscheidet sich von Lamarcks Theorie“⁷. Obwohl die Theorien von Darwin und Lamarck als evolutionär betrachtet werden können; Aber im Gegensatz zu Lamarck glaubte Darwin überhaupt nicht an den angeborenen Fortschritt von Organismen hin zu komplexeren Formen; Für Darwin bleibt das Leben ein Baum; Aber Lamarcks Ansicht ähnelte eher einer Leiter. Ein viel grundlegenderer Unterschied zwischen Lamarcks und Darwins Ansichten liegt in der Rolle, die Darwin dem Zufall in der Evolution zuschrieb. Die Anpassung von Organismen an die Umwelt ist aus Lamarcks Sicht viel einfacher als aus Darwins Sicht:

Ein Watvogel, der nicht gerne schwimmt, aber nahe ans Wasser muss, um Beute zu finden, neigt immer dazu, im Sumpf zu versinken; Aber der Wunsch, sich so zu verhalten, dass er nicht im Wasser ertrinkt, gewöhnt ihn daran, seine Beine zu strecken und zu strecken. Eine solche Gewohnheit über Generationen hinweg führt bei diesen Vögeln, die diese Prozedur im Leben durchführen, dazu, dass Menschen auf Stelzen stehen – also auf langen, nackten Beinen.

Darwin glaubte überhaupt nicht an einen solchen Transformationsprozess; Aus Darwins Sicht ist das, was als Anpassung von Organismen an die Umwelt beschrieben wird, das Ergebnis von Screening und nicht die Transformation des lebenden Organismus. Mit anderen Worten: Der Kompromissprozess im Rahmen des Darwinismus erfordert Vielfalt; Der Lamarcksche Anpassungsprozess erfordert jedoch keine genetische und phänotypische Variation. Aus Lamarcks Sicht ist das Lebewesen eher wie Spielknete, die aus dem Wunsch nach Veränderung in jede beliebige Form gebracht werden kann. Ein solcher Unterschied war für Darwin äußerst problematisch; Abgesehen von der Tatsache, dass es schwierig war, die Existenz von Vielfalt zu erklären, da es kein vernünftiges Modell gab, um die Vererbung von Merkmalen zu rechtfertigen und den Unterschied zwischen Eltern und Kindern zu erklären, war es für Darwins Zeitgenossen sehr schwierig, die Entstehung eines Teils dieser Vielfalt zu erklären Auch in unserer Zeit ist es für viele Menschen, darunter auch für viele Wissenschaftler, sehr schwierig, die Zufälligkeit einiger Naturphänomene zu akzeptieren. Das Vererbungsmodell, das Darwin für die Vielfalt domestizierter Pflanzen und Tiere vorstellte, zählt zwei Kategorien von Gründen für die Vielfalt biologischer Populationen auf: erstens das Fehlen, die Zunahme und die

Übertragung erblicher Elemente und zweitens die direkte Auswirkung von Umweltbedingungen und deren Nutzung oder Nichtverwendung von Organen an diesen Elementen.

Die moderne Bedeutung des Lamarckismus

Den obigen Beschreibungen zufolge wurde der Lamarckismus von Lamarck in keiner Weise als Modell der Vererbung dargestellt; Vielmehr war es die erste Evolutionstheorie, die die Vielfalt und Anpassung lebender Organismen beschrieb. Aber warum lebt dieser Lamarckismus in unserer Zeit wieder auf? In dem Buch Lamarcks Rache¹³ kann Peterward die Aussicht auf ein Wiederaufleben des Lamarckismus kaum akzeptieren und wartet auf eine grundlegende Revolution in der Biologie. Es ist eine faszinierende Geschichte, dass Lamarck nach Jahren relativer Dunkelheit im Vergleich zu Darwin sein Leben wiederfand und den Darwinismus aufgab; Wir alle lieben Geschichten, in denen Menschen, die verspottet und Unrecht erlitten haben, erneut Ruhm erlangt und ihren Ruf verdoppelt haben; Aber Lamarckismus und Darwinismus sind keine Charaktere in einer Geschichte oder Fernsehserie, die Frage ist die wissenschaftliche Gültigkeit dieser scheinbaren Kontroverse.

Aktuelle Debatten rund um den Lamarckismus drehen sich hauptsächlich um die Epigenetik. Zu Beginn hatte die Epigenetik eine grundlegend andere Bedeutung als unser heutiges Verständnis und bezog sich entgegen der antiken Auffassung der Epigenetik in A. auf die Entwicklung des lebenden Organismus. Dies war die Plattform für die Entwicklung eines Organismus von einer Eizelle zu einem vollständigen Organismus durch Durchlaufen embryonaler Stadien. Präformisten glaubten jedoch, dass sich eine Miniaturversion der Kreatur im Ei befand und mit der Zeit einfach größer wurde. Conrad Waddington, ein britischer Evolutionist, Genetiker und Philosoph, gab der Epigenetik eine neue Bedeutung. Waddington machte die Epigenetik zu einem Zweig der Biologie, der den kausalen Zusammenhang zwischen Genen und den Produkten dieser Gene sowie den daraus resultierenden Phänotyp untersucht. In seinem Buch „The Strategy of Genes“ schlägt Waddington das Konzept der epigenetischen Landschaft vor, das die verschiedenen Wege darstellt, zu denen dieselbe genetische Information führen kann. Unser derzeitiges Verständnis eines solchen Bildes ist praktisch die Interaktion von Genen, die zur Entstehung verschiedener Phänotypen führt, ohne dass genetische Informationen geändert werden müssen.

solche Interaktionen und Informationen, die nicht in Form genetischer Informationen vorliegen; Aber sie sind teilweise vererbbar, es ist sehr heiß geworden; Aber warum sollte man diese Gedanken Lamarckismus nennen? Es scheint nicht, dass die Vererbung

erworbener Merkmale in ihrer neuen Form, also die Vererbung epigenetischer Informationen, die sich in Form von Veränderungen in den Methylierungsmustern von Histonen zeigt, viel mit dem Lamarckismus zu tun hat. Sowohl Lamarck als auch Darwin profitierten von dem zu ihrer Zeit populären Modell der Vererbung, und Lamarck war nicht der Urheber der Vererbung erworbener Merkmale. Gleichzeitig erscheint es etwas seltsam, epigenetische Erkenntnisse in ihrer jetzigen Form als revolutionär zu bezeichnen; Denn erstens basiert der Darwinismus nicht auf der genetischen Natur der Vererbung; Vielmehr bedarf es lediglich einer Art Vererbung und eines Mechanismus, um vererbte Diversität zu erzeugen, unabhängig davon, ob diese Diversität aus der DNA oder den Methylierungsmustern von Histonen stammt; Zweitens ist epigenetische Vererbung ohne Genetik grundsätzlich nicht möglich, und basierend auf Studien, die die Rolle epigenetischer Veränderungen bei der Anpassung von Organismen untersucht haben, sind solche Veränderungen nur kurzfristig wirksam und müssen zu genetischen Veränderungen führen, um zu überleben. Wörter in der Wissenschaft haben ihre eigene Bedeutung, und die Verbindung des Lamarckismus mit epigenetischen Studien führt im besten Fall zur Irreführung der Wissenschaftler und im schlimmsten Fall zu Zynismus. Was benötigt wird, ist lediglich die Akzeptanz einer einfachen Definition vererbbarer Information und nicht Lamarcks revolutionärer Anspruch in der Biologie.

Evolutionstheorien (Darwinismus und Lamarckismus)

Befehl:

Bei den drei Hauptphänomenen des Lebens (Ernährung, Kommunikation und Fortpflanzung) wird eine sehr genaue Reihenfolge eingehalten. Die Durchführung lebenswichtiger Tätigkeiten einer Zelle, eines mehrzelligen Organismus oder einer Pflanze erfolgt immer in einer bestimmten Reihenfolge. Die Interaktionen und Wechselwirkungen im Protoplasma jeder lebenden Zelle unterliegen einer einzigartigen Synchronisierung und Koordination, und alle chemischen Reaktionen des Lebens werden mit Hilfe von Enzymen durchgeführt, die eigentlich eine Art Katalysator sind, da jedes Enzym eine bestimmte Wirkung katalysiert Reaktion, also Die Reihe von Reaktionen erfolgt nacheinander und regelmäßig. Diese Ordnung kann niemals ein Produkt von Zufall oder Zufall sein. Daraus lässt sich erkennen, dass in den Fragen der Ernährung, Kommunikation und Fortpflanzung jedes Lebewesens eine außergewöhnliche Ordnung herrscht. Die Zielstrebigkeit des Körperbaus zeigt sich jedoch nicht nur bei höher organisierten Organismen, sondern umfasst die gesamte Lebewelt von Kopf bis Fuß bis hin zu den elementarsten Lebensformen, was eine notwendige Eigenschaft jedes lebenden Organismus ist, sondern Wenn es keinen lebenden Körper gibt, gibt es keine Garantie für den Zweck (Zweckmäßigkeit), den die meisten Biologen und Wissenschaftler in lebenden

Organismen akzeptieren, und der einzige Unterschied zwischen den Befürwortern der Evolutionstheorien ist dass sie Zweckmäßigkeit unterschiedlich interpretieren. Laut Aparin verwenden sie die zielgerichtete Evolutionshypothese und betrachten sie als Ergebnis der von Darwin vorgestellten natürlichen Selektion, und mit anderen Worten, sie glauben, dass die Nützlichkeit eines Organs das Ergebnis natürlicher Selektion ist, während die Befürworter der Theorie von Schöpfung oder gezielte Schöpfung betrachten es als Ergebnis der Schöpfung, und mit anderen Worten: Andere stellen es als Ergebnis der Umsetzung des vorherigen Plans des Schöpfers dar.

Lamarckismus:

Lamarcks Meinung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die Nutzung oder Nichtnutzung von Organen unter dem Einfluss von Umweltbedingungen aufgrund der Bedürfnisse des Tieres und der Vererbung erworbener Merkmale hat dazu geführt, dass sich Tiere allmählich an unterschiedliche Lebensumgebungen anpassen. Mit der Anhäufung dieser Veränderungen und ihrer Vererbung entstehen neue Arten. Lamarck glaubte beispielsweise, dass sich die Vorfahren der Giraffe einst aufgrund des Grasmangels von den Blättern der Bäume ernähren mussten, und versuchten daher, ihre Köpfe näher an die Blätter der Bäume und auf diese Weise an ihre Muskeln zu bringen. Der Hals wurde aufgrund der zunehmenden Nutzung länger und im Laufe der Generationen traten lange Hälsen auf. Die Verlängerung des Halses, eine erworbene Eigenschaft, wurde nach und nach von kurzhalsigen Vorfahren geerbt, und auf die gleiche Weise traten lange Hälsen auf wie Lamarck die Produktion von Federn zwischen den Zehen blauer Vögel oder den Verlust von Zähnen bei manchen Säugetieren erklärt.

Der Evolutionsprozess im Lamarckismus und Darwinismus; Ähnlichkeiten und Unterschiede

Einer der Hauptachsen von Lamarcks Evolutionstheorie ist nach allgemeiner Meinung die Vererbung erworbener Eigenschaften, und es gibt widersprüchliche Beweise dagegen, die sie entkräften. In diesem Artikel wird erklärt, dass die Vererbung erworbener Merkmale entgegen der landläufigen Meinung nicht nur bei Lamarck auftritt, sondern eine der theoretischen Ähnlichkeiten zwischen Lamarck und Darwin darstellt, und es scheint, dass die vorgelegten Beweise für den Verstoß geklärt werden können. Diese Studie zeigt, dass die wichtigen Unterschiede in den Ansichten dieser beiden Begründer der Evolutionstheorie in ihren Behauptungen hinsichtlich der Geschwindigkeit der Evolution und der Annahme eines individuellen oder bevölkerungsbezogenen Ansatzes zur Evolution und ihrer Zweckmäßigkeit oder Zufälligkeit liegen. Basierend auf diesen

Ähnlichkeiten und Unterschieden erklärt die vorliegende Analyse, dass nicht nur der pseudowissenschaftliche Charakter der Lamarckschen Evolutionstheorien nicht akzeptabel ist, sondern dass die Beibehaltung des Erklärungsrahmens von Lamarckian für ein genaueres Verständnis des Evolutionsprozesses und in gewisser Weise auch desselben notwendig ist kann die darwinistische und neodarwinistische Evolutionserzählung ergänzen und diese beiden Systeme nutzen. Eine Theorie als Ergänzung wird die Erklärungskraft von Evolutionstheorien erhöhen.

Charles Robert Darwin (geboren am 12. Februar 1809 in England – gestorben am 19. April 1882 in England) war ein englischer Biologe und Geologe, der vor allem für seine Entdeckungen auf dem Gebiet der Evolutionswissenschaft bekannt ist. Seine Theorie besagt, dass alle Arten eine gemeinsame Abstammung haben. Heutzutage wird diese Theorie von Wissenschaftlern akzeptiert und gilt als eines der grundlegenden Konzepte der Biologie. Natürlich beschränkt sich der Einfluss dieser Theorie nie auf die Biologie, sondern hat auch andere Bereiche der Wissenschaft beeinflusst. Darwin stellte erstmals in einem gemeinsamen Artikel mit Alfred Russel Wallace seine Theorie vor, dass diese Entwicklung das Ergebnis eines Prozesses namens natürliche Selektion sei, bei dem der Versuch zu überleben einen ähnlichen Effekt auf die selektive Züchtung habe. Darwin gilt als einer der bedeutendsten Menschen der Menschheitsgeschichte. Auch sein Buch „Origin of Species“ gilt als eines der wichtigsten wissenschaftlichen Bücher der Geschichte.

Im Jahr 1859, ein Jahr nach der Veröffentlichung einer gemeinsamen Arbeit mit Wallace, veröffentlichte Darwin „On the Origin of Species“, in dem er seine Beweise dafür beschrieb, dass die Evolution bis in die 1870er Jahre als „Wahrheit“ in der gebildeten Klasse akzeptiert wurde. Nach der Einführung der modernen Synthese im frühen 20. Jahrhundert kam es jedoch zu einem Konsens unter den Wissenschaftlern und die natürliche Selektion wurde als Grundlage des Evolutionsmechanismus akzeptiert. Diese wissenschaftliche Entdeckung von Darwin verbindet zwar alle biologischen Wissenschaften miteinander, erklärt aber auch die Artenvielfalt.

Von der Kindheit bis zur Universität

Beide Familien waren größtenteils Christen der Unitarier, obwohl die Wedgwoods Anglikaner unter sich aufgenommen hatten. Robert Darwin, selbst ein eher liberaler Mensch, ließ seinen Sohn Charles im November 1809 in der St. Chad Anglikan's Church in Rushbury taufen, doch Charles und seine Geschwister besuchten mit ihrer Mutter die Unitarian Church. Im Jahr 1817 interessierte sich der achtjährige Charles für Naturgeschichte und sammelte diese, bevor er eine Tagesschule besuchte, die von seinem

Kirchenprediger geleitet wurde. Seine Mutter starb im Juli desselben Jahres. Ab September 1818 besuchte er zusammen mit seinem älteren Bruder Erasmus das anglikanische Internat in der Nachbarstadt Shrewsbury.

Im Oktober 1825, nachdem er ein Jahr als Lehrling bei seinem Vater verbracht hatte, ging Darwin zusammen mit seinem Bruder Erasmus zum Studium an die University of Edinburgh Medical School (die damals die beste medizinische Fakultät Englands war). Doch die Brutalität der Operation führte dazu, dass er sein Medizinstudium aufgab und stattdessen Tierpräparation bei einem freigelassenen schwarzen Sklaven namens John Edmondston erlernte, der Charles Waterton in etwa 40 einstündigen Sitzungen pro Tag durch die Regenwälder Südamerikas begleitet hatte.

In seinem zweiten Jahr an der Karlsuniversität trat er der Plinian Society bei, einer Studentengruppe für Naturgeschichte. In dieser Gruppe stellten radikaldemokratische Studenten mit materialistischen Ansichten populärreligiöse Wissenschaftskonzepte in Frage. Darwin unterstützte Robert Edmund Grant bei seiner Erforschung der Anatomie und des Lebenszyklus der wirbellosen Meerestiere im Forth. Am 27. März 1827 präsentierte er Plinius seine Erkenntnisse, dass es sich bei den schwarzen Eiern, die in faltigen Austernschalen gefunden wurden, um Rochenegeleier handelte. Grant lobte einmal Lamarcks evolutionäre Ideen. Darwin war von Grants Kühnheit überrascht, hatte aber kürzlich ähnliche Ideen in den Notizen seines Großvaters Erasmus gelesen. Darwin hatte die Vorlesung über Naturgeschichte von Robert Jameson satt. Jamesons Geologiekurs beinhaltete eine Diskussion zwischen Neptunismus und Plutonismus. Darwin lernte die Taxonomie der Pflanzen und trug zur Sammlung des Universitätsmuseums bei – das damals eines der größten Museen Europas war. - Es würde helfen.

Im Jahr 1855 ärgerte sich Darwin über die Weigerung seines Vaters, Medizin zu studieren, und er schickte Charles entschlossen an das Christ's College in Cambridge, um einen Bachelor-Abschluss zu erwerben und damit den ersten Schritt auf dem Weg zum anglikanischen Priester zu machen. Da Darwin die Abschlussprüfung nicht bestehen konnte, trat er im Januar 1828 dem regulären Kurs bei. Er ritt und schoß lieber als zu lesen. Sein Cousin William Darwin Fox stellte ihn als Liebhaber und verrückten Käfersammler vor; Darwin verfolgte diese Arbeit eifrig und einige seiner Erkenntnisse wurden in James Francis Stephens' Sketches of British Insects veröffentlicht. Darwin wurde ein enger Freund und Anhänger des Botanikprofessors John Stevens Henslowe und traf andere prominente Naturgeistliche. Diese Geistlichen betrachteten wissenschaftliche Arbeit als natürliche religiöse Theologie. Darwin wurde den Studenten als „der Mann, der mit Henslow geht“ bekannt. Darwin widmete sich dem Studium, als seine Prüfungen näher

rückten, und die Sprache und Logik von William Paleys „Proof of Christianity“ (1794) gefielen ihm. Darwin schnitt bei seinen Abschlussprüfungen im Januar 1831 gut ab und belegte den 10. Platz von 178 Kandidaten für den regulären Kurs.

Darwin im Jahr 1880

Darwin musste bis Juni 1831 in Cambridge bleiben. Er las William Paleys „Natural Theology, or Proofs of the Existence of God and His Attributes“ (Erstveröffentlichung 1802), was zur Diskussion eines göttlichen Plans in der Natur führte und erklärte, dass die Konsistenz des Handelns Gottes durch Gesetze natürlich sei. Er las John Herschels neues Buch Preliminary Discourses on the Study of Natural Philosophy (1831). Dieses Buch beschrieb das höchste Ziel der Naturphilosophie, solche Gesetze durch Induktion und auf der Grundlage von Beobachtungen zu verstehen. Darwin las auch Alexander von Humboldts persönliche Erzählung über wissenschaftliche Reisen zwischen 1799 und 1804. Darwin ließ sich von Humboldt mit „brennender Begeisterung“ inspirieren und besuchte nach seinem Abschluss und Studium mit einigen seiner Klassenkameraden Teneriffa. Er plante Naturgeschichte in tropischen Regionen. Zur Vorbereitung besuchte er den Geologiekurs von Adam Sedgwick und begleitete ihn am 4. August auf eine zweiwöchige Reise, um die walisischen Gesteinsschichten zu kartieren.

Unterwegs mit einem Beagle

Nachdem er Sedgwick in Wales verlassen hatte, verbrachte Darwin eine Woche mit seinen Studienfreunden in Barmouth und kehrte dann am 29. August nach Hause zurück, um einen Brief von Henslow vorzufinden, der ihm eine Stelle als Naturforscher (wenn auch eine unvollständige) an Bord auf eigene Kosten anbot. Kapitän der HMS Beagle, Robert FitzRoy, sollte begleiten und betonte, dass dies ein Gentleman-Anlass und kein „bloßer Sammleranlass“ sei. Das Schiff ging vier Wochen lang auf Entdeckungsreise, um die Küste Südamerikas zu kartieren. Robert Darwin lehnte die geplante zweijährige Reise seines Sohnes als Zeitverschwendung ab, aber sein Schwager Josiah Wedgwood II überzeugte ihn, der Teilnahme seines Sohnes zuzustimmen und zu bezahlen. Darwin achtete darauf, seine Arbeit privat zu halten, damit er die Kontrolle über seine Sammlung behalten konnte, und beabsichtigte, sie für eine große wissenschaftliche Einrichtung aufzubewahren.

Nach einigen Verzögerungen begann die Reise per Schiff am 27. Dezember 1831 und dauerte fünf Jahre. Wie von Fitzroy verlangt, verbrachte Darwin die meiste Zeit an Land mit geologischen Untersuchungen, der Untersuchung von Fossilien und der Erforschung von Tieren, während die Beagle die Küste vermessen und kartografiert hatte. Darwin machte sich sorgfältig Notizen zu seinen Beobachtungen und Theorien und schickte seine

Exemplare während seiner Reise in regelmäßigen Abständen mit Briefen nach Cambridge, darunter eine Kopie von „Beagles Reise“ an seine Familie. Er verfügte über einige Kenntnisse in Geologie, dem Sammeln von Käfern und dem Sezieren wirbelloser Meerestiere, war aber ansonsten ein Neuling und sammelte geschickt Exemplare zur Expertenbewertung. Trotz der extremen Beschwerden der Seekrankheit schrieb Darwin zahlreiche Notizen auf dem Schiffsdeck. Die meisten seiner zoologischen Notizen betrafen wirbellose Meerestiere, beginnend mit Plankton, das im Pazifik gesammelt wurde.

Bei seinem ersten Stopp an der Küste von Santiago de Compostela auf den Kapverden bemerkte Darwin, dass die weißen Bänder auf dem Vulkangestein Meeresschnecken waren. Fitzroy hatte ihm den ersten Band von Charles Lyells „Prinzipien der Geologie“ geschenkt, in dem er die Konzepte des Isotropismus und die allmählichen Veränderungen der Erdoberfläche über lange Zeiträume erläuterte. Darwin sah die Dinge so wie Lyell und dachte darüber nach, Theorien zu entwickeln und ein Buch über Geologie zu schreiben. Als sie in Brasilien ankamen, freute sich Darwin über die tropischen Wälder, hasste es jedoch, Sklaverei zu sehen, und stritt sich mit Fitzroy darüber. Die Kartierung wurde im Süden Patagoniens fortgesetzt. Sie hielten in Bahía Blanca an und auf den Felsen in der Nähe von Punta Alta entdeckte Darwin viele versteinerte Knochen ausgestorbener Säugetiere sowie neue Muscheln, was auf ein kürzliches Aussterben ohne Anzeichen von Klimawandel oder Naturkatastrophen hindeutet. Er identifizierte einen weniger bekannten Megadad anhand eines Zahns und seiner Verbindung mit einer Knochenpanzerung, von der er zunächst dachte, dass sie einem riesigen Exemplar der lokalen Gürteltierrüstung ähnelte. Seine Erkenntnisse erregten großes Aufsehen, als sie in England ankamen.

Auf seinen Ausritten mit den Gauchos ins Landesinnere, um die Geologie zu erkunden und weitere Fossilien zu sammeln, gewann Darwin soziale, politische und anthropologische Einblicke sowohl in die Ureinwohner als auch in die Menschen, die zur Zeit der Revolution in den Kolonien lebten, und er bemerkte zwei davon Arten von Kolibris, die getrennte Gebiete besetzen, aber sie haben Abonnements. Als sie weiter nach Süden gingen, sah er Ebenen, die terrassiert waren und aus runden Kieselsteinen und Meeresschnecken bestanden und höher als normal waren und eine Reihe von Bergrücken aufwiesen. Er las den zweiten Band von Lyells Buch und akzeptierte seine Idee von „Zentren der Schöpfung“ von Arten, aber seine eigenen Entdeckungen und Theorien stellten Lyells Vorstellungen über das langsame und allmähliche Aussterben von Arten in Frage.

Drei Fuji-Eingeborene waren auf der Jungfernfahrt der Beagle mitgenommen und dann während eines einjährigen Aufenthalts in England zu Missionaren ausgebildet worden.

Darwin fand ihr Verhalten freundlich und sie selbst zivilisiert, doch in Feuerland traf er auf elende und verabscheuungswürdige Wilde, die wilder waren als Haustiere. Er war davon überzeugt, dass alle Menschen trotz ihrer Vielfalt durch einen gemeinsamen Ursprung verbunden seien und das Potenzial hätten, sich weiterzuentwickeln und zivilisiert zu werden. Im Gegensatz zu seinen Wissenschaftlerfreunden glaubte er nun, dass es keine unüberwindbare Kluft zwischen Mensch und Tier gab. Nach einem Jahr Mission verlassen, lebten die drei Leute aus Fuji, die Jimmy Buttons hießen, wie Einheimische, hatten Frauen und wollten nicht nach England zurückkehren.

Darwin erlebte in Chile ein Erdbeben und sah Anzeichen einer Hebung, darunter ein Bett aus schwarzen Muscheln, die auf den höchsten Wellen ruhten. Auf dem Gipfel der Anden beobachtete er Meeresschnecken und mehrere Fossilien von Bäumen, die an Sandstränden wuchsen. Er stellte die Theorie auf, dass mit dem Aufstieg der Erde ozeanische Inseln sanken und um sie herum Korallenriffe wuchsen, die Ringriffe bildeten.

In der Geologie der Neuen Galapagos-Inseln suchte Darwin nach Beweisen, die die Tierwelt mit der alten „Creation Center“-Theorie in Verbindung bringen könnten, und fand heraus, dass Spottdrosseln mit denen in Chile verwandt waren, sich aber von Insel zu Insel unterschieden. Er hatte gehört, dass leichte Veränderungen in der Form des Schildkrötenpanzers darauf hinweisen würden, zu welcher Insel sie gehörten, aber er konnte sie nicht sammeln, selbst nachdem er essbare Schildkröten als Nahrung gegessen hatte. In Australien sahen Beutelkängurus und Entenschnäbel so ungewöhnlich aus, dass Darwin glaubte, die beiden Kreaturen seien fast verschieden. Er fand die australischen Aborigines humorvoll und fröhlich und wies darauf hin, dass ihre Bevölkerung durch europäische Siedler dezimiert worden sei.

Fitzroy untersuchte, wie die Ringhydrolithen der Kokosinseln entstanden, und seine Ergebnisse bestätigten Darwins Theorie. Fitzroy begann, ein Buch mit Beagle-Reisegeschichten zu schreiben, und nachdem er Darwins Memoiren gelesen hatte, schlug er vor, sie auch zu veröffentlichen. Schließlich wurde Darwins Beagle-Reisebuch in einem separaten dritten Band der Schiffsreiseerinnerungen neu geschrieben.

In Kapstadt trafen Darwin und Fitzroy John Herschel, der kürzlich an Lyell geschrieben hatte, in dem er seine Theorie des Homotheismus lobte und sie als eine Möglichkeit für kühne Spekulationen über „das Geheimnis aller Geheimnisse“ bezeichnete, die Ersetzung ausgestorbener Arten durch andere Arten als natürliches Phänomen Methode des Vergleichs mit einem wundersamen Prozess. Als das Schiff nach Hause zurückkehrte und er seine Notizen durchging, schrieb Darwin: „Wenn mein wachsender Verdacht gegenüber Spottdrosseln, Schildkröten und dem Wolf auf den Falklandinseln zutrifft,

werden solche Tatsachen die Theorie der Artenfixierung untergraben, und noch mehr.“ Er wurde schwächer und fügte Vorsicht hinzu. Dann schrieb er: Ich denke, solche Fakten geben Aufschluss über die Entstehung der Arten.

Der Beginn von Darwins Evolutionstheorie

Als das Schiff am 2. Oktober 1836 in Falmouth, Cornwall, ankam, war es in wissenschaftlichen Kreisen fast so berühmt, wie John Stevens Henslow im Dezember 1835 den Ruhm seines ehemaligen Schülers verbreitet hatte, indem er ausgewählten Naturforschern Darwins geologische Broschüren überreichte. Darwin ging zu seinem Haus in Sherbury und besuchte seine Verwandten, dann eilte er nach Cambridge, um Henslow aufzusuchen, der ihm riet, Naturforscher zu finden, um die von ihm gesammelte Sammlung zu katalogisieren, und sich bereit erklärte, dies für die Pflanzenarten zu tun. Darwins Vater arrangierte die Investition, damit sein Sohn ein unabhängiger Wissenschaftler werden konnte, und Darwin besuchte aufgeregt und stolz Institutionen in ganz London, um Experten für die Beschreibung seiner Sammlungen zu finden. Zoologen arbeiteten sehr spät und es bestand die Befürchtung, dass viele Exemplare im Lager bleiben würden.

Der begeisterte Charles Lyell traf Darwin zum ersten Mal am 29. Oktober und machte ihn bald mit dem angehenden Anatomen Richard Owen bekannt. Owen nutzte die Einrichtungen des Royal College of Surgeons of England, um mit den fossilen Knochen zu arbeiten, die Darwin gesammelt hatte. Er war überrascht, als er feststellte, dass die Fossilien ausgestorbenen Arten gehörten. Zu den Fossilien riesiger Lebewesen wie Bodenfaultiere und Megadeads gehörten ein fast vollständiges Skelett von Scledeuterium und ein Schädel von der Größe eines Nilpferds, der einem Nagetier namens Bowtooth ähnelte und einem blätterfressenden Riesen ähnelte. Die Skelettfragmente gehörten, wie Darwin zunächst vermutete, tatsächlich zu einem Faultier, einem riesigen, gürteltierähnlichen Wesen. Diese ausgestorbenen Kreaturen waren mit lebenden Arten in Südamerika verwandt. Mitte Dezember bezog Darwin seinen Wohnsitz in Cambridge, um die Arbeit an seinen Sammlungen zu organisieren und seine Reiseberichte durchzugehen. In seinem ersten Brief legte er Beweise für die Hebung eines großen Gebietes südamerikanischen Landes vor und las ihn mit Lyells enthusiastischer Unterstützung am 4. Januar 1837 der Geological Society of London vor. Am selben Tag stellte er die Säugetier- und Vogelarten seiner Sammlung in der Geological Society of London aus. In kurzer Zeit verkündete der Ornithologe John Gould, dass es sich bei den Galapagos-Vögeln, die Darwin für eine Mischung aus Toca, Rotbrust und Nachtigall hielt, tatsächlich um zwölf verschiedene Finkenarten handelte. Am 17. Februar wurde Darwin in den Rat der Geological Society gewählt, und Lyell widmete seine Rede als Präsident der

Geological Society Richard Owens Erkenntnissen zu Darwins Fossiliensammlung und betonte, dass die geografische Kontinuität der Arten seine Homogenitätstheorien unterstütze.

Anfang März zog Darwin nach London, um in der Nähe seiner Arbeit zu sein. Darwin schloss sich Lyells sozialem Kreis von Wissenschaftlern und Experten wie Charles Babbage an, der Gott als den Planer der Gesetze beschrieb. Darwin blieb zusammen mit seinem freidenkenden Bruder Erasmus und einem engen Freund der Schriftstellerin Harriet Martineau Teil des Kreises der Whig-Partei. Basierend auf dem umstrittenen Poor Law Reform Act der Whigs förderte Martineau den Malthusianismus, der glaubte, dass das Bevölkerungswachstum zu mehr Armut und dem Ende des Wohlstands führen würde. Als Unitarier interessierte sich Martineau auch für die radikalen Folgen der Artentplantation, die von beeinflusst wurde Grant und die jüngeren Chirurgen von Geoffroy sagten, er sei befördert worden. Trajesh wurde von ordentlichen Anglikanern verurteilt, aber berühmte Gelehrte diskutierten die Angelegenheit offen und offen, und es gab großes Interesse an John Herschels Brief. In seinem Brief bewunderte Herschel Lyells Ansatz und sah darin eine Möglichkeit, die natürliche Ursache für die Entstehung neuer Arten zu finden.

Gould traf Darwin und erzählte ihm, dass die Spottdrosseln der Galapagos-Insel keine Spottdrosselart seien, sondern eine eigene und andere Art als die Vögel anderer Inseln, und dass der Vogel, den Darwin für einen Elic hielt, zur Gruppe der Finken gehöre. Darwin benannte die Finken nicht nach den Inseln, auf denen sie lebten, sondern ordnete den Arten anhand der Notizen anderer auf dem Schiff, darunter Fitzroy, die Namen der Inseln zu. Die beiden Nandus waren unterschiedliche Arten, und am 14. März bemerkte Darwin, wie sich ihre Verbreitung veränderte, als sie nach Süden zogen.

Die Entstehung der Evolutionstheorie

Zunächst wollte Darwin die Hypothese der Stabilität der Arten in keiner Weise in Frage stellen, doch die Fortsetzung der Forschung ließ viele Fragen offen. Ein Jahr vor Beginn der Reise war ein umstrittenes Buch von Charles Lyell mit dem Titel „Prinzipien der Geologie“ veröffentlicht worden, und Darwin hatte ein Exemplar davon bei sich. In diesem Buch behauptet der Autor, dass sich die Erdoberfläche aufgrund allmählicher Prozesse verändert und dass die Transformation der Erdkruste ein gleichmäßiger Fluss in der Natur im Laufe der Geschichte dieses Planeten ist. Er erklärt, dass jede Art von Lebewesen zunächst in einem Zentrum wächst und sich von dort aus ausbreitet, und er zeigte, dass es eine Weile anhielt, bis es nach und nach verschwand und anderen Arten seinen Platz gab, und er nennt es das Prinzip der Zentren der Schöpfung. Daher kam er zu

dem Schluss, dass die Entstehung neuer Arten ein kontinuierlicher und gleichmäßiger Fluss im Laufe der Erdgeschichte ist. Diese Theorien, die völlig im Widerspruch zu den damaligen Volksglauben standen, sorgten in wissenschaftlichen Kreisen für großen Aufruhr. Durch die Untersuchung von Gesteinsschichten und Fossilien an verschiedenen Orten fand Darwin viele Beweise, die Lyles Theorien stützen. Auf den Galapagosinseln fand er Fossilien, die lebenden Formen sehr nahe kamen, aber nicht ganz identisch waren. Er stellte fest, dass sich die auf jeder Insel lebenden Schildkröten geringfügig von den Schildkröten der Nachbarinsel unterscheiden und dass sich die Schildkröten verschiedener Inseln geringfügig voneinander unterscheiden. Laut Darwin war die beste Erklärung, dass sich Arten ändern und die Mitglieder jeder Art einen gemeinsamen Vorfahren haben.

Vierzig Jahre vor ihm lebte ein Wissenschaftler namens Thomas Malthus. Er hatte in einem Artikel behauptet, dass die Wachstumsrate der menschlichen Bevölkerung höher sei als die Menge der Nahrungsmittelproduktion und wenn die menschliche Bevölkerung nicht in irgendeiner Weise kontrolliert werde, werde es nach ein paar Jahrzehnten nicht mehr genug Nahrung für alle geben und die Menschen würden es tun. Darwin muss kämpfen, um es zu finden, was die Lehren von Malthus zu seinen Theorien vervollständigt. Er kam zu dem Schluss, dass nach Veränderungen an lebenden Organismen Arten, die mit der natürlichen Umwelt nicht mehr kompatibel sind, eliminiert werden und an ihre Stelle Arten treten, deren Veränderungen sie besser mit der natürlichen Umwelt vereinbar gemacht haben. Darwin nannte dieses Phänomen natürliche Auslese. Von 1836 bis 1858 arbeitete Darwin in seiner Freizeit heimlich an seiner revolutionären Theorie. Er war bereits von der Existenz der Evolution der Lebewesen überzeugt, befürchtete jedoch, dass er durch die Veröffentlichung dieser Tatsache von radikalen Gruppen der Gotteslästerung beschuldigt werden würde. Er, der wusste, welche Kontroversen in der Gesellschaft und in wissenschaftlichen Kreisen entstehen würden, wenn seine Theorie vorgestellt würde, versuchte, durch zahlreiche Experimente an Pflanzen und Tieren und durch die Nutzung der Erfahrungen von Tauben- und Schweinezüchtern ausreichende und wissenschaftliche Beweise für seine Theorie zu liefern.

Vorstellung der Evolutionstheorie

Darwins Forschung ging nur langsam voran. 1842 verfasste er eine Zusammenfassung seiner Theorie und 1844 verfasste er eine 240-seitige Abhandlung über die natürliche Auslese. Trotz des Drängens seiner Freunde zögerte er immer noch, seine Ideen umfassend zu veröffentlichen und teilte die Ergebnisse seiner Forschung nur einigen seiner engen Kollegen wie Charles Lyell und Joseph Dalton Hooker mit; Doch als Darwin im Juni 1858 einen Brief erhielt, legte er seine Zweifel beiseite. Der Autor des Briefes war ein junger Biologe namens Alfred Russel Wallace, der auf Borneo arbeitete. Er kam auch

zu den gleichen Gedanken wie Darwin über die Evolution. Darwin verfasste innerhalb von zwei Wochen eine Arbeit und schickte sie zusammen mit Wallaces Arbeit an die Linnean Scientific Society. Seine Freunde sorgten dafür, dass beide Artikel zusammen veröffentlicht wurden, jedoch zusammen mit Dokumenten, die Darwins Vorrang bewiesen. Darwin, dessen Wille durch das Bewusstsein über die Existenz von Konkurrenz angeregt wurde, begann nach der Präsentation des Aufsatzes mit dem Schreiben eines Buches mit dem Titel „Über die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion oder das Überleben der fittesten Rassen im Kampf ums Dasein“. In diesem Buch, das später als „Der Beginn der Arten“ bekannt wurde, versuchte er, die Evolutionstheorie durch natürliche Selektion zu erklären und wissenschaftliche Beweise dafür zu liefern.

Darwin-Wallace-Theorie

Die Darwin-Wallace-Theorie basiert auf drei Beobachtungen und zwei allgemeinen Ergebnissen aus diesen Beobachtungen.

- Beobachtung: Wenn keine Umweltresistenz vorhanden ist, vermehrt sich jede Art von Organismus nach der Regel der geometrischen Progression. Mit anderen Worten: Eine Bevölkerung, die ihre Bevölkerung im ersten Jahr verdoppelt, kann sich im zweiten Jahr potenziell vervierfachen und im dritten Jahr verachtfachen.
- Beobachtung: Obwohl es in der Natur manchmal zu Veränderungen in der Populationsgröße von Arten kommt, bleibt die Populationsgröße aller Lebewesen über einen langen Zeitraum konstant.

Schlussfolgerung: Es ist klar, dass nicht alle Gameten zu Zygoten werden, nicht alle Zygoten erwachsen werden und nicht alle Erwachsenen bleiben und sich vermehren; Deshalb muss es einen Kampf ums Überleben geben.

- Beobachtung: Nicht alle Menschen sind gleichartige Lebewesen, weisen aber große individuelle Unterschiede voneinander auf.

Fazit: Im Kampf ums Überleben werden daher Individuen mit günstigeren Unterschieden einen Vorteil im Wettbewerb mit anderen haben. Es werden also mehr von ihnen bleiben und mehr Kinder hervorbringen.

Wie man sehen kann, betrachteten Darwin und Wallace die Umwelt als Hauptursache der natürlichen Selektion, das heißt, die Umwelt zerstört nach und nach Organismen mit inkompatiblen Eigenschaften und bewahrt Organismen mit kompatiblen Eigenschaften. Nach dem Ablauf vieler aufeinanderfolgender Generationen und der kontinuierlichen Wirkung der natürlichen Selektion entwickelt eine lebende Gruppe schließlich ein

Merkmal oder eine Reihe neuer und kompatibler Merkmale in einem solchen Ausmaß, dass sie aus der angestammten Art als neue Art hervorgeht.

Charles Darwins religiöse Sichtweise

Als Teenager ging Charles Darwin an die Universität Cambridge mit dem Ziel, anglikanischer Geistlicher zu werden. Doch nach und nach verlor er seinen religiösen Glauben. Einige seiner Meinungen hat er in seiner Autobiografie dargelegt. Darwin schreibt auf den Seiten 85 und 87 seines Buches: „Ich verdiene es, als Theist bekannt zu werden.“ Diese Schlussfolgerung beschäftigt mich seit ich denken kann, als ich „Die Entstehung der Arten“ schrieb. Und mit der Zeit, als ich das Buch zu Ende gelesen hatte, wurde diese Schlussfolgerung in mir immer schwächer.“ Darwin fährt fort: „Aber ich wollte meinen Glauben überhaupt nicht aufgeben, so viel Unglaube überkam mich, bis er mein ganzes Wesen erfasste.“ Diese Entwicklung vollzog sich so langsam, dass ich keinen Moment lang das Gefühl hatte, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Tatsächlich verstehe ich nicht wirklich, warum jemand sich wünschen sollte, dass das Christentum wahr ist. Offenbar sollte man laut dem klaren Rat des Textes [der Bibel] sagen, dass Menschen, die nicht glauben, einschließlich meines Vaters, meines Bruders und fast alle meine Freunde sollten für die Ewigkeit bestraft werden Und so ist eine solche Lehre eine abscheuliche Lehre. Allerdings schrieb er 1879 in einem Brief an einen Freund: „In meinen extremsten Schwankungen war ich nie ein Atheist im Sinne einer Leugnung der Existenz Gottes.“ „Ich denke, im Allgemeinen und wenn ich älter werde, aber nicht immer, beschreibt das Wort „Agnostiker“ meinen Geisteszustand genauer.“

Durch seine Tierzuchtexperimente und Beobachtungen der Natur erkannte Darwin, dass mehr Nachkommen hervorkamen als überlebten. Dies galt für Pflanzen und Tiere, von Bäumen bis zu Elefanten und allem dazwischen. Einige Tiere produzieren Millionen von Eiern mit Tausenden von Larven, und einige Pflanzen produzieren Millionen von Sporen oder Samen, aber glücklicherweise erreicht der Großteil dieser zusätzlichen Fortpflanzung nicht die Reife.

Darwins geduldige und sorgfältige Einsicht führte zu der Erkenntnis, dass es Unterschiede in der Natur gibt. Bei Welpen, Babykarpfen, Stichlingen oder Füchsen gleicht kein Individuum dem anderen. Durch die Keimung der Samen einer Pflanze entstehen verschiedene Sämlinge. Darwins Genie bestand darin, zu verstehen, dass diese zusätzliche Reproduktion mit Unterschieden zusammenhängt. Schließlich kam er zu dem Schluss, dass es in der Natur einen Wettbewerb um Ressourcen gibt und dass die Unterschiede, die am besten an ihre Umgebung angepasst sind, diejenigen ausschließen, die weniger angepasst sind, und nannte es natürliche Selektion gegenüber künstlicher Selektion von

Züchtern durchgeführt. Dieser Prozess führt zur Spaltung mit Veränderung, was seine Definition von Evolution war. Um zu verstehen, wie dieser Prozess funktioniert, werden heute die zur Zeit Darwins unbekanntenen Kenntnisse der Genetik genutzt. Divergenz mit Variation kann als eine Änderung der Genhäufigkeit beschrieben werden, eine Änderung des Anteils eines veränderten Gens unter allen anderen möglichen Formen desselben Gens. Natürliche Selektion ist unterschiedliche Reproduktion. Mit anderen Worten: In einer Umgebung hinterlässt eine Form mehr Nachkommen als andere Formen. Die Umgebung ist der entscheidende Faktor.

Darwin hatte keine Ahnung von der Ursache dieser Veränderungen, und es gab für ihn keine Möglichkeit zu wissen, dass es sich bei den Veränderungen, die er in seinen Tierzuchtexperimenten beobachtete, um chemische Fehler oder plötzliche erbliche Veränderungen in einem Gen (Mutationen) handelte. Kurz gesagt, Evolution ist die Divergenz mit Veränderungen (Änderungen in der Gensequenz), die als Ergebnis natürlicher Selektion (differenzielle Reproduktion) auftreten, und wirkt sich auf die Veränderungen aus, die durch Mutationen und andere Faktoren entstanden sind die Umwelt. Es erledigt die Arbeit der natürlichen Selektion.

Genetischer Beweis der Evolution

Mit der Weiterentwicklung der Genwissenschaft und Biotechnologie besteht heute die Möglichkeit, die DNA von Menschen und Organismen mithilfe molekularer Marker zu vergleichen. Diese Fähigkeit wird zur Feststellung der Verwandtschaft und Ähnlichkeit von Organismen untereinander sowie für die Kriminologie und zur Unterscheidung zwischen Eltern und Kindern in gerichtlichen und juristischen Angelegenheiten genutzt; DNA-Tests haben gezeigt, dass der Unterschied zwischen menschlicher und Schimpansen-DNA etwa ein Prozent beträgt, und dies ist eine Bestätigung der Evolutionstheorie.

Der Grund für die Einwände

Laut James Watson in der Einleitung seines Buches *Molecular Genetics* wurde die Evolutionstheorie trotz des Widerstands in den 1860er Jahren bewiesen, aber viele lehnten sie weiterhin entschieden ab und sagten, dass ihr Widerstand nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhe und auf Vorurteilen und religiösen Überzeugungen.

Unwissenschaftlicher Gebrauch seiner Theorien

Darwins Theorie wurde in Fällen verwendet, in denen er selbst solche Interpretationen zweifellos nicht mochte. Einer dieser Fälle ist die Nutzung der Idee der natürlichen

Selektion und des Überlebens des Stärkeren durch den Faschismus, um die Überlegenheit einiger Rassen zu beweisen. Ebenso wird der Krieg zwischen ethnischen Gruppen auch unter dem Gesichtspunkt unterstützt, dass die Schwachen vernichtet und den Starken an die Stelle getreten werden. Auch Marxisten verzerrten den Darwinismus, um Klassenkämpfe zu rechtfertigen. Auch die großen Wirtschaftskonzerne hatten keine Gnade und kein Mitgefühl in ihrer Arbeitsweise und sahen den Darwinismus als ein Phänomen, das kleine Unternehmen in einem Land zugunsten großer Unternehmen zerstört. Unter Evolution versteht man die Veränderung der Erbmerkmale von Lebewesen im Laufe aufeinanderfolgender Generationen. [1][2][3] Unter Evolution versteht man, dass alle Lebewesen in ihrer ganzen Vielfalt von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen, der vor etwa 3,5 bis 3,8 Milliarden Jahren lebte . sind erschienen.

Die wissenschaftliche Erforschung der Evolution begann Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Forschung an Fossilien und der Vielfalt der Lebewesen viele Wissenschaftler davon überzeugte, dass sich alle Lebewesen auf irgendeine Weise entwickelt haben müssen. Die Mechanismen, die die Evolution vorantreiben, blieben bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts unklar. Charles Darwin und Alfred Russel Wallace schlugen die wissenschaftliche Theorie der „Evolution auf der Grundlage natürlicher Selektion“ vor, die erklärte, wie und warum Evolution stattfindet. Kurz gesagt besagt diese wissenschaftliche Theorie, dass nur eine Generation von Lebewesen die Fähigkeit zum Überleben und zur Fortpflanzung besitzt, die aufgrund genetischer Mutationen mehr Harmonie mit den Veränderungen in ihrer Lebensumgebung erlangt hat.

Die Evolution ist die Ursache des Phänomens der Artbildung; Dabei spaltet sich eine einzelne Vorfahrenart in zwei oder mehr verschiedene Arten auf. Artbildung in den strukturellen, embryonalen und genetischen Ähnlichkeiten von Organismen; Die geografische Verteilung verwandter Arten und der Fossilienbestand von Veränderungen sind sichtbar. Der gemeinsame Vorfahre der heutigen Lebewesen bis vor mehr als 3,5 Milliarden Jahren; Das heißt, es stammt aus der Zeit, als das Leben auf der Erde erschien. Evolution findet auf verschiedene Weise statt, sowohl innerhalb einer Population als auch als Artbildung zwischen Populationen; Langsam und kontinuierlich, sogenannte kumulative Auswahl, oder schnell von einer stationären Position zur nächsten Position; das nennt man Punktgleichgewicht.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die „auf natürlicher Selektion basierende Evolutionstheorie“ in die Genetik, Paläontologie und Systematik integriert, zu der spätere Erkenntnisse wie die Molekularbiologie hinzukamen; Ihren Höhepunkt erreichte sie unter dem Titel der modernen Synthese. Diese Kombination wurde zu einer wichtigen Grundlage in der Biologie; Da es eine kohärente und integrierte Erklärung für die

Artenvielfalt und die Geschichte des Lebens auf der Erde lieferte. Heutzutage wird die Evolution in verschiedenen Bereichen der Biowissenschaften untersucht, beispielsweise in der Überlebensbiologie, Embryologie, Ökologie, Physiologie, Paläontologie, Landwirtschaft und Medizin. Die Evolution hatte auch Auswirkungen auf andere Bereiche der Humanwissenschaften, etwa Anthropologie, Philosophie und Psychologie. Evolution; Es ist das vorherrschende Beispiel und der Hauptrahmen der modernen Biologie und bildet ihre Grundlage und wird durch viele Beweise gestützt.

Terminologie

Evolution wurde ursprünglich „Evolution“ genannt. Das arabische Wort „Evolution“ bedeutet „Vollendung“. Das Dehkhoda-Wörterbuch erwähnt seine Bedeutung als „fertigstellen“. Aber weil das Wort „Evolution“ im Kopf des Publikums „die Vollkommenheit erreichen“ hervorruft, sind viele Menschen dagegen, dieses Wort für „Evolution“ zu verwenden. [16] Dieses Wort wurde erstmals von den Übersetzern der Qajar-Zeit als persisches Äquivalent von verwendet das Wort „Evolution“ in europäischen Sprachen. Dabei bedeutet das Wort Evolution „Entstehung“ und „Transformation“ und bezieht sich auf die Entstehung von etwas aus einer anderen Sache. Das Wort Evolution bedeutet nicht die „Vervollkommnung“ von Lebewesen. Dieses Wort hat keine moralische Belastung, sondern zeigt nur die Veränderung von Lebewesen, sich der Umwelt anzupassen und sich stärker an sie anzupassen, da in einer Umgebung bestimmte Merkmale als Grundlage für Anpassung und Anpassung gelten und in einer anderen Umgebung andere Merkmale. Obwohl das Wort „Evolution“ einen arabischen Ursprung hat, verwenden die Arabischsprachigen selbst das Wort „tawhur“ (Veränderung). Fargasht ist ein abgeleitetes Substantiv, bestehend aus: „Far“ (Vorwärtspräfix) + Gesht (drehen und verwandeln); Daher ist das Wort Evolution eine passendere Entsprechung für Evolution.

„Farghest“ ist eine der Schöpfungen von Farhangistan II. [18] Dieses Wort wird in den Werken von Schriftstellern wie Dariush Ashouri verwendet. Später wurden von persischsprachigen Forschern andere Äquivalente für Evolution vorgeschlagen; Darunter ist das Wort „Baraish“, das vom Psychologen Ebrahim Herandi vorgeschlagen wurde. In persischsprachigen Quellen und Medien wurden anstelle des Wortes Evolution Wörter wie „Fortschritt“ und „Verbesserung“ verwendet, und in einigen wissenschaftlichen Programmen, die vom Radio und Fernsehen der Islamischen Republik Iran ausgestrahlt wurden, wurde der Ausdruck „Anpassung und Veränderung“ verwendet, wurde ebenfalls verwendet. In den Sprachen Urdu und Sindhi, die Sprachen derselben Wurzel und Familie wie Persisch sind, wird diese Theorie „Artaqa“ genannt und geschrieben.

Geschichte des evolutionären Denkens

Weitere Einzelheiten zu diesem Abschnitt finden Sie unter Geschichte des evolutionären Denkens.

alte Stimmen

Die Vermutung, dass eine Tierart möglicherweise von einer anderen Art abstammt, findet sich in den Meinungen einiger vorsokratischer Philosophen wie Anaximander und Empedokles. Im Gegensatz zu diesen materialistischen Ansichten betrachtete Aristoteles alle natürlichen Objekte und nicht nur Lebewesen als unvollständige Akte möglicher natürlicher Zustände; die behoben wurden. Er nannte diese festen Zustände Form oder Beispiel; oder (in lateinischer Übersetzung) Art genannt. Diese Sichtweise war Teil des göttlichen Naturverständnisses von Aristoteles, in dem alle Objekte eine entscheidende Rolle im göttlichen System der Welt spielten. Natürlich behauptete er nicht, dass jedes Tier eine Eins-zu-eins-Entsprechung zu einer bestimmten metaphysischen Form habe; Vielmehr nannte er Beispiele dafür, wie neue Arten von Lebewesen entstanden sein könnten. Verschiedene Interpretationen der Theorie des Aristoteles wurden nach der Kombination mit christlichen Lehren im Mittelalter zum gängigen Verständnis.

17. und 18. Jahrhundert

Im 17. Jahrhundert lehnte die neue Methode der modernen Wissenschaft die aristotelische Herangehensweise an die Natur ab und versuchte, Naturphänomene in Form von Naturgesetzen zu erklären; die für alle Empfindungen gleich waren, ohne die Annahme einer festen natürlichen Ordnung oder eines göttlichen Systems der Welt. Doch dieser neue Ansatz etablierte sich langsam in der Biologie; das zur letzten Bastion für ein stabiles Verständnis natürlicher Objekte wurde.

John Ray verwendete den damals aufgegebenen Begriff „Spezies“ für die Bezeichnung festgelegter Tier- und Pflanzenarten; Aber im Gegensatz zu Aristoteles führte er jede Art von Lebewesen strikt als Spezies ein. Ray schlug vor, dass jede Art an den Merkmalen erkannt werden kann, die in jeder Generation erhalten bleiben und erhalten bleiben. Diese Arten wurden von Gott entworfen; Sie zeigten jedoch Unterschiede, die sich aus den örtlichen Gegebenheiten ergaben. In der biologischen Klassifikation der Organismen von Carl Linnaeus, die 1735 eingeführt wurde; Arten galten als auf göttlichem Plan beruhend festgelegt.

Einige andere Naturforscher dieser Zeit spekulierten über die evolutionären Veränderungen der Arten auf der Grundlage der Naturgesetze. Im Jahr 1751 schrieb Maupertuis über die Veränderungen, die bei der Fortpflanzung auftreten; Und er betrachtete die Anhäufung dieser Veränderungen über Generationen hinweg als die

treibende Kraft der Evolution. Buffon schlug vor, dass Arten in mehrere Organismen zerlegt werden könnten; Und Erasmus Darwin stellte die Hypothese auf, dass alle warmblütigen Tiere möglicherweise von einer einzigen Mikrobe (oder, wie er es nannte, von einem einzigen Filament) abstammen könnten.

Lamarcks Theorie: Substantielle Transformation

Der erste ausgereifte Evolutionsplan war Jean Lamarcks „Transmutations“-Theorie, die 1809 im Buch „Philosophie der Zoologie“ veröffentlicht wurde. Lamarck stellte sich vor, dass die spontane Generation weiterhin einfachere Lebensformen hervorbringen würde; Weitere Komplexität entwickelt sich in parallelen Abstammungslinien mit einer vererbten progressiven Tendenz. Daher führen die vererbten Veränderungen aufgrund der Nutzung oder Nichtnutzung der Eltern dazu, dass die Abstammungslinien mehr Kompromisse mit der Umwelt eingehen.[24][25] Dieser vorgeschlagene Prozess wurde später Lamarckismus genannt. Das Lager der Naturforscher verurteilte diese Meinungen aufgrund fehlender empirischer Beweise. Cuvier betonte, dass Arten nicht miteinander verwandt und feststehend seien; Und ihre Ähnlichkeiten weisen auf das göttliche Design hin und basieren auf ihren funktionalen Bedürfnissen.

Gleichzeitig entstand die Idee des wohlwollenden Designers John Ray; Sie wurde von William Paley in Richtung der natürlichen Theologie entwickelt. Paley argumentierte, dass die komplexen Anordnungen lebender Organismen Zeichen göttlichen Plans seien. Der junge Charles Darwin bewunderte Paleys Ansichten.

Darwins Theorie: Natürliche Auslese

Charles Darwins Evolutionstheorie gilt als Wendepunkt in der Frage des Beweises oder der Evolution von Arten. Darwin wurde von den Ansichten von Thomas Malthus in seiner Abhandlung „Prinzip der Bevölkerung“ beeinflusst; kam zu dem Schluss, dass das Bevölkerungswachstum leicht zu einem „Überlebenskonflikt“ führen kann; Und in diesem Wettbewerb werden diejenigen, die mit mehr Begehrlichkeit geboren wurden, einen Vorteil gegenüber anderen haben. Ressourcenknappheit führt dazu, dass in jeder Generation viele Nachkommen sterben, bevor sie das reproduktive Alter erreichen. Diese Idee könnte die Vielfalt von Tieren und Pflanzen erklären, obwohl sie auf gemeinsame Vorfahren zurückzuführen ist. Und gleichzeitig gelang diese Erklärung nur durch die Verwendung von Naturgesetzen, die für alle Objekte gleich waren.

Darwin entwickelte 1838 die Theorie der natürlichen Selektion, veröffentlichte sie jedoch nicht; Erst 1858 erhielt er einen Brief von einem jungen Biologen namens Alfred Wallace, in dem eine ähnliche Theorie beschrieben wurde. In diesem Brief bat Wallace Darwin um

Hilfe bei der Veröffentlichung seiner Hypothese. Sie reichten zwei separate Artikel ein, die bei einem wissenschaftlichen Treffen der Linnaean Society in London gelesen werden sollten.

Weder Darwin noch Wallace nahmen an dem Treffen teil und zu der Zeit wussten nur wenige Leute von den beiden Papieren. Schließlich erschien Ende 1859 Darwins Buch mit dem Titel „Über die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion“, in dem er sich der Beschreibung der darwinistischen Evolution widmete. Thomas Huxley nutzte vergleichende Anatomie und Paläontologie, um zu zeigen, dass Mensch und Kopie einen gemeinsamen Vorfahren haben. Diese implizierte Schlussfolgerung, dass der Mensch keinen einzigartigen und besonderen Platz in der Welt einnimmt, verärgerte viele.

Die Geburt und Entwicklung des genetischen Wissens

Die genauen Mechanismen der Vererbung und die Entstehung neuer Merkmale blieben rätselhaft. Um dieses Rätsel zu lösen, schlug Darwin die Theorie der Pangenese vor. [39] Im Jahr 1865 berichtete Gregor Mendel, dass phänotypische Merkmale in einem vorhersehbaren Muster vererbt werden, das aus der unabhängigen Trennung und Fusion einer Reihe von Elementen resultiert. (Diese Elemente wurden später Gene genannt) Mendelsche Vererbungsgesetze lehnten schließlich Darwins Theorie der Pangenese ab. August Weisman machte eine wichtige Unterscheidung zwischen Keimzellen (Sperma und Eizelle) und somatischen Zellen (Körperzellen); und machte deutlich, dass die Vererbung nur über die Keimbahn erfolgt. Hugo DeVry verknüpfte Darwins Theorie der Pangenese mit Weismans somogerminaler Unterscheidung und stellte die Hypothese auf, dass die Wirkung von Pangen, die im Zellkern konzentriert sind, auf das Zytoplasma übertragen wird Ausdruck und Struktur Es verändert die Zelle. DeVry glaubte auch, dass die Übertragung verschiedener Merkmale auf die Nachkommen über die Keimbahn durch die Mendelsche Vererbung erfolgte. [41] Um den Ursprung neuer Merkmale zu erklären, entwickelte DeVry die Mutationshypothese, die zu einer vorübergehenden Meinungsverschiedenheit zwischen Wissenschaftlern führte, die an die darwinistische Evolution glaubten, und ihrem Biometer folgte Duvary. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lieferten die Pioniere der Populationsgenetik wie John Haldin, Saal Wright und Ronald Fisher eine solide und rechnerische Grundlage für die Evolution; Und der scheinbare Widerspruch zwischen Darwins Theorie, genetischen Mutationen und der Mendelschen Vererbung verschwand.

Moderne Synthese

In den 1920er und 1930er Jahren verband die Moderne Synthese die Mendelschen Konzepte der natürlichen Selektion, Mutation und Vererbung zu einer einheitlichen

Theorie, die allgemein auf alle Zweige der Biowissenschaften anwendbar ist. Die neue evolutionäre Synthese konnte beobachtete Muster in Arten und Populationen, fossile Veränderungen in der Paläontologie und sogar komplexe zelluläre Mechanismen in der Embryologie erklären.

Aktuelle Entwicklungen

Im Jahr 1953 lieferten James Watson und Francis Crick mit der Entdeckung der Struktur des DNA-Moleküls eine detaillierte Grundlage für die Erklärung seiner Aktivitäten. Die Molekularbiologie hat unser Verständnis der Beziehungen zwischen Genotyp und Phänotyp verbessert. Fortschritte in der Phylogenetik und Systematik durch die Veröffentlichung und Verwendung von Evolutionsbäumen haben die Entwicklung von Merkmalen in einem vergleichenden und überprüfbareren Rahmen abgebildet. Im Jahr 1973 schrieb der Evolutionsbiologe Theodosius Dobzhansky: „Nichts in der Biologie macht Sinn, außer im Lichte der Evolution“, denn die Evolution bringt Dinge zusammen, die einst scheinbar nichts miteinander zu tun hatten; Sie erfolgt in Form einer zusammenhängenden Beschreibung, die in der Lage ist, die beobachteten Tatsachen über das Leben zu beschreiben und vorherzusagen.

Seitdem wurde die neue evolutionäre Synthese erweitert, um die Skala der biologischen Organisation vom Gen bis zur Art zu erklären. Diese Erweiterung heißt Eco-Evo-Devo.

Die Rolle der Vererbung bei der Entwicklung von Merkmalen

Nach der Theorie von Biddle und Tatum aus dem Jahr 1940, die „Ein-Gen-ein-Enzym-Theorie“ genannt wird, verfügt jedes Gen über den Code zur Herstellung eines Enzyms. Heute wurde diese Theorie als „Ein-Gen-ein-Polypeptid-Theorie“ korrigiert. Das evolutionäre Ergebnis der Vererbung besteht darin, dass Gene den Code für den Aufbau von Proteinen tragen und Proteine für embryonale und postnatale Reaktionen verantwortlich sind, die die strukturellen, physiologischen, biochemischen und Verhaltensmerkmale (im Fall von Gehirnzellen) von Organismen beeinflussen. Diese Merkmale beeinflussen die Überlebens- und Fortpflanzungschancen in unterschiedlichem Maße; Infolgedessen ändert sich die Häufigkeit der Allele über viele Generationen hinweg.

Lange Zeit wurde Lamarcks Evolutionstheorie aufgrund der Ablehnung der Vererbung erworbener Merkmale abgelehnt; Trotz dieser Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte haben sie gezeigt, dass einige erworbene Merkmale vererbt werden können, ohne die Sequenz der DNA-Nukleotide zu verändern. Die Mechanismen dieser Art der Vererbung wie DNA-Methylierung, Gen-Stilllegung durch RNA-Interferenz und die dritte

Proteinstruktur in Prionen; Sie alle werden der epigenetischen Vererbung zugeordnet und spielen eine Rolle in der Evolution. Auch mit Ausnahme der epigenetischen Vererbung; An der Evolution sind auch andere Arten der Vererbung beteiligt, die nicht direkt unter der Kontrolle von Genen stehen, darunter DIT und Symbiose.

Natürliche Selektion

Weitere Einzelheiten zu diesem Abschnitt finden Sie unter Natürliche Selektion.

Evolution durch natürliche Selektion ist der Prozess, durch den genetische Mutationen, die das Überleben und die Fortpflanzung verbessern, in einer Population häufiger werden; Und sie bleiben auch in erfolgreichen Generationen eine Population. Dieser Mechanismus wird oft als „offensichtlich“ bezeichnet; Denn es folgt zwangsläufig den folgenden drei einfachen Tatsachen:

- Es gibt genetische Variationen innerhalb jeder Population von Lebewesen.
- Organismen bringen mehr Nachkommen hervor, als sie überleben können.
- Diese Kinder unterscheiden sich in ihrer Überlebens- und Fortpflanzungsfähigkeit.

Eine solche Situation führt zur Bildung eines Wettbewerbs zwischen Organismen um Überleben und Fortpflanzung; Infolgedessen geben Organismen, deren ererbte Eigenschaften ihnen einen Vorteil gegenüber Konkurrenten verschaffen, diese vorteilhaften Eigenschaften an die nächste Generation weiter; Während die nicht nützlichen Funktionen nicht die nächste Generation erreichen.

Das zentrale Konzept der natürlichen Selektion ist das Konzept der organismischen Organisation. Anpassungsfähigkeit wird an der Fähigkeit zum Überleben und zur Fortpflanzung gemessen. was seine Beteiligung an der nächsten Generation bestimmt. Kompatibilität nicht mit der Gesamtzahl der Geburten, sondern mit einem Anteil nachfolgender Generationen, die lebende Gene tragen; bestimmt wird Zum Beispiel ein Organismus, der gut überlebt und sich schnell vermehrt, aber kleine und schwache Nachkommen hinterlässt; Der genetische Beitrag wird in nachfolgenden Generationen vernachlässigbar sein, weshalb seine Fitness als gering einzustufen ist.

Konsequenzen

Die Evolution beeinflusst jeden Aspekt der Form und des Verhaltens von Lebewesen. Am auffälligsten sind die spezifischen Verhaltens- und Körperanpassungen, die sich aus der natürlichen Selektion ergeben. Diese Kompromisse mithilfe von Aktivitäten wie Nahrungssuche, Vermeidung von Raubtieren oder Anlocken von Partnern; Sie steigern

die Fitness. Kreaturen können auch ihren Verwandten helfen oder sich z Ein für beide Seiten vorteilhaftes Zusammenleben; Beantworten Sie die Auswahl. Auf lange Sicht spaltet die Evolution die Populationen der Vorfahren in neue Arten auf, die sich nicht kreuzen.

Diese Folgen der Evolution werden manchmal in Makroevolution und Mikroevolution unterteilt. Die Makroevolution findet auf Artenebene oder oberhalb der Art statt, z. B. Aussterben und Artbildung. Während Mikroevolution kleinere Veränderungen wie Anpassungen innerhalb einer Art oder Population beinhaltet. Im Allgemeinen wird die Makroevolution als langfristiges Ergebnis der Mikroevolution betrachtet. ; Daher ist die Unterscheidung zwischen Mikro- und Makroevolution nicht grundlegend, sondern wird durch den Einfluss der Zeit verursacht. Obwohl in der Makroevolution die Merkmale aller Arten wichtig sein können. Beispielsweise ermöglicht eine große Variation zwischen den Individuen einer Art, sich schnell an neue Lebensräume anzupassen, was das Risiko des Aussterbens verringert, während ein großes geografisches Verbreitungsgebiet das Risiko der Artbildung erhöht, da es wahrscheinlicher ist, dass ein Teil der Population abgetrennt und isoliert wird . In diesem Sinne können Mikroevolution und Makroevolution unterschiedliche Ebenen der Selektion beinhalten – Mikroevolution wirkt sich auf Gene und Organismen aus, während makroevolutionäre Prozesse wie die Artenselektion die gesamte Art beeinflussen und die Artbildungs- und Aussterberate verändern.

Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass die Evolution langfristige Ziele und Pläne hat. Die Realität ist jedoch, dass die Evolution keine langfristigen Ziele hat und nicht unbedingt zu größerer Komplexität führt. Obwohl sich komplexe Arten entwickelt haben, werden sie als Nebeneffekt der Zunahme der Zahl aller Lebewesen angesehen, und einfachere Lebensformen kommen in der Biosphäre immer noch häufiger vor. Die überwiegende Mehrheit der Arten sind mikroskopisch kleine Prokaryoten, die trotz ihrer geringen Größe die Hälfte der Biomasse und den größten Teil der Artenvielfalt der Erde ausmachen. Einfache Organismen sind in der gesamten Lebensgeschichte und bis heute die vorherrschende Lebensform auf der Erde; Das komplexe Leben ist nur deshalb bemerkenswerter, weil es vielfältiger erscheint. Tatsächlich ist die Evolution von Mikroorganismen in der modernen Evolutionsforschung von besonderer Bedeutung, da ihre schnelle Reproduktion es ermöglicht, die experimentelle Evolution zu untersuchen und Evolution und Anpassung in kurzen Zeiträumen zu beobachten.

Koevolution

Die Interaktion von Organismen kann sowohl Inkompatibilität als auch Kooperation hervorrufen. Immer wenn die Interaktion zwischen einem Artenpaar stattfindet,

beispielsweise zwischen Krankheitserreger und Wirt oder zwischen Raubtier und Beute, entwickeln sich entsprechende Anpassungssätze. Damit führt die Evolution einer Art zu Kompromissen bei der zweiten Art. Diese Veränderungen bei der zweiten Art führen wiederum zu neuen Kompromissen bei der ersten Art. Dieser Zyklus aus Auswahl und Reaktion wird Koevolution genannt.

Evolutionäre Zusammenarbeit

Nicht alle evolutionären Interaktionen zwischen Arten sind mit Konflikten verbunden. Viele Dinge haben sich auf der Grundlage gegenseitiger Vorteile entwickelt. Erwähnenswert ist beispielsweise die starke Zusammenarbeit zwischen Pflanzen und Mykorrhizapilzen.

Artbildung

Weitere Einzelheiten zu diesem Abschnitt finden Sie unter Speziation.

Artbildung ist ein Prozess, bei dem eine Art zu zwei oder mehr als zwei Arten tendiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Begriff „Art“ zu definieren. Die Wahl der Definition hängt von den Merkmalen der verwandten Art ab. Einige Artenkonzepte lassen sich beispielsweise leicht auf die sexuelle Fortpflanzung von Lebewesen anwenden; während andere im Hinblick auf die asexuelle Fortpflanzung. Trotz der Meinungsverschiedenheit über das Artenkonzept können diese unterschiedlichen Konzepte in einen der folgenden drei philosophischen Ansätze einbezogen werden: ökologisch, reproduktiv oder paarungsbasiert.

Aussterben

Weitere Einzelheiten zu diesem Abschnitt finden Sie unter Aussterben.

Unter Aussterben versteht man das vollständige Verschwinden von Arten. Das Aussterben ist kein ungewöhnliches Ereignis, da Arten regelmäßig durch Artbildung entstehen und durch Aussterben verschwinden. Fast alle Tier- und Pflanzenarten, die einst auf der Erde lebten, sind heute ausgestorben; Und das Aussterben scheint das endgültige Schicksal aller Arten zu sein.

Die Evolutionsgeschichte des Lebens

Genetische Erklärung der Evolution

Mit der Weiterentwicklung der Genwissenschaft und Biotechnologie besteht heute die Möglichkeit, die DNA von Menschen und Organismen mithilfe molekularer Marker zu

vergleichen. Diese Fähigkeit wird zur Feststellung der Verwandtschaft und Ähnlichkeit von Organismen untereinander sowie für die Kriminologie und zur Unterscheidung zwischen Eltern und Kindern in gerichtlichen und juristischen Angelegenheiten genutzt; DNA-Tests haben gezeigt, dass der Unterschied zwischen menschlicher und Schimpansen-DNA etwa ein Prozent beträgt, und dies ist eine Bestätigung der Evolutionstheorie.

Anwendungen

Weitere Einzelheiten zu diesem Abschnitt finden Sie unter Erweiterte Anwendungen.

Evolutionskonzepte und -modelle wie die natürliche Selektion haben viele Anwendungsmöglichkeiten.

Künstliche Selektion ist die bewusste Auswahl von Merkmalen in einer Population von Organismen. Dies ist die gleiche Methode, die seit Tausenden von Jahren zur Domestizierung von Tieren und Pflanzen eingesetzt wird. Künstliche Selektion ist heute ein wesentlicher Bestandteil der Gentechnik; Beispielsweise können selektive Marker wie mikrobielle Resistenzgene zur Veränderung der DNA eingesetzt werden. Das Verständnis der Veränderungen von Organismen während der Evolution bestimmt die Gene, die für Handlungen und Körperstruktur verantwortlich sind; Gene, die möglicherweise an genetischen Störungen des Menschen beteiligt sind.

In der Informatik begann die Simulation der Evolution in den 1960er Jahren mit der Verwendung evolutionärer Algorithmen und künstlichem Leben; und zur künstlichen Auswahlsimulation weiterentwickelt. Aufgrund der Arbeit von Ingo Rechenberg ist die künstliche Selektion weithin als Optimierungsmethode anerkannt. Rechenberg wandte evolutionäre Strategien an, um komplexe technische Probleme zu lösen.

Widerstand gegen die Evolution

Da im 19. Jahrhundert die Ideen der Evolution aufkamen, wurden auch Einwände gegen die Evolution laut. Als Charles Darwin 1859 sein Buch „Über die Entstehung der Arten“ veröffentlichte, stieß seine Evolutionstheorie zunächst auf Widerstand von Wissenschaftlern mit unterschiedlichen Theorien; Aber schließlich wurde es in wissenschaftlichen Kreisen allgemein anerkannt. Die meisten Einwände gegen die Evolution werden von jenen religiösen Menschen geäußert, die glauben, dass Arten in sechs Tagen entstanden sind und von Anfang bis Ende konstant waren und sein werden.

Die genannten Fälle für die Ablehnung der Evolution

Mangelnde Beobachtung

Die allgemeine Behauptung der Kreationisten ist, dass Evolution nie beobachtet wurde. Die Beschäftigung mit solchen Einwänden führt oft zu Debatten über die Definition von Evolution. Nach der herkömmlichen biologischen Definition der Evolution ist die Beobachtung des Evolutionsgeschehens eine einfache Angelegenheit. Evolutionäre Prozesse in Form von Veränderungen der genetischen Zusammensetzung der Population von Generation zu Generation wurden in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen beobachtet; einschließlich der Evolution von Fruchtfliegen, Mäusen und Bakterien im Labor. Solche Studien zur In-vitro-Evolution, insbesondere solche unter Verwendung von Mikroorganismen, liefern ein wichtiges Verständnis dafür, wie Evolution abläuft; Insbesondere im Hinblick auf Antibiotikaresistenzen.

Als Reaktion auf diese Beispiele geben Kreationisten an, dass sich ihre Einwände nur auf Makroorganismen und nicht auf Mikroorganismen beziehen. Die meisten kreationistischen Organisationen leugnen nicht das Auftreten kurzfristiger und relativ kleiner evolutionärer Veränderungen, die sogar bei der Entwicklung und Zucht von Hunden beobachtet wurden. Stattdessen lehnen Kreationisten das Auftreten großer evolutionärer Veränderungen im Laufe der Zeitalter ab, die nicht direkt beobachtet werden können und nur aus mikroevolutionären Prozessen (Mikroevolution) und den Auswirkungen und Anzeichen makroevolutionärer Prozesse (massive evolutionäre Veränderungen) abgeleitet werden können. Gemäß der Definition der Makroevolution durch Biologen wurden sowohl Mikroevolution als auch Makroevolution beobachtet. Beispielsweise wurde die Artbildung entgegen weit verbreiteter Missverständnisse schon oft beobachtet. Darüber hinaus unterscheidet die heutige Evolutionssynthese bei den von der Evolutionstheorie beschriebenen Prozessen nicht zwischen Makroevolution und Mikroevolution.

Übergangsfossilien stellen auch plausible Verbindungen zwischen mehreren verschiedenen Organismengruppen her; Wie Archaeopteryx, der Vögel mit Dinosauriern verbindet; oder der Tictalit, der Fische mit Gliedmaßen von Amphibien verbindet. Kreationisten lehnen diese Beispiele ab; Indem man sagt, dass die Fossilien ein Schwindel sind oder dass die Fossilien ausschließlich zu der einen oder anderen Gruppe gehören, und indem man sagt, dass es mehr Beweise für Übergangsarten geben sollte. Darwin selbst bezeichnete die geringe Zahl der Übergangsarten als eine der größten Schwächen seiner Theorie.

Darwin war fasziniert von der damals begrenzten Sammlung, der extrem langen Zeitspanne und der unterschiedlichen Geschwindigkeit und Geschwindigkeit der Veränderungen bei einigen lebenden Arten, die sich kaum von silurischen Fossilien unterschieden. In späteren Überarbeitungen (in seinem Buch) fügte er hinzu: „Der

Zeitraum, in dem die Arten Veränderungen und Transformationen durchgemacht haben, wird zwar als sehr langes Jahr gezählt, wird aber wahrscheinlich mit dem Zeitraum verglichen, in dem dieselben Arten unverändert geblieben sind.“ kurz“. Die Zahl der klaren (und sauberen) Übergangsfossilien hat im Vergleich zu Darwins Zeiten stark zugenommen, und dieses Problem wurde mit dem Aufkommen der Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts weitgehend gelöst. Da sich immer mehr direkte Beweise für Zwischenarten (oder Zwischenarten) und die Entwicklung von Art zu Art häufen, haben Kreationisten ihr Verständnis der Entstehung „erschaffener Arten oder Arten“ neu definiert und betont, dass eine wirksamere Demonstration und ein wirksamerer Beweis erforderlich ist aus der experimentell herzustellenden Form hergestellt werden. Eine Variante dieses Einwands ist das „Warst du dort?“, das vom „jungen Erdkreationisten“ Ken Ham vorgebracht wird. Der Einwand besteht darin, dass wissenschaftliche Behauptungen nur Spekulationen oder Geschichtenerzählen seien, da niemand außer Gott in der Lage sei, Ereignisse in der fernen Vergangenheit direkt zu beobachten. In Bereichen wie der Astrophysik oder der Meteorologie, in denen direkte Beobachtungen oder Laborexperimente schwierig oder unmöglich sind, beruht die wissenschaftliche Methode stattdessen auf Beobachtung und logischen Schlussfolgerungen. In diesen Disziplinen wird der Falsifizierbarkeitstest so eingesetzt, dass eine Theorie verwendet wird, um die Ergebnisse neuer Beobachtungen vorherzusagen. Wenn solche Beobachtungen den Vorhersagen einer Theorie widersprechen, können sie erneut überprüft oder verworfen werden, wenn neue, bessere Erklärungen für die beobachteten Tatsachen an ihre Stelle treten. Beispielsweise wurde Newtons Gravitationstheorie durch Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ersetzt, die die Umlaufbahn des Merkur genauer vorhersagte.

Unsichere Beweise

Abbildungen von Hunde- und Menschenföten, die bis zur vierten Woche nahezu identisch aussehen. Von Haeckel im Jahr 1868 als Beweis für die Evolution präsentiert. Ein Einwand ist, dass die Evolution auf unsicheren Beweisen beruht, und es wird behauptet, dass es für die Evolution nicht einmal ausreichende Beweise gibt. Im Allgemeinen basiert dieser Einwand auf dem Argument, dass entweder die Beweise für die Evolution voller Täuschungen und betrügerischer Witze sind und die aktuellen Beweise für die Evolution im Begriff sind, wie einige andere Beweise in der Vergangenheit diskreditiert zu werden, oder dass eine bestimmte Anzahl von Beweisen dies tun nicht zusammenpassen und verdächtig sind. Argumente gegen die Gewissheit der Evolution basieren meist auf der Analyse der Geschichte des evolutionären Denkens oder der Wissenschaftsgeschichte. Kreationisten weisen darauf hin, dass große wissenschaftliche Revolutionen in der Vergangenheit Theorien zunichte gemacht haben, die damals als nahezu sicher galten.

Diese Gruppe behauptet, dass die aktuelle Evolutionstheorie in Zukunft wahrscheinlich eine Revolution erleben wird. Es wurde auch behauptet, dass einige der früheren Beweise für die Evolution, die heute als veraltet und trügerisch gelten, wie Ernst Haeckels vergleichende Zeichnungen von Embryonen aus dem 19. Jahrhundert zur Veranschaulichung der Regenerationstheorie (oder des Verlaufs der Evolution), nicht nur Fehler waren, sondern aber Falschmeldungen. Der Molekularbiologe Jonathan Wells kritisiert, dass Biologielehrbücher weiterhin abgelehnte Beweise reproduzieren. Als Reaktion darauf stellt das National Center for Science Studies fest, dass keines der von Wells rezensierten Bücher die angeblichen Fehler enthielt; Denn Haeckels Entwürfe werden in einen historischen Kontext gestellt und darüber diskutiert, warum sie falsch sind, und die heutigen detaillierten Zeichnungen und Fotografien, die in diesen Büchern erscheinen, wurden von Wells falsch dargestellt.

Unsichere Chronologie oder Chronologie

Kreationisten behaupten, dass die Evolution auf bestimmten Arten von Beweisen beruht, die keine verlässlichen Informationen über die Vergangenheit liefern. Beispielsweise wurde argumentiert, dass die radiometrische Datierung (radiometrische Datierung) als Technik zur Schätzung des Alters von Materialien auf der Tatsache beruht, dass die Geschwindigkeit des radioaktiven Zerfalls oder des radioaktiven Zerfalls bestimmter Isotope inkonsistente und unsichere Ergebnisse liefert. Insbesondere die Radiokarbondatierung bzw. die Radiokarbondatierung auf Basis des Kohlenstoff-14-Isotops wurde kritisiert. Es wird argumentiert, dass der radiometrische Zerfall auf einer Reihe ungerechtfertigter Annahmen wie Uniformitarismus beruht. Solche Argumente wurden von Wissenschaftlern zurückgewiesen, die die Zuverlässigkeit der radiometrischen Datierung in ihrer Gesamtheit durch unabhängige Methoden bestätigt haben. Darüber hinaus haben verschiedene Methoden und Techniken der radiometrischen Datierung unabhängig voneinander ihre Ergebnisse bestätigt.

Eine andere Form des Einwands besteht darin, dass die fossilen Beweise unzuverlässig seien. Dieser Fall basiert auf einer viel breiteren Palette von Behauptungen, einschließlich vieler Lücken im Fossilienbestand; Und die Datierung von Fossilien ist ein Zirkelschluss; Bestimmte Fossilien, wie zum Beispiel Polystrata-Fossilien, scheinen verdrängt worden zu sein. Die Untersuchungen der Geologen gehen davon aus, dass die Polystrat-Fossilien mit der Formation am gleichen Ort vereinbar sind. Dass einige Merkmale der Evolution, anstatt das allmähliche Gleichgewicht der Evolution zu unterstützen, was manche für eine Theorie halten, der es an Verallgemeinerbarkeit zur Erklärung von Lücken und Intervallen im Fossilienbestand mangelt, den Glauben der Kreationisten stützt, dass die Erdkruste

plötzliche Umwälzungen der Natur durchgemacht hat (im Vergleich zum himmlischen Unglück der Sintflut).

Gründe gegen Wissenschaftler

Einige Wissenschaftler glauben, dass Darwins Theorie nicht ausreicht, um das Leben und die Schöpfung des Menschen zu erklären. „Der Darwinismus war im 19. Jahrhundert eine interessante Idee, aber es gibt Zweifel an der Fähigkeit der natürlichen Selektion, komplexe biologische Systeme zu schaffen“, sagt Colin Reeves von der Coventry University. Er ist einer der Wissenschaftler, die seinen wissenschaftlichen Widerstand gegen den Darwinismus erklärt haben.

Bei einem Seminar über evolutionäre Morphologie am 5. November 1981 an der University of Chicago hielt Colin Patterson vor mehr als fünfzig Experten aus verwandten Bereichen und Gästen des American Museum of Natural History in New York einen historischen Vortrag über diese Gesichtswissenschaft. und das Problem, dass man Darwins Theorie nicht genau kennt, wurde diskutiert. hielt ein weiteres Seminar im American Museum of Natural History ab; In beiden stellte Colin Patterson zunächst eine Frage:

„Können Sie mir etwas sagen, was Sie über Evolution wissen, irgendetwas, das wahr ist?“

An beiden Seminarorten konnte niemand Colin Pattersons Frage beantworten, und sein Vortrag wurde von Morphologen der University of Chicago begrüßt.

Jed Maksko, Molekularbiologe an der Universität Berkeley, sagt über die Ablehnung der Evolutionstheorie: Es gibt etwa hundert Billionen Zellen im menschlichen Körper, und jede von ihnen hat einen Zellkern, der DNA oder Genom enthält. Und jedes menschliche Genom enthält etwa 3 Milliarden Informationen; Jeder dieser Abschnitte kann vier Spielkombinationen (A-T-G-S) enthalten. Wenn man also diese vier Kombinationen mit 3 Milliarden verschiedenen Informationen multipliziert, ist die Menge an Informationen in menschlichen Zellen unglaublich groß, und was mich wirklich erstaunt, ist, dass nur wenige Kombinationen dieser Genome ein riesiges Wahrscheinlichkeitsverhältnis und Kombinationen aufweisen Die Vielfalt der DNA in der Zelle ermöglicht es dem Menschen, seine Funktionen zu erfüllen und seine Stabilität aufrechtzuerhalten.

Francis Crick, einer der Entdecker der DNA-Doppelhelix und Träger des Nobelpreises für Physiologie, stellt in seinem Buch fest, dass die Bausteine des Lebens das Ergebnis von mehr als zufälligen Mutationen sein müssen. Crick riskierte mit dieser Aussage seine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit. Er sagt: „Ein ehrlicher Mann, der sich aller vorhandenen Erkenntnisse bewusst ist, kann nur sagen, dass der Ursprung des Lebens in

manchen Fällen eher einem Wunder gleicht.“ Er führt weiter aus, dass diese Aussage in der wissenschaftlichen Welt einer Gotteslästerung (wissenschaftlich) gleichkomme. Ich glaube, dass mehr als nur Glück zu unserer Existenz geführt hat.

„Grundsätzlich muss die natürliche Selektion etwas finden, das zumindest ein wenig funktioniert, und dann wird es ein wenig modifiziert, und in der nächsten Generation wird es noch ein bisschen mehr modifiziert“, sagt Michael Bihey, Biochemiker an der Lehigh University und der Begründer der Philosophie der irreduziblen Komplexität. Er wusste, wenn sich die Dinge schneller als gewöhnlich oder in zu langen Schritten entwickeln würden, könnte man vermuten, dass etwas anderes als die natürliche Auslese am Werk gewesen sein könnte. Es ist jedoch leicht, auf strukturelle Mängel wie die irreduzible Komplexität in vielen biologischen Systemen hinzuweisen und zu zeigen, dass die natürliche Selektion in diesen Systemen sehr, sehr große Hindernisse mit sich bringt, und es kann darauf hingewiesen werden, dass Wissenschaftler nicht in der Lage waren, die natürliche Selektion zur Erklärung heranzuziehen solche Probleme. Infolgedessen verfügen wir über viele Beweise dafür, dass viele biologische Systeme in der Schöpfung nicht mit unzähligen kontinuierlichen und teilweisen darwinistischen Modifikationen entstanden sein können. Michael Bihi hat diese Punkte in einem Dokumentarfilm mit dem Titel „Opening the Mystery of Life“ und auch in mehreren wissenschaftlichen Seminaren an der Lehigh University erwähnt.

Bücher und Artikel

Mit der Weiterentwicklung der Genwissenschaft und Biotechnologie besteht heute die Möglichkeit, die DNA von Menschen und Organismen mithilfe molekularer Marker zu vergleichen. Diese Fähigkeit wird zur Feststellung von Verwandtschaft und Ähnlichkeiten von Lebewesen untereinander sowie für die Kriminologie und zur Unterscheidung von Eltern und Kindern in gerichtlichen und juristischen Angelegenheiten genutzt; DNA-Tests haben gezeigt, dass der Unterschied zwischen menschlicher und Schimpansen-DNA etwa ein Prozent beträgt, und dies ist eine Bestätigung der Evolutionstheorie.

Der Grund für die Einwände

Laut James Watson in der Einleitung seines Buches „Molecular Genetics“ wurde die Evolutionstheorie trotz der Widersprüche in den 1860er Jahren bewiesen, aber viele lehnten sie weiterhin entschieden ab und sagten, dass ihre Widerstände nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhten und auf Vorurteilen und anderen Vorurteilen beruhten religiöse Überzeugungen. Darüber hinaus akzeptiert heute die überwältigende Mehrheit (fast 97 %) der wissenschaftlichen Gemeinschaft die Evolutionstheorie als die überlegene wissenschaftliche Theorie zur Erklärung der Vielfalt des Lebens, und die

wissenschaftliche Gemeinschaft hat sich entschieden gegen die Herausforderungen der Gegner ausgesprochen und diese zurückgewiesen.

Charles Darwins religiöse Ansichten

Charles Darwins Ansichten zur Religion wurden schon immer diskutiert. Seine Arbeiten auf dem Gebiet der modernen Biologie und der Evolutionstheorie hatten einen enormen Einfluss auf die Themen Religion und Wissenschaft seiner Zeit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren seine Ansichten von zentraler Bedeutung für die Debatte zwischen Schöpfung und Evolution in den Vereinigten Staaten geworden.

Während Darwin die fanatischen Grundsätze der anglikanischen Kirche und des Christentums im Allgemeinen entschieden ablehnte, machte er später seine Position als Agnostiker deutlich, als er auf einen Brief von John Fordyce antwortete:

„Selbst in den intensivsten Turbulenzen meines Lebens habe ich nie die Existenz Gottes geleugnet und ich war nie ein Atheist. Ich denke, im Allgemeinen (und umso mehr, je älter ich werde), aber nicht immer, wäre „Agnostiker“ die treffendste Beschreibung meiner Denkweise und Gedanken.“

Charles Darwin hatte einen religiösen Hintergrund als monotheistischer Protestant, der an einer anglikanischen Schule studierte. Er absolvierte sein Grundstudium an der Universität Cambridge, zu dem auch ein Studium der anglikanischen Theologie gehörte, mit dem Ziel, Priester zu werden. Darwin interessierte sich sehr für Naturgeschichte und laut John Herschel interessierte er sich für wissenschaftliche Themen, indem er die Naturtheologie von William Paley studierte. Die natürliche Theologie versuchte, indem sie das Argument der Ordnung (Argument des göttlichen Plans) vorstellte, die Kategorie der Konsistenz in der Natur zu erklären, indem sie Gottes Macht durch Naturgesetze anwendete. Auf der Reise der Beagle blieb Darwin orthodox und suchte nach „Zentren der Schöpfung“, um ihre Verbreitung zu erklären, und erst in der Endphase der Reise begann er an der Beständigkeit der Arten zu zweifeln. In dieser Zeit kritisierte Darwin die Bibel als historische Quelle und fragte sich, warum nicht alle Religionen gleichermaßen gültig sein sollten. Nach seiner Rückkehr im Oktober 1836 entwickelte er seine innovativen Ideen auf dem Gebiet der Geologie und dachte gleichzeitig über den Transfer von Arten und Religion nach.

Darwins religiöser Hintergrund

Charles Darwin wurde während der Napoleonischen Kriege geboren und wuchs in der Nachkriegszeit auf. Während dieser Zeit wurde die Regierung von Konservativen dominiert, die der anglikanischen Kirche nahe standen und den Radikalismus

unterdrückten. In seinen Memoiren erinnert er an die Aufklärung des 18. Jahrhunderts und an die vielfältigen Interpretationen des Christentums in den protestantischen Kirchen. Charles' Großfamilie war eine Mischung aus Whig-unterstützenden Darwins und Wedgwoods und stark monotheistisch. Natürlich war einer seiner Großväter, Erasmus Darwin, ein Freidenker (sein Vater war heimlich ein Freidenker), aber als Arzt vermied er jeden sozialen Konflikt mit seinen anglikanischen Anhängern. Während Darwins Eltern sich bereit erklärten, Charles in der Kirche von England zu taufen, um sozialem Druck zu entgehen, brachte seine religiöse Mutter die Kinder in eine monotheistische Kirche. Nach dem Tod seiner Mutter, als er erst 8 Jahre alt war, besuchte Darwin das Internat in Shrewsbury.

Quellen:

Freeman 2007, p. 76.

"Charles Darwin's personal finances revealed in new find". 22 March 2009. Archived from the original on 19 October 2017 – via www.telegraph.co.uk.

"Search Results: Record – Darwin; Charles Robert". catalogues.royalsociety.org. 20 June 2015. Retrieved 2 December 2021.

(Freeman 2007 ص 106 ، 4/4 4/3 4/2 4/1 4/0: پیرش به بالا به

"Darwin Endless Forms " Darwin in Cambridge". Archived from the original on 23 March 2017.

(Desmond Moore و Browne 2004)

Coyne, Jerry A. (2009). *Why Evolution is True*. Viking. pp. 8–11. ISBN 978-0-670-02053-9.

دنت، د. (۱۴۰۰). ایده خطرناک داروین. نشر لوگوس

(Larson 2004 صص ۷۹–۱۱۱)

"Special feature: Darwin 200". *New Scientist*. Archived from the original on 11 February 2011. Retrieved 2 April 2011.

<https://www.discovermagazine.com/the-sciences/25-greatest-science-books-of-all-time>

Coyne, Jerry A. (2009). *Why Evolution is True*. Viking. pp. 8–11. ISBN 978-0-670-02053-9.

Glass, Bentley (1959). *Forerunners of Darwin*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. p. iv. ISBN 978-0-8018-0222-5. Darwin's solution is a magnificent synthesis of evidence...a synthesis...compelling in honesty and comprehensiveness

(van Wyhe 2008)

(Bowler 2003 صص ۱۷۸–۱۷۹, ۳۳۸, ۳۴۷)

The Complete Works of Darwin Online – Biography. توسط بایگانی‌شده در ۷ ژانویه ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine darwin-online.org.uk. Retrieved 2006-12-15 (Dobzhansky 1973)

As Darwinian scholar Joseph Carroll of the University of Missouri–St. Louis puts it in his introduction to a modern reprint of Darwin's work: "The Origin of Species has special claims on our attention. It is one of the two or three most significant works of all time—one of those works that fundamentally and permanently alter our vision of the world...It is argued with a singularly rigorous consistency but it is also eloquent, imaginatively evocative, and rhetorically compelling." Carroll, Joseph, ed. (2003). On the origin of species by means of natural selection. Peterborough, Ontario: Broadview. p. 15. ISBN 978-1-55111-337-1.

چارلز رابرت داروین

(، صص. ۱۲–۱۵ 1991 Desmond و Moore)
(Darwin 1958 صص. 21–25)

(، صص. 47–51 1958 Darwin)
(، صص. ۱۸–۲۶ 2009 Desmond و Moore)

Desmond & Moore 1991, pp. 31–34.

(، صص. ۷۲–۸۸ 1995 Browne)

(، صص. ۴۲–۴۳ 1991 Desmond و Moore)

(، صص. ۴۷–۴۸, ۸۹–۹۱ 1995 Browne)
(، صص. ۴۷–۴۸ 2009 Desmond و Moore)

(، صص. ۷۳–۷۹ 1991 Desmond و Moore)
(Darwin 1958 صص. 57–67)

(، ص. ۹۷ 1995 Browne)

(، صص. ۵–۷ 2005 von Sydow)

(Darwin 1958 صص. 67–68)

(، صص. ۱۲۸–۱۲۹, ۱۳۳–۱۴۱ 1995 Browne)

"Darwin Correspondence Project – Letter 105 – Henslow, J. S. to Darwin, C. R. , 24 Aug 1831". Archived from the original on 16 January 2009. Retrieved 29 December 2008.

(، صص. ۹۴–۹۷ 1991 Desmond و Moore)

(، صص. ۲۰۴–۲۱۰ 1995 Browne)

(، صص. ix–xi 2000 Keynes) ^{۳۳/۱} _{۳۳/۰}:پیش به بالا به

(، صص. ۱۸–۲۱ 2008b van Wyhe)

Gordon Chancellor; Randal Keynes (اكتوبر 2006). "Darwin's field notes on the Galapagos: 'A little world within itself'". Darwin Online. Archived from the original on 22 August 2011. Retrieved 16 September 2009.

(Keynes 2001 صص 21–22)

(Browne 1995 صص 183–190)

(Keynes 2001 صص 41–42)

(Darwin 1958 صص 73–74)

(Browne 1995 صص 223–235)

(Darwin 1835 ص 7)

(Desmond و Moore 1991 صص 210)

(Keynes 2001 صص 206–209) ^{41/1} ^{41/0} بیرش به بالا به

(Desmond و Moore 1991 صص 189–192, 198)

(Eldredge 2006)

(Desmond و Moore 1991 صص 131, 159)

(Herbert 1991 صص 174–179)

"Darwin Online: 'Hurrah Chiloe': an introduction to the Port Desire Notebook". Archived from the original on 22 August 2011. Retrieved 24 October 2008.

(Darwin 1845 صص 205–208)

(Browne 1995 صص 243–244, 248–250, 382–383)

(Keynes 2001 صص 226–227)

(Desmond و Moore 1991 صص 160–168, 182)

(Darwin 1887 ص 260)

(Darwin 1958, p 98–99) ^{50/1} ^{50/0} بیرش به بالا به

(Keynes 2001 صص 356–357)

(Sulloway 1982 ص 9)

"Darwin Online: Coccoatoos & Crows: An introduction to the Sydney Notebook". Archived from the original on 14 January 2009. Retrieved 2 January 2009.

(Keynes 2001 صص 398–399.)

"Darwin Correspondence Project – Letter 301 – Darwin, C.R. to Darwin, C.S. , 29 Apr 1836". Archived from the original on 22 August 2011.

(Browne 1995^{۳۳۶} ص. ،)

(van Wyhe 2007 ص. ، 197) ۵۷/۱ ۵۷/۰: پیرش به بالا به

(Keynes 2000 صص. ، xix–xx)

(Eldredge 2006)

(Darwin 1859، p. 1)

(Darwin 1835، editorial introduction)

(Desmond و Moore 1991^{۱۹۸–۱۹۵} صص. ،)

(Owen 1840 صص. ، 16, 73, 106)

(Eldredge 2006)

(Desmond و Moore 1991^{۲۰۵–۲۰۱} صص. ،)

(Browne 1995^{۳۵۰–۳۴۹} صص. ،)

(Browne 1995^{۳۴۷–۳۴۵} صص. ،)

(Desmond و Moore 1991^{۲۱۰–۲۰۷} صص. ،)

(Sulloway 1982^{۲۳–۲۰} صص. ،)

"Darwin Correspondence Project – Letter 346 – Darwin, C. R. to Darwin, C. S. , 27 Feb 1837". Archived from the original on 29 June 2009. Retrieved 19 December 2008. proposes a move on Friday 3 March 1837, Darwin's Journal ((Darwin 2006 صص. ، 12 verso)) backdated from August 1838 gives a date of 6 March 1837

(Desmond و Moore 1991^{۲۲۱–۲۱۲, ۲۰۱} صص. ،)

(Sulloway 1982^{۲۳–۲۰, ۹} صص. ،)

(Browne 1995^{۳۶۰} ص. ،)

"Darwin, C. R. (Read 14 March 1837) Notes on *Rhea americana* and *Rhea darwinii*, Proceedings of the Zoological Society of London". Archived from the original on 10 February 2009. Retrieved 17 December 2008.

Royal College of Surgeons

(Browne 2002^{۳۷۹–۳۷۳} صص. ،)

Desmond, Adrian; Moore, James (1991), Darwin, London: Michael Joseph, Penguin Group, ISBN 0-7181-3430-3

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Autobiography_of_Charles_Darwin57

<http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=89&itemID=F1497&viewtype=side>

<http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=95&itemID=F1497&viewtype=text>

<https://www.darwinproject.ac.uk/letter/?docId=letters/DCP-LETT-12041.xml;query=atheist;brand=default>

"Genomewide Comparison of DNA Sequences between Humans and Chimpanzees". The American Journal of Human Genetics (به انگلیسی). 70 (6): 1490–1497. 2002-06-01. doi:10.1086/340787. ISSN 0002-9297.

GODMENT

MAHAN KAVEH